

Universidade Federal de Pernambuco
Centro de Tecnologia e Geociências – Departamento de Geologia

PREPARAÇÃO DE PIGMENTOS NATURAIS E MATERIAIS ARTÍSTICOS ARTESANAIS
APOSTILA PARA AULAS PRÁTICAS – PROJETO DE EXTENSÃO CORES DO NORDESTE

Ricardo Pereira¹, Claus Fallgatter², Thais Andressa Carrino³, Enelise Katia Piovesan³, Rafael Pessanha Farias⁴, Fabrício Rodrigues Garcia⁵, Ana Carbone⁶, Debora Ozana do Nascimento⁷, Grasielle Cristhine Santiago Bezerra⁸, Grazielle Lima de Sa⁹, Igor de Oliveira Nascimento¹⁰, José Roberto Sabino Júnior¹¹, Letícia Vitória Campos de Melo⁷, Maria Eduarda de Lima Nogueira¹², Matheus Gouveia Lima¹³, Mayra Aparecida Ferreira Cavalcante⁷, Nathália Virgínia Ferreira Pereira¹¹, Pedro Henrique Ferreira Mazzetto dos Anjos¹⁴

¹Docente do Departamento de Geologia da UFPE e coordenador do Projeto Cores do Nordeste, ²Docente do Departamento de Geologia da UFPE e vice coordenador do Projeto Cores do Nordeste, ³Docente do Departamento de Geologia da UFPE, ⁴Geólogo pela Universidade Federal de Pernambuco, ⁵Artista visual, discente do Programa de Pós-graduação em Artes Visuais da UDESC e consultor do Projeto Cores do Nordeste, ⁶Aquarelista, professora de pintura na Escola Panamericana de Arte e Design e no Ateliê Carbone & Battaglia (São Paulo/SP), consultora do Projeto Cores do Nordeste, ⁷Discente do curso de Licenciatura em Artes Visuais da UFPE, ⁸Discente do curso de Bacharelado em Ciências Biológicas da UFPE, ⁹Discente do curso de Licenciatura em Ciências Biológicas da UFPE, ¹⁰Discente do curso de Bacharelado em Arqueologia da UFPE, ¹¹Discente do curso de Licenciatura em Química da UFPE, ¹²Discente do curso de Licenciatura em História da UFPE, ¹³Discente do curso de Bacharelado em Geologia da UFPE, ¹⁴Discente do curso de Bacharelado em Engenharia Química da UFPE

Recife
Abril de 2025

Esta apostila é gratuita para download. Ao utilizar este material, cite-o da seguinte forma:

Pereira, R., Fallgatter, C., Carrino, T. A., Piovesan, E. K., Farias, R. P., Garcia, F. R., Carbone, A., Nascimento, D. O., Bezerra, G. C. S., Sa, G. L., Nascimento, I. O., Sabino Júnior, J. R., Melo, L. V. C., Nogueira, M. E. L., Lima, M. G., Cavalcante, M. A. F., Pereira, N. V. F., Anjos, P. H. F. M. (2025). Preparação de pigmentos naturais e materiais artísticos artesanais. Apostila para aulas práticas – Projeto de Extensão Cores do Nordeste. Departamento de Geologia, Centro de Tecnologia e Geociências, Universidade Federal de Pernambuco. Publication/Project deliverable. Zenodo. 158p. DOI: 10.5281/zenodo.15127178.

Licença: Creative Commons Attribution 4.0 International

Este material foi em parte produzido com apoio da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal de Pernambuco (Edital PIBExC 03/2024) no âmbito das atividades do Projeto Cores do Nordeste.

O PROJETO CORES DO NORDESTE

O Projeto de Extensão Cores do Nordeste, desenvolvido no Departamento de Geologia da Universidade Federal de Pernambuco desde 2022, tem entre seus principais objetivos a pesquisa por pigmentos naturais de fontes diversas e a produção de materiais artísticos artesanais para uso profissional e escolar. O acúmulo de conhecimento envolvendo essas temáticas permitiu a oferta de diversos cursos de extensão, tanto para professores da Educação Básica e estudantes de licenciatura, quanto para estudantes e profissionais da área de Artes Visuais. Os cursos possuem abordagens diferentes conforme o público:

iii

- Para professores e estudantes de licenciatura os pigmentos e materiais artísticos artesanais são apresentados como recursos didáticos para a Educação Básica com ênfase no ensino de Geociências, Química, Biologia, Física, História e Artes.
- Para profissionais e estudantes da área de Artes Visuais, os cursos possuem uma abordagem mais técnica e envolvem aprofundamento na produção de materiais artísticos artesanais para uso profissional com pigmentos sintéticos e naturais.

Esta apostila vem sendo construída desde o início do projeto, quando em suas primeiras versões se concentrava na preparação de aquarelas com pigmentos terrosos. A partir de 2023 as práticas foram ampliadas, com a inclusão de pigmentos sintéticos para produção de cores primárias, preparação de guaches e obtenção de pigmentos laca. Em 2024 aprofundou-se o uso dos pigmentos sintéticos, bem como práticas envolvendo preparação de têmpera de ovo, pastéis secos, pastéis oleosos e materiais artísticos para o ambiente escolar.

Desta forma, materializamos aqui parte dos conhecimentos acumulados pelo projeto desde sua criação, representando muitas horas de trabalho em pesquisa, desenvolvimento e testes com os materiais artísticos discutidos. Dado o caráter interdisciplinar inerente à preparação de pigmentos e tintas, participaram da elaboração deste material estudantes de Arqueologia, Artes Visuais, Ciências Biológicas, Engenharia Química, Geologia, História e Química, acarretando uma construção conjunta entre os docentes e estudantes extensionistas que participam atualmente do projeto. Além da equipe executora representada pela comunidade acadêmica da UFPE, artistas visuais experientes em seus campos de atuação também tem colaborado com as atividades do Projeto Cores do Nordeste, tanto pela avaliação técnica das tintas produzidas quanto por meio de contribuições nas aulas dos cursos.

Os cursos abordam primeiro os pigmentos sintéticos. Os pigmentos naturais são discutidos posteriormente, apresentando-se os aspectos geológicos e químicos fundamentais, com as vantagens e desvantagens do seu uso na produção das tintas artesanais. Os pigmentos sintéticos são enfatizados pelos seguintes motivos:

- Servem como referência e modelo sobre o que são pigmentos para uso artístico, permitindo a partir deles entender as limitações impostas quando se utilizam pigmentos naturais.

- Previsibilidade no comportamento do pigmento ao se preparar tintas e pastéis, o que é muito didático no aprendizado inicial da produção artesanal de materiais artísticos.
- Expansão cromática, com a produção de tintas em cores primárias e secundárias, algo nem sempre possível com pigmentos naturais.
- Reprodução de tintas comerciais com características diferenciadas, como aquarelas granulares e aquarelas com pigmentos à base de carbono, como grafite.

Sempre que possível, busca-se trazer os conceitos científicos aplicados aos pigmentos e tintas de forma simples e objetiva. As informações são provenientes de uma ampla bibliografia, consultas a *sites* especializados, catálogos de materiais artísticos e da experiência acumulada pelo Projeto Cores do Nordeste em seus mais de três anos de atividade. No entanto, considerando a abrangência do assunto, não temos a intenção de entregar um texto definitivo. Futuramente a apostila poderá passar por revisões e alterações, de forma a adequar práticas e inserir outros tópicos ainda não explorados pelo projeto, como pigmentos especiais e tintas a óleo e acrílica.

A apostila está organizada em quatro partes – Pigmentos, Tintas Artísticas, Pastéis e Materiais Escolares – onde os procedimentos são precedidos de fundamentos teóricos básicos, importantes para melhor compreensão das práticas que serão executadas em laboratório. Entendemos que muitos dos conteúdos abordados poderiam ser mais aprofundados, mas isso fugiria ao objetivo de uma apostila. Outros talvez ainda necessitem de ajustes e correções. No caso das aquarelas e pastéis secos, entretanto, ampliamos o leque de informações com discussões mais detalhadas a respeito destes materiais.

Para os fins a que se destina – aulas práticas para preparação de pigmentos e materiais artísticos artesanais nos cursos ofertados pelo Projeto Cores do Nordeste – o material aqui apresentado é mais do que suficiente. Aos que desejam conhecimentos adicionais, incluímos uma lista detalhada de referências bibliográficas, *sites* úteis e catálogos de tintas e pigmentos que devem ser consultados se necessário.

O público que participa dos cursos presenciais encontrará um resumo da teoria discutida nas aulas, com roteiros para produção de pigmentos naturais e materiais artísticos diversos. Para o público que participa dos cursos remotos a apostila complementa o conteúdo explorado em aula, funcionando como um guia inicial para a preparação de pigmentos e tintas, ainda que algumas das práticas somente sejam possíveis em ambiente laboratorial.

Aproveitamos para esclarecer dois pontos:

1. A apostila não tem por objetivo ser um “livro de receitas”. Apesar de existirem formulações prontas discutidas por diversos autores, a produção artesanal de tintas não envolve “receitas de bolo”. Frequentemente são necessários ajustes em função da natureza de algum pigmento específico, conforme discutido durante as aulas práticas.
2. A apostila e os cursos não têm por objetivo ensinar a pintar. Parte do público alcançado (estudantes e profissionais de Artes Visuais) já traz consigo o conhecimento das diversas técnicas de pintura representadas por aquarela, guache, têmpera e pastéis. Para quem é de

outras áreas e não está familiarizado com técnicas artísticas, ao longo do texto são apresentados muitos testes para verificar se as tintas e pastéis se comportam como esperado. Assim, quaisquer participantes dos cursos tem condições de entender como aquarelas e pastéis devem ser e funcionar, independente de possuírem conhecimentos em pintura.

Quanto ao público de outros estados ou residentes na Região Metropolitana do Recife que ainda não tiveram a oportunidade de fazer nossos cursos, é necessário salientar que alguns dos roteiros somente são passíveis de execução em um laboratório de química com equipamentos adequados. Como exemplos citam-se a preparação de pigmentos calcinados utilizando mufla e o uso de peagômetros durante a produção das lacas. Contudo, a maior parte das práticas pode ser reproduzida, ainda que para as aquarelas profissionais o uso de moletas seja imperativo. No caso dos pastéis, são apresentados diversos procedimentos explorando muitas das possíveis variáveis envolvidas com sua produção artesanal. Alertamos que nem todos levarão a um bastão com as características corretas, o que foi planejado intencionalmente para gerar discussões durante as aulas a partir dos resultados obtidos.

Esperamos, por fim, que este material encontre utilidade para todos que possuem interesse em pigmentos e tintas artesanais, independente de participarem dos cursos oferecidos pelo Projeto Cores do Nordeste.

Prof. Ricardo Pereira

Coordenador do Projeto de Extensão Cores do Nordeste

Professor Adjunto do Departamento de Geologia, Centro de Tecnologia e Geociências, Universidade Federal de Pernambuco

Químico pela Universidade Federal do Espírito Santo

Mestre e Doutor em Geologia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro

Pós-doutorado em Química de Petróleo pela UFRJ e pela UFES

A IMPORTÂNCIA DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS SOBRE PIGMENTOS E TINTAS PARA ARTISTAS VISUAIS

Por Fabrício Rodrigues Garcia, artista visual e consultor do Projeto Cores do Nordeste

Os materiais artísticos sempre tiveram um lugar de protagonismo em minha trajetória como artista. Desde 2000, o que era apenas curiosidade transformou-se em pesquisa. Ao longo dos anos, dediquei-me à leitura de rótulos de tintas, dos mais variados fabricantes, analisando os símbolos nele contidos, desvendando seus significados, além de comparar como cada fabricante dispunha tais informações. Toda esta investigação deu-se informalmente, instigado por uma curiosidade que nascia em meu ateliê.

Na tentativa de replicar determinadas cores em minhas pinturas, verifiquei que ao utilizar tintas com a mesma cor (nome fantasia) elas se apresentavam com diferentes resultados. Foi aí que entendi que o conhecimento sobre as formulações das tintas era determinante no resultado esperado. Tais descobertas foram sendo aos poucos incorporadas em meu processo de criação, em características como opacidade, transparência, cobertura, secagem, brilho, toxidade, entre outras. Paralelamente a essas descobertas no ateliê, inicio meu percurso acadêmico com diversas indagações, muitas delas relacionadas aos materiais e suas peculiaridades. Já na pós-graduação, materializo aquela curiosidade inicial em forma de investigação e começo a traçar um caminho onde me deparo com a natureza dos pigmentos e seu rico e curioso universo.

Como professor de pintura em meu ateliê, muitas vezes me deparei com alunos frustrados com o resultado de seus trabalhos em pintura a óleo pois não tinham conhecimento sobre a transparência de determinadas tintas em detrimento de outras. O simples fato de usarem uma tinta espessa, como no caso da tinta a óleo, é suficiente para deduzirem que a tinta, neste caso, é opaca. Como se por sua consistência toda tinta a óleo fosse sempre opaca, ao contrário da aquarela, que por ser mais líquida seria considerada sempre transparente. No entanto, em suas pinturas a óleo por vezes ficavam incomodados com a transparência de algumas cores, que apesar de várias camadas não cobriam a superfície como desejado, imaginando que estavam trabalhando com uma tinta com prazo de validade vencido, ou mesmo com um produto de baixa qualidade. Ou seja, o simples fato de não conhecerem a composição da tinta, se o pigmento era opaco ou transparente, por exemplo, gerava diversos problemas como o mau uso do material ao tentarem sobrepor várias camadas para fechar mais uma cor. Porém, ao ser transparente, isso não acontecia, desperdiçando tinta e conseqüentemente o dinheiro utilizado para comprá-la.

Atualmente é possível adquirir com facilidade uma quantidade significativa de tintas e materiais, dos mais variados fabricantes. Apesar disso, muitos artistas, em suas experiências e imersões no ateliê, ao buscarem produzir trabalhos com maior personalidade desenvolvem suas próprias tintas, adquirindo pigmentos puros, misturando com aglutinantes e espessantes, gerando assim algo que acreditam ser melhor do que algumas tintas disponíveis no mercado. Se, por um lado, a compreensão na manufatura desses elementos pode gerar um material rico em características artísticas, por outro, pode gerar muitas frustrações ao obter-se uma tinta quebradiça,

ou que tenha excesso de aglutinante, alterando consideravelmente seu tempo de secagem. Deixar de conhecer a natureza dos pigmentos pode gerar diversos problemas, já que muitos destes são altamente tóxicos. O mau uso desses materiais pode acarretar alergias severas e mesmo intoxicações gerando sérios danos à saúde. Neste caso, conhecer os EPIs adequados e sua forma correta de uso é imprescindível.

O desinteresse de artistas pelas particularidades dos materiais, em especial pela química das cores, não vem de hoje. Segundo o pesquisador Philip Ball (2020), ao longo dos anos, com o advento da química orgânica e a industrialização da fabricação das tintas, os artistas que antes detinham o conhecimento das cores e fabricavam suas próprias tintas em seus ateliês foram, aos poucos, substituindo tal prática pelo conforto e pela velocidade em se podiam obter as cores, agora fabricadas pelos chamados “*colour man*”. Com isso, o conhecimento da fabricação do produto passou do artista para esses profissionais, que agora detinham aquilo que outrora pertencia à classe dos pintores. Essa passagem de bastão contribuiu para uma condição de dependência para com as tintas produzidas por estes fabricantes. Ao depender unicamente das formulações destes, o artista está sujeito muitas vezes a utilizar tinta de baixa qualidade, acreditando estar usando uma tinta de qualidade, e por vezes pagando a esta o valor de um material profissional.

Com o passar dos anos, muitos fabricantes criaram linhas de materiais com qualidade inferior, buscando atingir um público não iniciado. Com os elevados custos das tintas profissionais, determinados pela matéria prima utilizada, em especial os pigmentos, cada vez mais tintas de menor qualidade começaram a aparecer nas lojas. Sem perceber, artistas compravam tintas com pouco pigmento e muita carga, acarretando cores menos vibrantes e menor poder de cobertura, necessitando comprar mais tinta para executar seus trabalhos, com pouco rendimento, e, conseqüentemente, pior resultado aplicado.

Se, por um lado, essas tintas de entrada possibilitaram que muitos pudessem se iniciar no universo das artes, por um outro, a baixa procura por tintas de qualidade, devido aos altos preços praticados no mercado nacional, fizeram com que novos fabricantes surgissem com alternativas viáveis para os artistas. Muitas dessas iniciativas para produzir tintas artesanais partem de artistas e pesquisadores, que diante da necessidade de trabalhar com tintas de melhor qualidade buscam alternativas possíveis na produção artesanal. Sobre este retorno pela busca do conhecimento específico da cor entre artistas e pesquisadores, é importante salientar que isso está associado a uma pequena parcela de entusiastas, visto que a grande maioria dos estudantes de artes e artistas acaba desconhecendo as importantes contribuições que a química pode promover no seu processo de criação artístico.

Conhecer os materiais artísticos é basilar para que o artista tenha uma mínima condição de materializar suas ideias. Como professor e artista no contexto atual, em que para muitas pessoas o conhecimento é buscado por fórmulas mágicas, rápidas e imediatistas, dedicar-se a estudar de forma aprofundada algo tão específico parece ser uma perda de tempo. No entanto, é esse saber específico que vai diferenciar muitos artistas em sua trajetória. Uma vez que os cursos de artes não dispõem em seus currículos de tempo hábil para uma formação com tamanha especificidade, cabe ao aluno de artes buscar este conhecimento na literatura, em suas pesquisas pessoais, ou mesmo em cursos de extensão como os oferecidos pelo Projeto Cores do Nordeste. Compreender sobre a

natureza dos pigmentos significa expandir conhecimentos, inclusive sobre seus riscos potenciais de uso e suas características, implicando em diferentes formas de entendimento que acarretam uma ampliação no repertório teórico e prático. É ter maior autonomia e controle sobre a materialidade e nossas ferramentas de trabalho. Em síntese, conhecer os pigmentos e suas características é fundamental para qualquer artista ou estudante de arte.

Prof. Fabrício Rodrigues Garcia

Artista Visual e Professor no Ateliê Manohead (Garopaba/SC)

Mestrando no Programa de Pós-graduação em Artes Visuais da Universidade do Estado de Santa Catarina (Linha de pesquisa: Ensino das Artes Visuais)

Consultor do Projeto de Extensão Cores do Nordeste

Por Ana Carbone, aquarelista e consultora do Projeto Cores do Nordeste

Sempre tive ligações com o universo das artes. O desenho, por exemplo, foi uma prática constante desde a minha infância. Adulta, escolhi a Arquitetura tanto por influência paterna quanto por permitir dar vazão aos meus processos criativos, me direcionando de alguma forma para o campo artístico. Meu primeiro contato com as tintas foi com a pintura a óleo, mas a paixão pela pintura veio com as aquarelas. De todas as técnicas, entendo que a aquarela é a mais terapêutica. Seu *timing* é perfeito, não sendo de secagem tão lenta quanto o óleo, nem tão rápida quanto a acrílica. É uma forma de pintura com muitas variações, fluidez, delicadeza e até mesmo doçura e suavidade. Eu poderia ficar horas falando a respeito do prazer que a aquarela me proporciona. Na correria de São Paulo, a aquarela me permite momentos de “deixar fluir e respirar”.

Comecei a estudar aquarela de forma autodidata, usando tintas e papéis inadequados. No entanto, isso causou vários problemas e frustrações no meu aprendizado, gerando resultados que eu não entendia e que agora compreendo como decorrência do tempo de secagem, material usado, quantidade de água e pigmento na paleta, no papel e no pincel. Os problemas somente foram resolvidos após fazer diversos cursos com aquarelistas que admirava e quando passei a usar aquarelas e papéis de melhor qualidade. Neste percurso passei por diversas tintas, experimentando Sakura Koi, Van Gogh, Winsor & Newton, Daniel Smith, Maimeri, Sennelier, Impressionista, Quati, entre outras. Com meu conhecimento consolidado, passei a ensinar aquarela inicialmente em meu ateliê e posteriormente também na Escola Panamericana de Arte e Design, recomendando aos meus estudantes o uso de materiais de qualidade que facilitassem o processo de ensino-aprendizagem na aquarela.

Tive oportunidade de experimentar diversas aquarelas artesanais, mas percebi em muitas delas alguns problemas no controle de qualidade levando a uma inconstância na resposta e na composição da tinta. No caso das aquarelas do Cores do Nordeste, venho realizando testes para o projeto desde as primeiras tintas, quando ainda eram produzidas apenas com pigmentos naturais. Foi o caso da Paleta Cores do Recife preparada com pigmentos de solos, uma boa tinta, mas com limitações cromáticas acarretadas pelo uso dos pigmentos naturais. Com elas fiz o estudo *Mãe Terra*, explorando a textura e efeitos proporcionados pelos minerais presentes na tinta.

Ao ter contato com a Paleta Cores Primárias, feita com pigmentos sintéticos, fiquei surpresa com seu comportamento e características. As tintas possuem brilho, consistência e pigmentação similares ao que encontro em tintas importadas como Maimeri e Sennelier. Recebi as tintas ainda frescas, com as pastilhas não tendo ainda secado completamente. Fiz um teste inicial e depois as mantive sem uso por algumas semanas, de modo a verificar como se daria a secagem das tintas. Minha análise baseou-se em comparação com tintas comerciais, em pastilha e tubo, semiprofissionais e profissionais. As aquarelas em pastilha, por sua consistência “seca”, retardam e dificultam a retirada do pigmento, diferente da tinta apresentada em tubo, que vem cremosa e umectada. Surpreendentemente, após semanas, as tintas do projeto mantiveram um aspecto de

frescor, estando cremosas e brilhantes, num ponto perfeito, permitindo que a retirada do pigmento fosse feita facilmente e com muita agilidade, comportando-se quase como a aquarela de tubo.

Com relação à expansão, transparência e intensidade de cor, a comparação foi feita com aquarelas de tubo. Percebi que as aquarelas do Cores do Nordeste se comparam às marcas profissionais de melhor reputação do mercado, não só pelas características já citadas, mas pela admirável intensidade das cores. Outro ponto interessante é que as tintas do projeto demoram mais a secar do que as profissionais de tubo. Isto é fundamental para uma técnica como a aquarela, onde deve-se controlar o tempo de umidade uma vez que a tinta seja colocada no papel. Essa secagem tardia pode ser uma grande vantagem, pois permite a um estudante trabalhar com papel de celulose, que seca muito mais rápido que o papel de algodão. Os critérios técnicos adotados na produção da tinta, ainda que artesanal, fizeram uma grande diferença na qualidade alcançada para essas aquarelas. São tintas artesanais comparáveis em pé de igualdade às melhores tintas profissionais do mercado.

Enquanto professora e aquarelista, vejo as tintas do Cores do Nordeste como um material que excede as expectativas, podendo ser usado tanto para fins profissionais quanto para o correto aprendizado da pintura com aquarela. Desta forma, docentes e estudantes que tiverem a oportunidade de preparar essas tintas nos cursos promovidos pelo projeto terão aquarelas de alto nível, tanto para uso profissional quanto para o estudo de pintura.

Prof^ª. Ana Carbone

Aquarelista e professora de pintura na Escola Panamericana de Arte e Design e no Ateliê Carbone & Battaglia (São Paulo/SP)

Bacharel em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Paulista (UNIP)

Consultora do Projeto de Extensão Cores do Nordeste

Aquarelas produzidas pela Prof^ª Ana Carbone com as tintas do Projeto Cores do Nordeste. **À esquerda:** abstrato de 2024, explorando as propriedades da Paleta Cores Primárias, com pigmentos sintéticos. **À direita:** *Mãe Terra* (2022), estudo de figura humana usando a Paleta Cores do Recife, com pigmentos naturais obtidos de solos.

LISTA DE FIGURAS

Figura 1. Colorantes, pigmentos e corantes.	1
Figura 2. Classificação dos pigmentos e exemplos de pigmentos naturais	2
Figura 3. Formas físicas dos pigmentos	5
Figura 4. Influência do tamanho de partícula nas propriedades físicas dos pigmentos.....	6
Figura 5. Efeito da adição da caulinita a um pigmento contendo hematita	11
Figura 6. Testes de traço e cores características.....	12
Figura 7. Sedimentos e minerais da Formação Barreiras	15
Figura 8. Materiais usados no laboratório para preparação de pigmentos terrosos.....	16
Figura 9. Preparação de pigmentos terrosos: moagem e peneiramento.....	17
Figura 10. Preparação de pigmentos terrosos: decantação	18
Figura 11. Preparação de pigmentos terrosos: evaporação e obtenção do pigmento.....	18
Figura 12. Preparação de pigmentos terrosos: finalização do processo.....	18
Figura 13. Etapas de produção do pigmento Terra de Itapuama Queimada.....	20
Figura 14. A Formação Barreiras e a Paleta Cores do Recife 2022	22
Figura 15. Extratos com corantes vegetais e respectivos pigmentos laca28	
Figura 16. Preparação de extratos contendo corantes vegetais.....	30
Figura 17. Precipitação de pigmentos laca.....	31
Figura 18. Preparação de pigmentos laca: filtração e finalização	32
Figura 19. Escala de pH	32
Figura 20. Componentes do veículo para aquarela	36
Figura 21. Materiais e equipamentos para produção do veículo para aquarela	38
Figura 22. Moletas para preparação de tintas	42
Figura 23. Etapas de produção de uma aquarela artesanal	43
Figura 24. Recipientes para armazenamento das tintas	45
Figura 25. Avaliação de transparência e opacidade de diferentes pigmentos.....	47
Figura 26. Aquarela com o pigmento azul ftalo	48
Figura 27. Avaliação de <i>lifting</i> e <i>staining</i>	49
Figura 28. Sobreposição de camadas com diferentes pigmentos.	50
Figura 29. Expansão de aquarelas com diferentes pigmentos	51
Figura 30. Tintas granulares preparadas com os pigmentos PG7, PG17 e PBk11	52
Figura 31. Tons em massa e subtons para a Paleta Cores do Recife 2022	53
Figura 32. Ocorrência de fungos em aquarelas artesanais	56
Figura 33. Floculação e tintas granulares	58
Figura 34. Tintas granulares preparadas com os pigmentos PB29 e PR101	58
Figura 35. Aquarelas granulares Nevskaya Palitra White Nights Granulation.....	62
Figura 36. Aquarelas comerciais com carvão (PBk8) e grafite (PBk10)	66
Figura 37. Cores obtidas com a Paleta Cores do Recife 2022	68
Figura 38. Comportamento dos pigmentos terrosos da Paleta Cores do Recife	68
Figura 39. Granulação e <i>lifting</i> nas aquarelas Cores do Recife 2022.....	69

Figura 40. Efeitos de diferentes cargas na preparação de guache	73
Figura 41. Etapas de preparação da têmpera com gema de ovo.....	77
Figura 42. Preparo de soluções aglutinantes por dissolução e diluição	81
Figura 43. Preparo das soluções aglutinantes por diluição	82
Figura 44. Etapas de produção de barras de pastel seco	89
Figura 45. Pastéis secos produzidos pelo Projeto Cores do Nordeste.....	89
Figura 46. Pastéis oleosos e de cera, composição química e classificação	96
Figura 47. Etapas de preparação de pastéis oleosos.....	98
Figura 48. Bastões de pastel oleoso produzidos com cera de carnaúba	98
Figura 49. Testes com pastéis oleosos.....	99
Figura 50. Etapas de preparação de aquarelas escolares com pigmentos líquidos	103
Figura 51. Aquarelas escolares com pigmentos líquidos	103

LISTA DE TABELAS

Tabela 1. Exemplos de pigmentos sintéticos e suas características	3
Tabela 2. Classificação dos pigmentos de acordo com o tamanho da partícula	5
Tabela 3. Escalas de resistência à luz	7
Tabela 4. Exemplos de minerais usados como pigmentos	10
Tabela 5. Granulometria de sedimentos e respectivas rochas sedimentares	13
Tabela 6. Materiais usados na preparação de pigmentos terrosos	16
Tabela 7. Caracterização mineralógica dos pigmentos terrosos da Formação Barreiras ..	21
Tabela 8. A Formação Barreiras no ensino de Ciências e Geografia.....	25
Tabela 9. Pigmentos vegetais	27
Tabela 10. Componentes do veículo para aquarela	37
Tabela 11. Materiais para produção do veículo para aquarela.....	38
Tabela 12. Formulação do veículo para aquarela.....	39
Tabela 13. Proporções entre pigmento e veículo na preparação de aquarelas	43
Tabela 14. Exemplos de pigmentos granulares e sua composição	60
Tabela 15. Tintas granulares polipigmentadas.....	61
Tabela 16. Aquarelas e lápis aquareláveis com pigmentos pretos à base de carbono.....	64
Tabela 17. Pigmentos pretos à base de carbono.....	65
Tabela 18. Pigmentos brancos usados na produção de guaches	73
Tabela 19. Diferenças entre os pastéis secos duros e macios	79
Tabela 20. Preparo de soluções aglutinantes de acordo com o Manual do Artista	80
Tabela 21. Soluções aglutinantes para pastel seco e suas concentrações	81
Tabela 22. Preparo de pastéis secos conforme o Manual do Artista	83
Tabela 23. Variações na preparação de pastéis secos artesanais	84
Tabela 24. Lipídios utilizados como aglutinantes em pastéis oleosos e de cera	95
Tabela 25. Tintas usadas como referência para preparação de aquarelas escolares	100
Tabela 26. Veículos para aquarelas escolares com amido de milho	104

LISTA DE EQUAÇÕES

Equação 1. Formação da caulinita a partir do intemperismo químico do feldspato.....	14
Equação 2. Formação de óxidos de ferro a partir do intemperismo químico da olivina	14
Equação 3. Reação de desidratação da goethita com a produção de hematita.....	19
Equação 4. Pigmentos laca e complexos de coordenação	28
Equação 5. Dissolução do alúmen de potássio	33
Equação 6. Dissociação iônica do sulfato de potássio.....	33
Equação 7. Dissociação iônica do sulfato de alumínio	33
Equação 8. Dissociação iônica do carbonato de sódio	33
Equação 9. Formação do hidróxido de alumínio e ácido carbônico.....	34
Equação 10. Decomposição do ácido carbônico e produção de CO ₂	34

DICAS IMPORTANTES

Dica 1. Orgânico e natural	4
Dica 2. Se é natural é bom! Se é sintético é ruim!	4
Dica 3. O azul da Prússia	4
Dica 4. Videoaulas dos cursos Cores do Nordeste.....	9
Dica 5. Usando papel para testes de cor	12
Dica 6. Limitações do teste com placa de porcelana e a dureza dos minerais	12
Dica 7. Quais são os pigmentos terrosos do Projeto Cores do Nordeste?	14
Dica 8. Não confundir a granulometria e a mineralogia do sedimento	14
Dica 9. Pigmentos ou corantes?	26
Dica 10. Aquarelas naturais e aquarelas veganas	36
Dica 11. Qual a quantidade de veículo que deve ser produzida?	40
Dica 12. Moletas podem ser substituídas por outros objetos?	41
Dica 13. Sobre o uso de EPIs e a toxicidade dos pigmentos	44
Dica 14. Descarte de resíduos de tintas e lavagem de vidrarias	45
Dica 15. Quanto tempo é necessário para produzir as tintas?	46
Dica 16. Registros da rotina de trabalho.....	55
Dica 17. O preto de Marte nos estojos de aquarela	59
Dica 18. Textura, granulometria e granulação	70
Dica 19. Riscos acarretados por pigmentos terrosos	71
Dica 20. A produção de pastéis secos e o método científico	86
Dica 21. Pastéis secos funcionam como aquarelas?	86
Dica 22. Preparação de pastéis secos e uso de EPIs	93
Dica 23. Preparação de pasteis oleosos e uso de EPIs	99
Dica 24. Armazenamento das aquarelas líquidas	104
Dica 25. Pigmentos e materiais artísticos artesanais na Educação Básica	105
Dica 26. O que utilizar em cada nível da Educação Básica?.....	109

EXERCÍCIOS PROPOSTOS

Exercício 1. Avaliando aquarelas comerciais	9
Exercício 2. Cálculo de concentração de soluções aglutinantes	82
Exercício 3. Preparo de soluções aglutinantes de Motta & Salgado (1976)	86
Exercício 4. Pastéis secos sem cargas.....	88
Exercício 5. Pastéis secos com cargas	90
Exercício 6. Pastéis secos com diferentes concentrações de aglutinante	90
Exercício 7. Pastéis secos com concentrações ajustadas de aglutinante	91
Exercício 8. Pastéis secos com pigmentos terrosos	91

SUMÁRIO

O PROJETO CORES DO NORDESTE	iii
A IMPORTÂNCIA DE CONHECIMENTOS TÉCNICOS SOBRE PIGMENTOS E TINTAS PARA ARTISTAS VISUAIS	vi
AS AQUARELAS ARTESANAIS DO PROJETO CORES DO NORDESTE	ix
LISTA DE FIGURAS	xi
LISTA DE TABELAS	xiii
LISTA DE EQUAÇÕES	xiv
DICAS IMPORTANTES	xv
EXERCÍCIOS PROPOSTOS	xvi
SUMÁRIO	xvii
PARTE 1 – PIGMENTOS	1
1. INTRODUÇÃO AOS PIGMENTOS	1
1.1. Pigmentos: definição, classificações e Índice Internacional de Cores	1
1.3. Poder tintorial	6
1.4. Resistência à luz	7
1.5. Pigmentos para uso artístico e seus requisitos	7
1.6. Química da cor	8
1.7. Física da cor e espectroscopia de refletância	8
2. PIGMENTOS MINERAIS	10
2.1. Aspectos geológicos	10
2.1.1. Os pigmentos terrosos	10
2.1.2. Identificando minerais que podem ser usados como pigmentos: a cor do traço	11
2.1.3. Rochas sedimentares e solos como fontes de pigmentos	12
2.2. Preparação de pigmentos terrosos: métodos físicos	15
2.2.1. Fundamentação teórica	15
2.2.2. Materiais necessários	16
2.2.3. Procedimento	16
2.3. Reações de calcinação e obtenção de terras queimadas	19
2.3.1. Fundamentação teórica	19
2.3.2. Materiais necessários	19

2.3.3. Procedimento.....	20
2.4. Aprofundando conceitos	20
2.4.1. As cores da Formação Barreiras.....	20
2.4.2. Segurança em atividades de campo	22
2.4.3. A Formação Barreiras e o ensino de Geografia e Ciências	23
3. PIGMENTOS VEGETAIS (LACAS).....	26
3.1. Aspectos químicos e botânicos	26
3.2. Preparação de pigmentos vegetais (lacas)	27
3.2.1. Fundamentação teórica	27
3.2.2. Materiais necessários	29
3.2.3. Procedimento.....	29
3.2.3.1. Preparação de extratos contendo corantes vegetais.....	29
3.2.3.2. Precipitação de pigmentos laca.....	30
3.3. Aprofundando conceitos	32
3.3.1. Escala de pH e indicadores ácido-base naturais	32
3.3.2. Reações envolvidas com a precipitação dos pigmentos laca	33
3.3.3. Toxicidade de espécies vegetais	34
PARTE 2 – TINTAS ARTÍSTICAS.....	35
4. AQUARELAS	35
4.1. Breve história da técnica	35
4.2. Preparação do veículo	35
4.2.1. Componentes do veículo e suas funções	35
4.2.2. Materiais necessários	38
4.2.3. Procedimento.....	38
4.2.4. Armazenamento do veículo e sua validade	39
4.3. Preparação de aquarelas monopigmentadas	40
4.3.1. Tintas monopigmentadas e polipigmentadas.....	40
4.3.2. Materiais necessários	40
4.3.3. Procedimento.....	42
4.3.4. Produção das pastilhas e secagem das tintas.....	45
4.4. Avaliação das tintas produzidas	46
4.4.1. Observações gerais	46

4.4.2. Transparência e opacidade.....	46
4.4.3. Lifting e staining.....	48
4.4.4. Sobreposição de camadas	49
4.4.5. Expansão da tinta e dispersão do pigmento	51
4.4.6. Granulação	51
4.4.7. Tom de massa e subtom.....	52
4.5. Resultados esperados, alterações na formulação e correção de pastilhas	53
4.5.1. Como a aquarela artesanal deve se comportar	53
4.5.2. Aquarelas que não reativam adequadamente e sua correção	55
4.6. Armazenamento e conservação das tintas.....	55
4.7. Aquarelas granulares	57
4.7.1. Fundamentação teórica	57
4.7.1.1. Pigmentos granulares	57
4.7.1.2. A quantidade e qualidade da água influenciando a granulação	62
4.7.1.3. A textura do papel e a granulação	63
4.7.2. Materiais necessários	63
4.7.3. Procedimento.....	63
4.8. Aquarelas com pigmentos à base de carbono	64
4.8.1. Fundamentação teórica	64
4.8.2. Materiais necessários	67
4.8.3. Procedimento.....	67
4.9. Aquarelas com pigmentos naturais	67
4.9.1. Fundamentação teórica	67
4.9.1.1. Pigmentos terrosos.....	67
4.9.1.2. Pigmentos laca.....	70
4.9.2. Materiais necessários	70
4.9.3. Procedimento.....	71
5. TÊMPERA E GUACHE	72
5.1. Breve história das técnicas	72
5.2. Guache	72
5.2.1. Fundamentação teórica	72
5.2.2. Materiais necessários	73

5.2.3. Procedimento.....	74
5.3. Têmpera	74
5.3.1. Fundamentação teórica	74
5.3.2. Materiais necessários	75
5.3.3. Procedimento.....	76
PARTE 3 – PASTÉIS.....	78
6. PASTÉIS SECOS.....	78
6.1. Breve história da técnica	78
6.2. Fundamentação teórica	78
6.2.1. Pastéis secos: o que são e como se dividem.....	78
6.2.2. Preparo de soluções por dissolução e diluição	79
6.2.3. Pastéis secos e soluções aglutinantes	80
6.3. Materiais necessários.....	87
6.4. Procedimento	87
6.4.1. Preparação de soluções aglutinantes.....	87
6.4.2. Preparação de pastéis secos	88
6.4.2.1. Procedimento do livro Curso Prático de Desenho e Pintura/Técnicas e Materiais (1985).....	88
6.4.2.1.1. Sem uso de cargas minerais.....	88
6.4.2.1.2. Com uso de cargas minerais	89
6.4.2.2. Procedimento do livro Iniciação à Pintura (Motta & Salgado, 1976).....	90
6.4.2.3. Procedimento do livro Manual do Artista (Mayer, 2015)	90
6.4.2.4. Pastéis secos com pigmentos terrosos	91
6.4.3. Avaliação dos bastões produzidos	92
7. PASTÉIS OLEOSOS E MATERIAIS RELACIONADOS	94
7.1. Breve história da técnica	94
7.2. Fundamentação teórica	94
7.2.1. Características gerais dos pastéis oleosos	94
7.2.2. Lipídios: conceito, composição e propriedades físicas.....	95
7.2.3. Classificando os materiais artísticos de base lipídica	95
7.3. Materiais necessários.....	96
7.4. Procedimento	97
7.4.1. Pastéis oleosos duros	97

7.4.2. Pastéis oleosos macios	98
PARTE 4 – MATERIAIS PARA USO ESCOLAR	100
8. AQUARELAS ESCOLARES	100
8.1. Fundamentação teórica	100
8.2. Materiais necessários.....	100
8.3. Procedimento	101
8.3.1. Aquarelas líquidas com corantes	101
8.3.2. Aquarelas líquidas com pigmentos	102
8.3.2.1. Veículo com goma arábica	102
8.3.2.1.1. Utilizando pigmentos líquidos	102
8.3.2.1.2. Utilizando pigmentos em pó.....	103
8.3.2.3. Veículo com goma arábica e glicerina	104
8.3.3. Aquarelas em pastilha com amido de milho	104
9. TINTAS À BASE DE COLA.....	106
9.1. Fundamentação teórica	106
9.2. Materiais necessários.....	106
9.3. Procedimento	106
10. PASTÉIS SECOS.....	107
10.1. Fundamentação teórica	107
10.2. Materiais necessários.....	107
10.3. Procedimento	107
11. GIZ DE CERA	108
11.1. Breve história da técnica.....	108
11.2. Fundamentação teórica	108
11.3. Materiais necessários.....	108
11.4. Procedimento	109
REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS	110
LINKS ÚTEIS.....	116
Aquarelas com amido de milho.....	116
Aspectos toxicológicos e ambientais de pigmentos e materiais artísticos.....	116
Catálogos e <i>colour charts</i> de pigmentos, tintas e pastéis comerciais	116
Pigmentos, tintas e técnicas artísticas	117

Roteiro detalhado para produção de pigmentos laca.....	117
Segurança em atividades de campo.....	117
Redes sociais do Projeto Cores do Nordeste.....	117
ANEXOS.....	118
Anexo 1. Avaliação de aquarelas comerciais.....	119
Anexo 2. Ficha técnica para as aquarelas monopigmentadas.....	121
Anexo 3. Ficha técnica para as aquarelas granulares.....	122
Anexo 4. Ficha técnica para as aquarelas com pigmentos à base de carbono.....	123
Anexo 5. Ficha técnica para os guaches.....	124
Anexo 6. Ficha técnica para as aquarelas com pigmentos terrosos.....	125
Anexo 7. Ficha técnica para as aquarelas com pigmentos laca.....	126
Anexo 8. Ficha técnica para os pastéis secos.....	127
Anexo 9. Ficha técnica para os pastéis oleosos.....	128
Anexo 10. Segurança e conduta no Laboratório de Geoquímica.....	129
Anexo 11. Programação prevista dos cursos e cargas horárias.....	131
Curso de capacitação técnica em pigmentos e tintas.....	131
Curso de capacitação técnica em pigmentos e pastéis.....	133
Curso de capacitação docente em pigmentos e materiais escolares artesanais.....	134
PIGMENTOS E MINERAIS CITADOS NO TEXTO.....	135

PARTE 1 – PIGMENTOS

1. INTRODUÇÃO AOS PIGMENTOS

1.1. Pigmentos: definição, classificações e Índice Internacional de Cores

1

As substâncias colorantes podem ser divididas entre pigmentos e corantes (Fig. 1). **Pigmentos** são materiais sólidos, orgânicos ou inorgânicos, de origem natural ou sintética, insolúveis no substrato em que estão incorporados, onde são **dispersos como partículas**, não devendo ser afetados quimicamente pelo veículo ou meio no qual se encontram (Gürses et al. 2016). Os corantes, por outro lado, são sempre orgânicos e solúveis, se **dispersando em nível molecular**. Os pigmentos podem ser classificados por diversos critérios, como origem, composição química e cor (Pfaff, 2017, Fig. 2).

Figura 1. Colorantes, pigmentos e corantes. Fonte: Gürses et al. (2016)

- **Origem:** Quando provenientes de fontes minerais, animais e vegetais são considerados pigmentos **naturais**. Se produzidos pela indústria química ou em laboratório por processos de síntese, são pigmentos **sintéticos**.
- **Composição química:** Se formados por moléculas que possuem átomos de carbono ligados entre si e constituindo estruturas na forma de cadeias são classificados como **orgânicos**. Quando constituídos por sais, óxidos e silicatos, contendo elementos metálicos como titânio, cromo, ferro, cobalto, cobre, cádmio, mercúrio e chumbo, entre outros, são

ditos **inorgânicos**. Os pigmentos inorgânicos naturais são **minerais**. Os pigmentos orgânicos naturais são chamados de **lacas**.

- **Cor:** Abrange pigmentos brancos, pretos, coloridos e pigmentos especiais, que incluem os pigmentos perolados, de efeito metálico e luminescentes.

Figura 2. Classificação dos pigmentos e exemplos de pigmentos naturais. **(A)** Classificação dos pigmentos quanto à origem, composição química e cor. **(B)** Pigmentos orgânicos naturais (lacas) obtidos de folhas de manga, serragem de pau-brasil e sementes de urucum, respectivamente. **(C)** Pigmentos inorgânicos naturais (minerais) coletados na Região Metropolitana do Recife. Fonte: Pfaff (2017), com fotos dos autores

Todos os pigmentos sintéticos e alguns pigmentos inorgânicos naturais recebem um código chamado *Colour Index Generic Name (C.I.G.N.)*, definido pela *Society of Dyers and Colourists* (Inglaterra) e *American Association of Textile Chemists and Colorists* (EUA), formando um banco de dados representado pelo Índice Internacional de Cores. O C.I.G.N. é usado internacionalmente e permite o reconhecimento do pigmento de maneira universal, sendo formado pela letra P (*pigment*), a letra inicial do nome da cor em inglês (Y – *Yellow*, O – *Orange*, R – *Red*, V – *Violet*, B – *Blue*, G – *Green*, Br – *Brown*, Bk – *Black*, W – *White*) e uma numeração (Seymour, 2003). Desta forma, o óxido férrico, sendo sintético, recebe o código PR101, enquanto sua forma natural (hematita) tem o código PR102. Pigmentos orgânicos naturais também recebem identificações seguindo o C.I.G.N., com o código se diferenciando pelo uso da letra N (*natural*). Para o pigmento do pau-brasil, constituído por brasilina, tem-se o código NR24, por exemplo. A consulta do código pode ser feita em *sites* de acesso livre como *Artist Paints & Pigments Database* e *Color of Art Pigment Database* (os links estão disponíveis no final da apostila). A tabela 1 apresenta exemplos de alguns pigmentos utilizados durante as aulas práticas, indicando composição e características importantes para seu uso em aquarelas, como resistência à luz, transparência, *staining* e granulação.

Tabela 1. Exemplos de pigmentos sintéticos e suas características. Fonte: MacEvoy (2015), *Artist Paints & Pigments Database* e *Color of Art Pigment Database*, com inserções dos autores

Pigmento	C.I.G. N.	Composição química	Fórmula	RL ¹	TR ^{2*} 0/muito opaco → 4/transparente	ST ^{3*} 0/non-staining → 4/high staining	GR ^{4*} 0/não-granular → 4/granular
Pigmentos à base de cádmio, zinco e cromo							
Amarelo cádmio	PY35	Sulfeto de cádmio	CdS	I, 8	1-2	4	0
Amarelo cádmio limão	PY35	Sulfeto de cádmio e zinco	(Cd,Zn)S	I, 8	1-2	4	0
Vermelho cádmio	PR108	Sulfosseleneto de cádmio	Cd(S,Se)	I, 8	0-2	3-4	0-1
Verde óxido de cromo	PG17	Óxido de cromo III	Cr ₂ O ₃	I, 8	0	3-4	0-1
Pigmentos à base de ferro**							
Amarelo de Marte	PY42	Óxido férrico hidratado	Fe ₂ O ₃ ·H ₂ O	I, 8	1-4	0-3	0-1
Preto de Marte	PBk11	Tetraóxido de ferro	Fe ₃ O ₄	I, 8	1-2	3-4	1-3
Vermelho de Marte	PR101	Óxido férrico anidro	Fe ₂ O ₃	I, 8	0-4	1-4	0-2
Silicatos							
Azul ultramar	PB29	Aluminossilicato de sódio	Na ₇ Al ₆ Si ₆ O ₂₄ S ₃	I, 8	1-4	1-3	1-4
Pigmentos à base de carbono							
Grafite	PBk10	Carbono cristalino	C	***	0	4	1
Preto de fumo	PBk7	Carbono amorfo	C	I, 8	1	4	1
Pigmentos orgânicos							
Azul ftalo	PB15:1	Ftalocianina de cobre	C ₃₂ H ₁₆ CuN ₈	I, 8	3-4	3-4	0-1
	PB15:3			I, 8	3-4	3-4	0-1
Verde ftalo	PG7	Ftalocianina de cobre	C ₃₂ H ₁₆ CuN ₈ Cl ₁₅	I, 8	3-4	3-4	0-1
Vermelho quinacridona	PR122	Quinacridona	C ₂₂ H ₁₆ N ₂ O ₂	I, 8	2-4	1-3	0-1

(1) RL – Resistência à luz pela norma técnica ASTM D-4303 (ASTM, 2022) e pelo Padrão da Lã Azul, respectivamente. (2) TR – Transparência. Considerar 0-1 para pigmentos mais opacos, 2-3 para pigmentos entre semiopacos a semitransparentes e 4 para pigmentos transparentes. (3) ST – *Staining*. Considerar 0-1 para pigmentos *non-staining*, 2-3 para pigmentos *semi-staining* e 4 para pigmentos *staining*. (4) GR – Granulação. Considerar 0 para pigmentos não granulares, 1-3 para pigmentos com pouca a média granulação e 4 para pigmentos granulares. (*) Alguns dos valores apresentados não são absolutos, podendo variar a depender do tamanho de partícula do pigmento. (**) Os pigmentos sintéticos à base de óxidos de ferro são chamados de pigmentos de Marte. (***) Não classificado pela norma ASTM D-4303, mas um pigmento reconhecidamente com elevada resistência à luz.

Dica 1. Orgânico e natural Termos que causam confusão

No dia a dia, “orgânico” costuma ser usado como sinônimo de “natural”, principalmente para se referir a alimentos produzidos sem a adição de adubos químicos e agrotóxicos. Em Química, no entanto, o termo orgânico define moléculas orgânicas, ou seja, moléculas contendo o átomo de carbono, que podem ser naturais ou sintéticas. Portanto, atenção para não pensar que todo pigmento orgânico é natural.

4

Dica 2. Se é natural é bom! Se é sintético é ruim! Cuidado com generalizações precipitadas!

O conceito de que tudo o que é natural é bom e não faz mal é bastante difundido, mas perde o sentido diante das inúmeras substâncias tóxicas encontradas na natureza. Existem pigmentos minerais (naturais) formados por chumbo e mercúrio, metais pesados reconhecidamente tóxicos. Considere ainda que, em algumas regiões, atividades agrícolas contaminam os solos com pesticidas diversos, de forma que o “pigmento natural” aí obtido não será mais “natural”. Em contrapartida, muitos dos pigmentos sintéticos usados atualmente tem baixa toxicidade, sendo seguros à saúde humana e ao meio ambiente. A escolha por utilizar ou não um determinado pigmento envolve a avaliação de diversos fatores que vão além de sua origem natural ou sintética, devendo-se considerar: (i) critérios técnicos fundamentados em propriedades químicas, refletindo os requisitos que definem o que são pigmentos para uso artístico; (ii) a aplicação que será dada ao pigmento – produção de um material artístico para uso escolar ou profissional; (iii) as cores necessárias a uma determinada paleta; (iv) os custos envolvidos na aquisição dos pigmentos sintéticos; (v) os custos envolvidos na preparação de pigmentos naturais, incluindo os trabalhos de campo necessários para sua coleta; (vi) avaliação dos possíveis impactos ambientais pela produção do pigmento natural ou pelo uso de pigmentos sintéticos.

Dica 3. O azul da Prússia Não é sal, não é silicato, não é óxido

O azul da Prússia faz parte de uma classe distinta de substâncias inorgânicas conhecidas como **hexacianometalatos**. O pigmento é denominado de ferrocianeto de ferro (III), ferrocianeto férrico, hexacianoferrato (II) de ferro (III) ou hexacianoferrato férrico, recebendo o código PB27. Foi descoberto pelo químico e pintor Johann Jacob Diesbach em 1704, na Alemanha.

1.2. Tamanho de partícula e formas físicas dos pigmentos

Os pigmentos também podem ser classificados de acordo com o tamanho das partículas individuais que os formam, com a classificação sendo relativa ou absoluta (Tab. 2, Feller & Bayard, 1986).

Tabela 2. Classificação dos pigmentos de acordo com o tamanho da partícula (1 μm = 0,001 mm). Fonte: Feller & Bayard (1986) e Seymour (2003)

Classificação absoluta (μm)	Classificação relativa	Exemplos
>40	Muito grosso	Pigmentos terrosos naturais 20-50 μm
10-40	Grosso	
10-3	Grande	Óxidos de ferro sintéticos 10 μm
3-1	Médio	
1,0-0,3	Fino	Pigmentos orgânicos sintéticos 0,1-5 μm
<0,3	Muito fino	

As unidades de partícula típicas dos pigmentos envolvem partículas primárias, agregados e aglomerados (Abel, 1999, Buxbaum & Pfaff, 2005). As **partículas primárias** são a menor forma pela qual um pigmento pode ser reconhecido por microscopia ótica ou eletrônica, podendo ser esféricas, nodulares, cúbicas, bastões, flocos, agulhas ou irregulares, de acordo com seus formatos (Fig. 3). Os **agregados** ocorrem quando as partículas primárias estão unidas por suas faces. Quando as partículas primárias estão unidas por seus cantos e bordas, tem-se **aglomerados**. Se os aglomerados estiverem presentes em uma suspensão (como em sistemas envolvendo pigmento-aglutinante-água), tem-se **floculados**.

Figura 3. Formas físicas dos pigmentos. Fonte: Abel (1999)

Os pigmentos inorgânicos geralmente são formados por partículas de tamanhos maiores que as observadas para os pigmentos orgânicos. Compreender o tamanho da partícula é importante para um melhor entendimento de diversas propriedades físicas do pigmento, como poder tintorial e transparência/opacidade, bem como a influência no comportamento das aquarelas (Fig. 4).

Figura 4. Influência do tamanho de partícula nas propriedades físicas dos pigmentos. Fonte: os autores, com base em Doerner (1991), Abel (1999), Seymour (2003), Van Vuuren (2012) e Mayer (2015)

1.3. Poder tintorial

Poder ou força tintorial é a propriedade que um pigmento possui de tingir o meio no qual se encontra disperso, influenciando a quantidade de pigmento necessária para se obter a cor desejada. Desta forma, a força tintorial do pigmento tem implicações econômicas, se refletindo no custo da tinta produzida. O tamanho das partículas pode fazer uma diferença drástica nesta propriedade, com partículas menores resultando em maior força tintorial (Abel, 1999) e permitindo as seguintes generalizações:

1. Quanto maior o poder tintorial menor a quantidade de pigmento requerida na preparação da tinta.

- Entre os pigmentos sintéticos, pigmentos orgânicos possuem maior poder tintorial que os inorgânicos (Fig. 4).

1.4. Resistência à luz

É a resistência que a cor, e conseqüentemente o pigmento, oferece quando exposta a luz direta do sol, luz difusa do dia ou até mesmo a exposição à luz artificial. A radiação ultravioleta presente na luz solar promove reações de fotodegradação que modificam a estrutura química dos pigmentos, acarretando modificações em suas cores ou desbotamento (Doerner, 1991, Seymour, 2003). Quanto mais tempo um pigmento resiste a esse processo, mais resistente à luz ele é. A quantificação desta propriedade (Tab. 3) costuma ser representada pelas escalas definidas a partir do Padrão da Lã Azul (*Blue Wool Scale* – BWS) e pela norma técnica ASTM D-4303 (ASTM, 2022), frequentemente utilizadas pelos fabricantes de materiais artísticos para indicar a resistência à luz de cada cor disponível para um determinado produto, como tintas, pastéis e lápis de cor.

Tabela 3. Escalas de resistência à luz. Fonte: Seymour (2003) e ASTM D-4303 (ASTM, 2022)

Resistência à luz	BWS	ASTM D-4303	Condições normais de exposição
Muito baixa	1	V	< 2 anos
Baixa	2	IV	2-15 anos
	3		
Razoável	4	III	15-50 anos
	5		
Muito boa	6	II	50-100 anos
Excelente	7	I	> 100 anos
	8		

1.5. Pigmentos para uso artístico e seus requisitos

Um pigmento para uso artístico precisa atender às seguintes exigências (Seymour, 2003, Mayer, 2015):

- Deve ser um pó finamente dividido.
- Deve ser insolúvel no meio em que será usado.
- Deve suportar a ação da luz solar sem mudar de cor sob as condições às quais a pintura normalmente será exposta.
- Deve ser quimicamente inerte e não afetado pelos materiais com os quais será combinado, como o veículo e outros pigmentos, nem pelo suporte onde a tinta será aplicada, como papel ou tela.
- Deve ser resistente às intempéries representadas por variações nas condições atmosféricas e ambientais.

- Deve ter o grau correto de opacidade ou transparência para se adequar ao propósito para o qual será usado.

1.6. Química da cor

A cor de um pigmento depende principalmente de sua estrutura química, com a absorção seletiva e a reflexão de vários comprimentos de onda de luz que incidem na superfície pigmentada determinando sua tonalidade (Abel, 1999). Os pigmentos orgânicos, incluindo os de origem natural, têm suas cores devidas à presença de grupos de átomos denominados de **cromóforos**. A cor em pigmentos inorgânicos é mais difícil de explicar, em parte porque nenhuma teoria única justifica completamente o que é observado. Algumas das principais causas de suas cores se relacionam com: (i) espectros de transferência de carga e/ou espectros de transição d-d, especialmente dos metais de transição 3d; (ii) transferências de elétrons de íons no estado de valência inferior para um superior.

Outros fatores que influenciam na cor dos pigmentos relacionam-se com suas estruturas cristalinas e com o tamanho da partícula (Abel, 1999). Vários pigmentos podem existir em mais de uma forma cristalina, uma propriedade conhecida como **polimorfismo**, com essas formas podendo ser de cores muito diferentes, como ocorre com ftalocianinas e quinacridonas. Quanto ao tamanho, pigmentos com a mesma composição química, mas com tamanhos de partículas diferentes podem exibir diferentes cores. O carbonato de cobre, por exemplo, pode variar entre verde e azul, a depender das partículas de pigmento se apresentarem menores ou maiores, respectivamente (Gueli et al. 2016).

Para aprofundamento nos aspectos químicos que produzem a cor, recomendamos a leitura de Abel (1991), Buxbaum & Pfaff (2005), Estaugh et al. (2008), Gürses et al. (2016) e Pfaff (2017).

1.7. Física da cor e espectroscopia de refletância

A cores dos pigmentos podem ser compreendidas por meio da quantificação da luz por eles refletida utilizando uma técnica analítica chamada de espectroscopia de refletância. Os espectros de refletância permitem um melhor entendimento da temperatura, matiz e intensidade da cor. O Projeto Cores do Nordeste disponibiliza uma biblioteca de espectros de acesso livre para os diversos pigmentos utilizados no curso. Consultar Carrino et al. (2025).

Dica 4. Videoaulas dos cursos Cores do Nordeste

Introdução aos pigmentos, Química e Física da cor, Espectroscopia de Refletância

O Projeto Cores do Nordeste possui um canal no Youtube com as gravações de diversas aulas dos cursos remotos. Entre elas, encontra-se uma videoaula sobre conceitos básicos de Química e Física da Cor, incluindo tópicos em espectroscopia de refletância. O link encontra-se no final da apostila.

Exercício 1. Avaliando aquarelas comerciais

Utilizando as informações disponibilizadas pelos fabricantes para as aquarelas Lukas (linha 1862) e Nevskaia Palitra (linhas Sonnet e White Nights), complete as tabelas apresentadas no anexo 1.

2. PIGMENTOS MINERAIS

2.1. Aspectos geológicos

2.1.1. Os pigmentos terrosos

Os pigmentos minerais pertencem a diversas classes mineralógicas, com destaque para carbonatos, fosfatos, óxidos, silicatos, sulfatos e sulfetos (Estaugh et al. 2008). Esta classificação é feita com base no ânion ou agrupamento aniônico presente na fórmula que representa a estrutura química do mineral (Tab. 4).

Tabela 4. Exemplos de minerais usados como pigmentos: composição e cores características. Fonte: compilado de Estaugh et al. (2008)

Classe	Mineral e composição química*	Cor característica
Carbonatos	Azurita – $\text{Cu}_3(\text{CO}_3)_2(\text{OH})_2$	Azul
	Cerussita – PbCO_3	Branco
	Malaquita – $\text{Cu}_2(\text{CO}_3)(\text{OH})_2$	Verde
Fosfatos	Purpurita – MnPO_4	Violeta
Óxidos	Goethita – $\text{FeO}(\text{OH})$	Amarelo ocre
	Hematita – Fe_2O_3	Vermelho ocre
	Magnetita – Fe_3O_4	Preto
	Pirolusita – MnO_2	Preto
Silicatos	Caulinita – $\text{Al}_2(\text{Si}_2\text{O}_5)(\text{OH})_4$	Branco
	Glauconita – $\text{K}_2(\text{MgFe})_2\text{Al}_6(\text{Si}_4\text{O}_{10})_3(\text{OH})_{12}$	Verde
	Lazurita – $(\text{Na,Ca})_8(\text{AlSiO}_4)_6(\text{S,SO}_4,\text{Cl})_{1-2}$	Azul
Sulfatos	Barita – BaSO_4	Branco
Sulfetos	Cinábrio – HgS	Vermelho
	Greenockita – CdS	Amarelo

(*) Os ânions ou agrupamentos aniônicos estão destacados em negrito.

Os pigmentos terrosos, entendidos como aqueles provenientes do solo, estão entre os pigmentos minerais mais utilizados na preparação de tintas artesanais, podendo ser distinguidos por critérios como:

- **Cor:** Amarelo ocre, vermelho ocre, terras verdes, terras brancas, terras de Siena e terras de Sombra (Hradil et al. 2003).
- **Agente responsável pela cor:** Se silicatos, como a glauconita, ou óxidos como hematita e goethita (Konta, 1995).

Os pigmentos terrosos geralmente consistem em misturas de argilominerais diversos (Ex.: caulinita e ilita) e óxidos de ferro (Ex.: goethita e hematita), sendo possível a presença de outros minerais, como quartzo, pirolusita e muscovita. Desta forma não podem ser vistos como substâncias puras, mas misturas de diversos minerais que, em conjunto, produzem a cor observada. Conforme Cloutis et al. (2016), os pigmentos terrosos são formados por três componentes:

1. **Componente principal:** Responsável pela **produção da cor**, como algum óxido de ferro. Os mais frequentes são a goethita (óxido de ferro hidratado) para o amarelo ocre e a hematita (óxido de ferro anidro) para o vermelho ocre.
2. **Componente secundário:** Responsável por **modificações na cor** e incluindo fases minerais acessórias, como a pirolusita (dióxido de manganês). Este mineral, em combinação com óxidos de ferro, produz as tonalidades marrons observadas para as Terras de Sombra, por exemplo.
3. **Base:** Geralmente formada por minerais brancos, como a caulinita, ilita, gipsita, dolomita, magnesita e sílica, **tornando as cores mais claras** (Fig. 5) e gerando, por exemplo, tonalidades beges e róseas.

Figura 5. Efeito da adição da caulinita a um pigmento contendo hematita. A caulinita (mineral branco) foi misturada em diferentes proporções a uma amostra contendo hematita, mineral de cor vermelho ocre. Fonte: os autores

2.1.2. Identificando minerais que podem ser usados como pigmentos: a cor do traço

Neddo (2015) propõe um teste simples para identificar se uma determinada rocha ou mineral pode ser usada como pigmento – “riscar” a amostra sobre alguma superfície. Havendo a produção de cor, a amostra pode ser processada para obtenção do respectivo pigmento.

O procedimento descrito está baseado em uma propriedade mineralógica frequentemente usada para identificação de minerais chamada de teste de traço, que envolve a observação da cor do pó obtido ao riscar o material sobre uma placa de porcelana branca (Klein & Dutrow, 2008). O traço de um mesmo mineral será sempre da mesma coloração, mesmo que o mineral possa ter várias cores diferentes. Um exemplo disso é a hematita cinza, que deixa na placa de porcelana um traço marrom avermelhado, assim como a hematita vermelha, que deixa um traço de mesma cor. A figura 6A apresenta cores de traços para pigmentos sintéticos à base de óxidos de ferro, representados pelo amarelo ocre, vermelho ocre e preto, quimicamente equivalentes à goethita, hematita e magnetita, respectivamente. A figura 6B mostra as cores obtidas para os traços de diversos minerais, exemplificados pela goethita, malaquita, limonita, magnetita, hematita e glauconita.

Figura 6. Testes de traço e cores características. **(A)** Pigmentos sintéticos Lanxess® (Pó Xadrez): amarelo ocre (óxido de ferro hidratado, na natureza goethita), vermelho ocre (óxido de ferro anidro, na natureza hematita) e preto (tetraóxido de ferro, na natureza magnetita). **(B)** Minerais usados como pigmentos naturais: goethita, malaquita, limonita, magnetita, hematita e glauconita. Fonte: os autores

Dica 5. Usando papel para testes de cor

Para ser útil como pigmento, um material deve reter sua cor quando moído em tamanhos de partículas muito finos. Caso não disponha de uma placa de porcelana, triture uma pequena quantidade da amostra e esfregue o pó resultante sobre uma folha de papel para verificar se houve transferência de cor.

Dica 6. Limitações do teste com placa de porcelana e a dureza dos minerais

Em Mineralogia, o termo dureza refere-se à resistência da superfície a riscos ou arranhões, dependendo da força das ligações químicas do mineral (Klein & Dutrow, 2008). Para medir a dureza de um mineral desconhecido, utiliza-se um material de dureza conhecida e tenta-se riscar o mineral em análise. Por exemplo, o diamante risca o vidro, mas não pode ser riscado por ele, o que indica que é mais duro. Essa propriedade é quantificada pela Escala de Mohs, uma escala de 1 a 10 baseada em minerais comuns. O talco (dureza 1) possui ligações químicas tão fracas que pode ser riscado com a unha, enquanto o diamante (dureza 10) possui átomos de carbono fortemente ligados, tornando-o o material natural mais resistente a riscos. As placas de porcelana usadas nos testes de traço tem dureza em torno de 7. Desta forma, você só conseguirá avaliar a cor do traço para amostras com dureza inferior à da porcelana.

2.1.3. Rochas sedimentares e solos como fontes de pigmentos

As rochas sedimentares siliciclásticas ou detríticas, como arenitos e argilitos, são formadas a partir do transporte, deposição e litificação (compactação e cimentação) de sedimentos que são acumulados nas bacias sedimentares em sucessões de camadas ou estratos (Teixeira et al. 2007). Os sedimentos, por sua vez, resultam de processos de erosão e intemperismo atuando sobre rochas pré-existentes, podendo ser transportados até uma bacia sedimentar por agentes como a água, vento, gelo ou gravidade. À medida que as camadas de sedimentos são acumuladas ocorrem

processos diagenéticos que geram sua compactação e cimentação, finalmente formando rochas sedimentares. Sua classificação pode ser feita com base na granulometria dos sedimentos (Wentworth, 1922), conforme mostrado na tabela 5.

Tabela 5. Granulometria de sedimentos e respectivas rochas sedimentares. Fonte: adaptado de Wentworth (1922)

Sedimentos			Rochas Sedimentares Exemplos
Classes granulométricas	Tamanho (mm)		
Cascalho	Matacão	> 256	Conglomerados
	Bloco	64-256	
	Seixo	4-64	
	Grânulo	2-4	
Areia	Muito grossa	1-2	Arenitos
	Grossa	0,5-1	
	Média	0,25-0,5	
	Fina	0,125-0,25	
	Muito fina	0,0625-0,125	
Silte	Grosso	0,031-0,0625	Siltitos
	Médio	0,0156-0,031	
	Fino	0,0078-0,0156	
	Muito fino	0,0039-0,0078	
Argila	<0,0039		Argilitos

O intemperismo pode ser físico (mecânico), químico ou biológico. O **intemperismo químico** é o processo de alteração química de rochas pré-existentes devido à interação de seus minerais com a água, gases atmosféricos e substâncias dissolvidas (Teixeira et al. 2007). Os principais fatores que influenciam esse processo incluem clima (temperatura, umidade), composição mineralógica da rocha e seu tempo de exposição aos agentes de intemperismo. Um dos agentes mais comuns é a água da chuva, naturalmente ácida pela dissolução do CO₂ atmosférico formando o ácido carbônico.

Os processos de intemperismo químico desempenham um papel fundamental na **formação do solo**, pois alteram os **minerais primários** das rochas e formam novos minerais, ditos **minerais secundários** (Silva, 2007). Os minerais primários são aqueles que compõem originalmente a rocha-mãe, como feldspato nos granitos e olivina nos basaltos. Com o intemperismo químico, estes minerais sofrem transformações que envolvem reações de hidrólise, dando origem a minerais secundários como caulinita (um argilomineral) e óxidos de ferro (Eq. 1 e 2). Alguns minerais, no entanto, apresentam uma maior resistência e estabilidade frente ao intemperismo químico, permanecendo inalterados, como o quartzo, por exemplo.

O solo, da mesma forma que as rochas sedimentares, é constituído por areia, silte e argila em diferentes proporções, com diversos minerais influenciando suas cores. A fração argila é composta por minerais secundários originados do intemperismo dos minerais primários, podendo estar presentes argilominerais e óxidos de ferro (Silva, 2007). A natureza da rocha-mãe que originou o solo e o clima determinando o tipo e intensidade do intemperismo atuante são alguns dos fatores que levam à formação de solos com diferentes cores em diferentes regiões.

No preparo das tintas artesanais para uso profissional devem ser evitados os solos orgânicos, que apresentam colorações escuras indicando a presença de matéria orgânica. Restos macroorgânicos (folhas e raízes, por ex.), presença de fungos e matéria orgânica em diferentes estágios de decomposição podem ser prejudiciais às tintas produzidas. A matéria orgânica pode acarretar odores desagradáveis às tintas e favorecer o surgimento de mofo em aquarelas e guaches.

Equação 1. Formação da caulinita a partir do intemperismo químico do feldspato. O processo envolve hidrólise parcial por monossilatização. Fonte: adaptado de Carvalho (1995)

Equação 2. Formação de óxidos de ferro a partir do intemperismo químico da olivina. O processo envolve hidrólise total. Fonte: adaptado de Carvalho (1995)

Dica 7. Quais são os pigmentos terrosos do Projeto Cores do Nordeste?

Os pigmentos terrosos do Projeto Cores do Nordeste são obtidos principalmente de solos e rochas sedimentares, buscando-se amostras predominantemente argilosas. O material utilizado para preparação de pigmentos nas práticas aqui apresentadas envolve amostras coletadas na Região Metropolitana do Recife, principalmente em associação com a Formação Barreiras.

Dica 8. Não confundir a granulometria e a mineralogia do sedimento

Por granulometria entende-se o tamanho do grão do sedimento, enquanto a mineralogia refere-se à sua composição mineral. Quando falamos de argila e areia, estamos falando de classes granulométricas. Quando dizemos que uma argila contém hematita e caulinita, estamos nos referindo aos minerais presentes no sedimento. A figura 7 mostra visualmente a diferença entre os conceitos.

Figura 7. Sedimentos e minerais da Formação Barreiras (Jaboatão dos Guararapes, PE). Barra de escala = 1 cm. Fonte: os autores

2.2. Preparação de pigmentos terrosos: métodos físicos

2.2.1. Fundamentação teórica

Para a preparação dos pigmentos, é necessário obter material particulado o mais fino possível, de modo que isso se reflita na qualidade das tintas e pastéis que serão produzidos. Para tal, são realizadas etapas de moagem, peneiramento e decantação, constituindo um conjunto de processos com diversas funções. O procedimento aqui apresentado foi adaptado de Neddo (2015) e Carvalho & Cardoso (2021).

A moagem com almofariz e pistilo serve para triturar e reduzir os grãos de minerais. Com o peneiramento, são separadas as frações mais grosseiras de material sedimentar que não devem ser transferidas para as tintas. Quando se agita uma amostra de solo em água, os sedimentos se separam formando camadas de areia, silte e argila, podendo-se observar que (Carvalho & Cardoso, 2021):

1. As partículas de **areia** sedimentam no fundo do recipiente mais rapidamente.
2. As partículas de **silte** se acumulam logo acima.
3. As partículas de **argila**, que são menores e mais leves, inicialmente permanecem em suspensão, mas com o tempo se depositam lentamente por decantação em cima do silte.

A fração argila concentra os minerais que servem como pigmentos, sendo a mais fina e, portanto, a mais adequada à preparação de aquarela, guache, têmpera e pastéis. Como possui os sedimentos mais finos, é a fração que irá fornecer pigmentos com os menores tamanhos de partículas.

2.2.2. Materiais necessários

A tabela 6 e a figura 8 apresentam os materiais necessários ao procedimento, com possíveis substituições.

Tabela 6. Materiais usados na preparação de pigmentos terrosos e possíveis substituições. Fonte: os autores

Material em laboratório	Material alternativo
Almofariz e pistilo	Pilão e socador*
Peneiras granulométricas	Peneiras de cozinha com a menor abertura possível
Béqueres de plástico, de 500 e 1000 mL	Copos, potes, garrafas <i>pet</i> ou baldes, com volume adequado
Outros materiais	
Bacias plásticas, bandejas de metal ou plástico, colheres de madeira, espátulas, potes de vidro para armazenar os pigmentos	

(*) Se a amostra for muito dura, pilão e socador de madeira não serão eficientes para moer o material.

Figura 8. Materiais usados no laboratório para preparação de pigmentos terrosos. Fonte: os autores

2.2.3. Procedimento

- Moer ou destorroar a amostra (a depender de ser rocha sedimentar ou solo) utilizando almofariz e pistilo (Fig. 9A). Utilize EPIs adequados (máscaras e óculos de segurança).
- Peneirar para remoção da areia mais grossa, utilizando peneiras com a menor abertura possível (Fig. 9B e 9C).
- Transferir a amostra peneirada para um béquer de plástico, de 500 ou 1000 mL, adicionando água na proporção aproximada de 1:3 (uma parte de amostra para três partes

de água). Quanto maior a massa de amostra, maior a quantidade de água necessária para decantação e separação da argila e maior deve ser o volume do recipiente usado.

Figura 9. Preparação de pigmentos terrosos: moagem e peneiramento. **(A)** Moagem. **(B)** e **(C)** Peneiramento. Fonte: os autores

- Promover a suspensão dos sedimentos em água, por agitação, utilizando uma colher de madeira (Fig. 10A). Aguardar alguns minutos para decantação do material mais pesado e, em seguida, verter a água com a argila em suspensão para outro béquer (Fig. 10B), aguardando uma nova decantação. Repetir o processo (Fig. 10C) até remover o máximo possível da fração mais grosseira, composta por areia e silte.
 - Se a amostra for predominantemente argilosa, como ocorre com diversos solos, até duas ou três decantações provavelmente serão suficientes para remoção da maior parte do silte e areia.
 - Se a amostra contiver areia em quantidades expressivas (como algumas rochas areno-argilosas da Formação Barreiras) deve-se avaliar seu uso, uma vez que será obtida pouca quantidade de argila, levando a um menor rendimento do processo e produção de pouco pigmento.
- Transferir a água contendo a argila em suspensão (sobrenadante) para uma bandeja de metal ou plástico de tamanho compatível (Fig. 10D).
- Aguardar a evaporação da água em temperatura ambiente ou acelerar o processo por meio de aquecimento brando em estufa (até 60-70 °C). Neste caso, usar bandejas de metal (Fig. 11A). Após a evaporação completa da água, remover o pigmento com auxílio de uma espátula (Fig. 11B).
- Transferir o pigmento para um almofariz, desagregar e peneirar (Fig. 12A e 12B), de modo a obter um pó fino e semelhante ao talco (Fig. 12C). Armazenar o pigmento em um frasco adequado, com tampa. Rotular identificando a amostra (data e local de coleta, composição, cor etc.).

Figura 10. Preparação de pigmentos terrosos: decantação. **(A)** Adição de água e suspensão dos sedimentos. **(B)** Primeira decantação – observar os sedimentos grosseiros no fundo do béquer. **(C)** Após decantações subsequentes, obtenção de sobrenadante contendo argila. **(D)** Transferência da água com argila para bandeja de metal. Fonte: os autores

Figura 11. Preparação de pigmentos terrosos: evaporação e obtenção do pigmento. Fonte: os autores

Figura 12. Preparação de pigmentos terrosos: finalização do processo. **(A)** e **(B)** Moagem e peneiramento. **(C)** Pigmento obtido. Fonte: os autores

2.3. Reações de calcinação e obtenção de terras queimadas

2.3.1. Fundamentação teórica

Reações de calcinação são reações químicas que envolvem o aquecimento de uma substância a altas temperaturas, gerando gases e componentes voláteis, podendo ser usadas na produção de pigmentos em suas versões “queimadas”. Por este procedimento, um óxido de ferro hidratado como a goethita pode ser calcinado e convertido a um óxido de ferro anidro (quimicamente equivalente à hematita), havendo liberação de água na forma de vapor e a produção de um pigmento de coloração diferente (Eq. 3). O processo é realizado em temperaturas da ordem de 250 °C a 550 °C, acarretando a desidratação da goethita (Avello et al. 2017).

Equação 3. Reação de desidratação da goethita com a produção de hematita. Fonte: Avello et al. (2017)

2.3.2. Materiais necessários

- Pigmento Terra de Itapuama Natural coletado no Cabo de Santo Agostinho (Fig. 13A)
 - A amostra contém goethita, o que é evidenciado pela sua coloração amarelo ocre (Fig. 13B).
- Balança analítica ou balança digital de cozinha
- Cadinhos de porcelana
- Espátulas
- Dessecador em vidro
- Pinça tipo tenaz, para cadinhos
- Luva de amianto
- Mufla

2.3.3. Procedimento

- **ATENÇÃO:** A prática exige o uso de EPIs, como luvas de amianto, e pinças do tipo tenaz, para segurar os cadinhos após o aquecimento, sendo necessário utilizar a mufla (um forno de alta temperatura) para executar o procedimento.
- Moer a amostra (Fig. 13B) e transferir em torno de 20 g para um cadinho de porcelana com o auxílio de uma espátula. Levar o cadinho à mufla, aquecendo a amostra a 300 °C por duas horas (Fig. 13C).
- Retirar o cadinho da mufla com o uso de uma pinça tenaz, deixando-o esfriar dentro do dessecador (Fig. 13E). Após esfriamento, observar a cor do novo pigmento obtido (Fig. 13D).

Figura 13. Etapas de produção do pigmento Terra de Itapuama Queimada. **(A)** Coleta no Cabo de Santo Agostinho, PE. **(B)** Moagem. **(C)** Aquecimento em mufla a 300 °C. **(D)** e **(E)** Obtenção da versão calcinada do pigmento e resfriamento em dessecador. Fonte: os autores

2.4. Aprofundando conceitos

2.4.1. As cores da Formação Barreiras

A Formação Barreiras é uma unidade geológica sedimentar que se estende por cerca de 4000 km no litoral brasileiro, desde o Rio de Janeiro até o Amapá, possuindo idade miocênica a pleistocênica inferior (Suguio & Nogueira, 1999). Isto significa que seus sedimentos mais antigos se depositaram a pelo menos 20 milhões de anos, com suas rochas compreendendo principalmente arenitos e argilitos (Rosseti et al. 2013). Nas paisagens da Região Metropolitana do Recife, a Formação Barreiras pode ser reconhecida nas diversas barreiras presentes em municípios como Cabo de Santo Agostinho, Jaboatão dos Guararapes, Recife, Igarassu e Itamaracá (Fig. 14A e 14B).

A tabela 7 apresenta a composição mineralógica de sedimentos associados com Formação Barreiras, coletados em diferentes locais da Região Metropolitana do Recife para obtenção de pigmentos. Os pigmentos apresentam quantidades variáveis de óxidos de ferro (hematita, goethita e magnesioferrita) e silicatos (caulinita, muscovita e quartzo), que foram interpretados por Farias (2024) de acordo com os critérios de Cloutis et al. (2016) para os componentes minerais responsáveis pelas cores.

Tabela 7. Caracterização mineralógica dos pigmentos terrosos obtidos na Formação Barreiras (Região Metropolitana do Recife). Fonte: Farias (2024), com inserções dos autores

Pigmento e local de coleta	Cor	Mineralogia*		
		Componentes principais	Componentes secundários	Base
Material sedimentar coletado nas proximidades da praia de Itapuama, Cabo de Santo Agostinho (Terra de Itapuama Natural)	Amarelo ocre	Goethita (12,6%)	Ausentes	Caulinita (47,8%) Quartzo (33,7%) Muscovita (5,9%)
Concreções lateríticas coletadas nas proximidades da praia de Itapuama, Cabo de Santo Agostinho (Terracota Recife)	Vermelho ocre	Hematita (7,9%)	Ausentes	Quartzo (64,3%) Caulinita (24,1%) Muscovita (3,3%)
Limonitas coletadas na Vila de Nazaré, Cabo de Santo Agostinho (Sombra de Nazaré)	Marrom avermelhado	Goethita (42,5%)	Hematita (27,80%)	Caulinita (27,8%) Quartzo (16,4%)
Material sedimentar coletado nas proximidades do Aeroporto do Recife, Jaboatão dos Guararapes	Rosa	Goethita (27,6%)	Magnesioferrita (0,4%)	Quartzo (69,1%) Caulinita (27,2%) Muscovita (0,5%)
Material sedimentar coletado na Ilha de Itamaracá, PE-035, km 15	Bege	Goethita (2,8%)	Ausentes	Quartzo (77,4%) Caulinita (14,5%)

(*) Fórmulas dos minerais identificados. Óxidos de ferro: goethita – FeO(OH), hematita – Fe₂O₃, magnesioferrita – MgFe₂O₄. Silicatos: caulinita – Al₂Si₂O₅(OH)₄, muscovita – KAl₂(Si₃Al)O₁₀(OH,F)₂, quartzo – SiO₂.

Ainda na tabela 7 são relacionados alguns dos pigmentos que foram usados na produção da Paleta Cores do Recife 2022. Os pigmentos receberam nomes em referência aos locais de coleta das amostras em municípios da Região Metropolitana do Recife – Terra de Itapuama Natural, Terracota Recife (Fig. 14C), Sombra de Nazaré, Terra de Itapuama Queimada, Terra de Calhetas e Violeta dos Guararapes – que foram usados na produção do primeiro estojo de aquarelas do projeto (Fig. 14D).

Figura 14. A Formação Barreiras e a Paleta Cores do Recife 2022. **(A)** Afloramento em Jaboatão dos Guararapes, PE, próximo ao Aeroporto Internacional do Recife. **(B)** Afloramento no Cabo de Santo Agostinho, PE. **(C)** Concreções lateríticas usadas na preparação do pigmento Terracota Recife. **(D)** Paleta Cores do Recife 2022. Fonte: os autores

2.4.2. Segurança em atividades de campo

A coleta de amostras de solos para produção de pigmentos pode envolver atividades de campo que irão exigir preparação e cuidados que não podem ser negligenciados. De acordo com Teixeira & Abreu (2017), os riscos envolvidos em trabalhos de campo possuem diversas particularidades e divergem muito daqueles existentes em salas de aula e laboratórios, podendo envolver:

- Queda de blocos provenientes de rochas e solos expostos em encostas e taludes
- Queda em atividades realizadas em escarpas e penhascos
- Acidentes com veículos em rodovias e estradas

Pereira et al. (2025). Preparação de pigmentos naturais e materiais artísticos artesanais: Apostila para aulas práticas Projeto Cores do Nordeste – Departamento de Geologia – Centro de Tecnologia e Geociências – UFPE. DOI: 10.5281/zenodo.15127178

- Riscos atmosféricos dados por sol e chuva intensos
- Riscos provenientes da fauna e flora, representados por animais peçonhentos e/ou venenosos, plantas tóxicas e picadas de insetos
- Uso inadequado de ferramentas como martelos, gerando riscos à integridade física (lançamento de fragmentos pontiagudos nos olhos, por exemplo)

O Protocolo de Conduta e Segurança em Aulas de Campo do Instituto de Geociências da USP (ver referência no final da apostila) destaca:

- Os participantes de uma atividade de campo devem estar fisicamente aptos para lidar com as condições eventualmente adversas que poderão ser encontradas: caminhadas longas, terrenos acidentados, declives e aclives íngremes, exposição a chuva, sol, poeira, frio ou calor extremos.
- Ter um *kit* básico de primeiros socorros para lidar com acidentes como escoriações, bolhas, queimaduras pelo sol, picadas de insetos e reações alérgicas a plantas.
- Uso de calça comprida e botas adequadas, além de chapéu/boné e blusa de manga longa.

Destacamos ainda:

- Ter água potável em quantidade suficiente para evitar desidratação.
- Uso de filtro solar.
- Não realizar o trabalho de campo de forma solitária, mas sempre em grupos.

Para aprofundamento no assunto, consultar as referências e *links* no final da apostila.

2.4.3. A Formação Barreiras e o ensino de Geografia e Ciências

Pigmentos naturais de origem mineral e tintas artesanais são apontados por diversos autores como recursos didáticos importantes na criação de metodologias ativas de ensino para a Educação Infantil (Capeche, 2010, Casimiro, 2013), Ensino Fundamental e Ensino Médio (Villani et al., 2017). Da mesma forma, a Formação Barreiras e seus minerais podem ser usados no Ensino Fundamental para explorar conceitos importantes nas disciplinas de Ciências e Geografia (Farias, 2024) em concordância com a Base Nacional Comum Curricular (BRASIL, 2018), tais como:

- Noções de intemperismo e formação do solo
- Sedimentologia, rochas sedimentares e tempo geológico
- Deriva continental
- Estrutura da matéria e eletromagnetismo.

Algumas sugestões são apresentadas na tabela 8 com os materiais didáticos desenvolvidos pelo projeto, tomando como referência as unidades temáticas e objetos de conhecimento para o 3º, 6º, 7º e 9º anos.

Tabela 8. A Formação Barreiras no ensino de Ciências e Geografia no Ensino Fundamental. Fonte: BNCC (BRASIL, 2018) e Farias (2024), com inserções dos autores

Disciplina e unidade temática	Objetos de conhecimento	Habilidades	Possibilidades a partir da Formação Barreiras	Materiais didáticos desenvolvidos
Ciências 3º ano Terra e Universo	Usos do solo	(EF03CI09) Comparar diferentes amostras de solo do entorno da escola com base em algumas características (cor, textura, cheiro, tamanho das partículas, permeabilidade etc.)	Visualização de diferentes granulometrias, com características distintas em relação à textura, cor e permeabilidade, reflexo de sua composição	Coleção de solos da Região Metropolitana do Recife
Ciências 6º ano Terra e Universo	Forma, estrutura e movimentos da Terra	(EF06CI12) Identificar diferentes tipos de rocha, relacionando a formação de fósseis a rochas sedimentares em diferentes períodos geológicos	Localizar na paisagem recifense a presença de rochas sedimentares, estabelecendo conexões com o Tempo Geológico	Kits de rochas e minerais representativos da Formação Barreiras
Geografia 6º anos Conexões e escalas	Relações entre os componentes físico-naturais	(EF06GE05) Relacionar padrões climáticos, tipos de solo, relevo e formações vegetais	Discussões iniciais sobre o intemperismo e formação do solo, utilizando como exemplos a caulinita e óxidos de ferro	Kits de pigmentos minerais formados por óxidos e silicatos
Ciências 7º ano Terra e Universo	Placas tectônicas e deriva continental	(EF07CI15) Justificar o formato das costas brasileira e africana com base na teoria da deriva dos continentes	Utilizar a história geológica da Formação Barreiras para explicar em parte a abertura do Oceano Atlântico e deriva continental	-
Ciências 9º ano Matéria e Energia	Estrutura da matéria Características da radiação eletromagnética	(EF09CI04) Planejar e executar experimentos que evidenciem que todas as cores de luz são formadas pela composição das três cores primárias da luz e que a cor de um objeto está relacionada à cor da luz que o ilumina	Os pigmentos minerais servem para o estudo da cor enquanto fenômeno físico e químico, podendo-se relacionar cor e composição, discutindo aspectos relacionados à refletância e espectro visível	Kits de pigmentos naturais e tintas artesanais Biblioteca de referência espectral (Carrino et al. 2025)

3. PIGMENTOS VEGETAIS (LACAS)

3.1. Aspectos químicos e botânicos

Os pigmentos vegetais são produzidos em raízes, caules, folhas, flores, frutos e sementes de diversas plantas (Singh & Bharati, 2015). São compostos orgânicos complexos, caracterizados por sistemas conjugados de duplas ligações que absorvem e refletem luz em comprimentos de onda específicos, conferindo cores às plantas, desempenhando papéis vitais na fotossíntese, proteção contra radiação ultravioleta (UV) e atração de polinizadores.

Entre os pigmentos mais expressivos estão as clorofilas, essenciais para fotossíntese, os carotenoides, responsáveis pelas variações de amarelo a vermelho em flores, frutos e folhas, e os flavonoides, desempenhando um papel crucial na pigmentação floral, gerando cores que variam do azul ao vermelho (Ugaz, 1997, Séquin, 2012, Raven et al. 2014).

Diversas plantas apresentam potencial tintório, entre nativas e exóticas. O repolho roxo (*Brassica oleracea*) contém antocianinas, que podem ser extraídas para obter pigmentos em tons de roxo e azul. As antocianinas também são as responsáveis por inúmeras tonalidades de cores encontradas em flores, frutos e folhas (Mazza & Miniati, 1993, Bobbio & Bobbio, 1995). O urucum (*Bixa orellana*), cujas sementes contêm um carotenoide denominado bixina, produz cores que variam do amarelo ao vermelho intenso. É uma planta amplamente usada por comunidades indígenas e na indústria como corante natural. Segundo Fabri & Teramoto (2015) o urucum é uma das fontes mais importantes de corantes naturais no Brasil, sendo utilizado em diversos setores industriais. O pau-brasil (*Paubrasilia echinata*) possui brasileína, um pigmento vermelho usado desde o século XVI para tingir tecidos e produzir tintas. A brasilina é o precursor do verdadeiro pigmento conhecido como brasileína, de coloração vermelha, que é obtido após a oxidação da brasilina (Rezende et al. 2004).

Outras fontes de pigmentos vegetais podem ser citadas, como a cúrcuma, cebola roxa, beterraba e repolho roxo, sendo alternativas de fácil acesso e envolvendo processos de extração relativamente simples. A tabela 9 relaciona as características de alguns pigmentos vegetais importantes ao longo da História da Arte, indicando o código do pigmento, suas fontes, moléculas responsáveis pela cor, transparência e resistência à luz.

Dica 9. Pigmentos ou corantes?

A Botânica e a Fitoquímica consideram as substâncias colorantes presentes nas plantas como pigmentos. No entanto, considerando os conceitos apresentados no capítulo 1 e os aspectos operacionais envolvidos na preparação de tintas, no curso estas moléculas serão tratadas como **corantes** enquanto estiverem dissolvidas em água e como **pigmentos** somente após sua precipitação mediante reações com sais como o alúmen de potássio e carbonato de sódio.

Tabela 9. Pigmentos vegetais. Fonte: *Color of Art Pigment Database*

Pigmento	C.I.G.N.	Fontes	Molécula colorante	RL ¹	TR ^{2*} 0/muito opaco → 4/transparente
Amarelo Turmérico	NY3	Raízes de <i>Curcuma longa</i> , <i>C. tinctoria</i> , <i>C. rotunda</i> , <i>C. vididiflora</i>	Curcumina	III	4
Amarelo Indiano	NY20	Urina de vacas alimentadas exclusivamente com folhas de manga – mito ou realidade?*	Ácido euxântico	II	4
Amarelo Gamboge	NY24	Goma-resinas produzidas por <i>Garcinia</i>	Ácido gambóxico	IV	4
Carmim de Alizarina, Laca de Madder, Laca de Garança	NR8 e NR9	Raízes de <i>Rubia tinctorum</i>	Purpurina, alizarina	II-IV	4
Magenta	NR24	Tronco de <i>Caesalpinia echinata</i>	Brasilina	IV	4
Índigo	NB1	Folhas de <i>Indigofera</i>	Indigotina	III	4

(1) RL – Resistência à luz. (2) TR – Transparência. (*) Deixamos aqui uma provocação, sugerindo que a turma pesquise a respeito da fonte do amarelo indiano.

3.2. Preparação de pigmentos vegetais (lacas)

3.2.1. Fundamentação teórica

Os pigmentos lacas são obtidos pela precipitação de um corante (vegetal ou animal) em solução aquosa a partir da reação com um mordente, geralmente um elemento metálico. Os íons metálicos produzidos pelos mordentes quando dissolvidos em água formam ligações químicas com as moléculas do corante, tornando-o insolúvel pela formação dos chamados complexos de coordenação (Samanta & Konar, 2011). As equações 4A e 4B mostram as estruturas dos complexos de coordenação formados entre moléculas de purpurina e alizarina, extraídas de *Rubia tinctorum*, com alumínio e cromo na forma de cátions Al^{3+} e Cr^{3+} . Como exemplos de mordentes, podem ser citados o hidróxido de alumínio ($Al(OH)_3$) e sais como sulfato ferroso ($FeSO_4 \cdot 7H_2O$), sulfato de cobre ($CuSO_4 \cdot 5H_2O$), sulfato de alumínio ($Al_2(SO_4)_3$), dicromato de potássio ($K_2Cr_2O_7$) e alúmen de potássio ($KAl(SO_4)_2 \cdot 12H_2O$) (Singh & Bharati, 2015).

No procedimento adotado pelo Projeto Cores do Nordeste, o alúmen de potássio foi utilizado para induzir a precipitação de pigmentos como mangiferina, brasilina e bixina, obtidos respectivamente de corantes extraídos de folhas de manga, serragem de pau-brasil e sementes de urucum (Fig. 15). Além do alúmen de potássio, é utilizado carbonato de sódio (ou carbonato de potássio) para ajustar a faixa de pH onde se dá a precipitação do pigmento, entre neutro e alcalino. O método foi adaptado de material disponibilizado pela *Royal Society of Chemistry*, contendo roteiro para uma aula prática de Química relacionada com a produção de pigmentos laca e tintas.

Equação 4. Pigmentos laca e complexos de coordenação. **(A)** Purpurina e alumínio. **(B)** Alizarina e cromo. Fontes: Vankar (2000) e Samanta & Konar (2011)

Folhas do manga

Sementes de urucum

Serragem de pau-brasil

Extracção

Extracção

Extracção

Alúmen + Carbonato

Alúmen + Carbonato

Alúmen + Carbonato

Mangiferina

Bixina

Brasilina

Complexo entre brasilina e alumínio

Figura 15. Extratos com corantes vegetais e respectivos pigmentos laca. Fonte: os autores

3.2.2. Materiais necessários

- Balança analítica ou balança de cozinha
- Fogão elétrico portátil
- Liquidificador
- Peagâmetro de aquário ou papel indicador universal (escala de pH de 0-14)
- Termômetro
- Faca e tábua de corte
- Canecas ou panelas para ferver água, com volume de pelo menos 1 litro
- Béqueres
- Erlenmeyer
- Bastões de vidro
- Colheres de pau
- Peneira
- Pano multiuso absorvente, tipo *Perfex*
- Funil e papel filtro qualitativo (ou filtro de papel para café com suporte)
- Suporte universal e argolas
- Bandejas de metal ou plástico
- Alúmen de potássio (sulfato de alumínio e potássio)
- Carbonato de sódio ou carbonato de potássio
- Água (da torneira e deionizada)
- Amostras sugeridas: folhas de manga, folhas de repolho roxo, cascas de cebola roxa, sementes de urucum, serragem de pau-brasil

3.2.3. Procedimento

3.2.3.1. Preparação de extratos contendo corantes vegetais

- Lavar as amostras para remover sujeira e impurezas, se necessário.
- Processar o material vegetal de onde se pretende extrair o corante:
 - Folhas e cascas podem ser picadas com auxílio de uma faca.
 - As sementes de urucum podem ser trituradas em um liquidificador usando a função pulsar.
- Levar o material à fervura com quantidade suficiente de água ou fazer uma infusão em água quente para extração das substâncias corantes. Esta etapa depende da natureza da amostra:
 - Cascas de cebola, folhas de manga e de repolho roxo: cocção (Fig. 16A)
 - Serragem de pau-brasil e sementes de urucum: infusão utilizando água fervente (Fig. 16B)

- Filtrar, removendo o material particulado (fragmentos de folhas, cascas, sementes etc.). Pode-se utilizar uma peneira forrada com um tecido permeável, tipo *Perfex* (Fig. 16C).
- Reservar o extrato obtido, que deve ser uma solução límpida, sem material particulado ou resíduos das plantas.
- Medir seu pH utilizando peagâmetro ou papel indicador.
- A figura 16D mostra as colorações originais dos extratos de folhas de manga e serragem de pau-brasil.

Figura 16. Preparação de extratos contendo corantes vegetais. **(A)** Extração de pigmentos das folhas de manga por cocção. **(B)** Extração de pigmentos da serragem de pau-brasil por infusão. **(C)** Filtração. **(D)** e **(E)** Extratos obtidos. Fonte: os autores

3.2.3.2. Precipitação de pigmentos laca

- Deve-se preparar pelo menos 500 mL de extrato, o mais concentrado possível. Caso o extrato tenha esfriado, aquecer até uma temperatura em torno de 60°C.
- Para 500 mL de extrato:
 - Adicionar **10 g de alúmen de potássio**, agitando até completa dissolução usando bastão de vidro ou colher de pau (Fig. 17A).
 - Medir o pH após adição do alúmen.
- Adicionar **5 g de carbonato de sódio** (ou carbonato de potássio), agitando até completa dissolução.
- Após a adição do carbonato, será observada uma forte efervescência com desprendimento de gás representado por gás carbônico – CO₂ (Fig. 17B). Para evitar que a solução transborde em função da formação de CO₂, é importante que o recipiente tenha volume adequado, sempre maior que o volume da solução.
 - Medir o pH após adição do carbonato, depois que a efervescência se encerrar.
- O pigmento é obtido após a adição do carbonato de sódio, o que pode ser observado pelo turvamento da solução (Fig. 17C e 17D).
- Deixa-se o sistema em repouso para decantação do pigmento (Fig. 17D e 18A), descartando-se o excesso de solução com cuidado.

- Se a solução contendo o extrato ainda estiver colorida (Fig. 17E), corantes ainda estão presentes e o procedimento pode ser repetido para produção de mais pigmento.

Figura 17. Precipitação de pigmentos laca. As imagens ilustram o uso de extratos de folhas de manga e serragem de pau-brasil. **(A)** Adição de alúmen de potássio ao extrato contendo corante. **(B)** Efervescência após a adição de carbonato de sódio, com produção de CO_2 . **(C)** e **(D)** Formação do pigmento, evidenciada pelo turvamento da solução. **(E)** Extrato ainda contendo corantes, após reação com alúmen e carbonato. Fonte: os autores

- O pigmento deve ser filtrado, usando funil e papel de filtro de tamanho compatível com a quantidade de pigmento obtida (Fig. 18B, 18C e 18D).
- Lavar o filtrado pelo menos três vezes com água deionizada, para remoção de sais residuais em solução.
- Transferir com cuidado o papel filtro do funil para uma bandeja, aguardando a secagem completa em temperatura ambiente ou em estufa a no máximo $60\text{ }^\circ\text{C}$ (neste caso, usar bandeja de metal).
- Após a secagem, moer, peneirar e armazenar o pigmento em frasco adequado (Fig. 18E).
- Rotular, identificando o pigmento (data de preparação, planta utilizada, pigmento obtido etc.).
 - Essa etapa é idêntica ao que foi feito para preparação de pigmentos minerais. Ver figura 12.

Figura 18. Preparação de pigmentos laca: filtração e finalização. (A) Decantação do pigmento. (B), (C) e (D) Etapa de filtração. (E) Pigmentos obtidos após a secagem. Fonte: os autores

3.3. Aprofundando conceitos

3.3.1. Escala de pH e indicadores ácido-base naturais

A escala de pH varia de 0-14 servindo para medir o grau de acidez ou alcalinidade de uma substância. O pH neutro é 7, enquanto valores abaixo de 7 indicam acidez e valores acima de 7 indicam alcalinidade ou basicidade, com os valores sendo decorrentes das concentrações de íons hidrônio – $[H^+]$ – e hidroxila – $[OH^-]$ – na solução (Fig. 19).

Figura 19. Escala de pH. Fonte: os autores

Nos laboratórios de química, o pH pode ser medido utilizando-se peagômetros ou papéis indicadores de pH. Estes papéis são impregnados com substâncias que mudam de cor em função da acidez e alcalinidade do meio, tais como o tornassol, sendo chamados de indicadores ácido-base. Existem diversas substâncias produzidas por plantas que funcionam como indicadores ácido-base naturais. É o que ocorre com as moléculas corantes presentes nos extratos aquosos preparados durante a prática, que apresentaram mudança de coloração primeiro em função da adição de alúmen de potássio, acidificando o extrato, e depois pela adição do carbonato de sódio, neutralizando a acidez e alcalinizando o meio.

3.3.2. Reações envolvidas com a precipitação dos pigmentos laca

No procedimento adotado para produção das lacas, a precipitação do pigmento ocorre em valores de pH em torno da neutralidade ou alcalino, com a formação de hidróxido de alumínio e complexos de coordenação entre o alumínio e as moléculas corantes. Desta forma, apesar das variações de cor observadas, a cor obtida para o pigmento será restrita àquela observada no pH em que se dá a formação dos complexos.

As equações 5 a 10 resumem as dissoluções e reações químicas ocorridas, sendo simplificações. As reações na verdade são mais complexas, ocorrendo hidrólises que serão discutidas separadamente com estudantes e professores da área de Química durante o curso.

Equação 5. Dissolução do alúmen de potássio. Fonte: os autores

Equação 6. Dissociação iônica do sulfato de potássio. Fonte: os autores

Equação 7. Dissociação iônica do sulfato de alumínio. Fonte: os autores

Equação 8. Dissociação iônica do carbonato de sódio. Fonte: os autores

Equação 9. Formação do hidróxido de alumínio e ácido carbônico. Fonte: os autores

Equação 10. Decomposição do ácido carbônico e produção de CO₂. Fonte: os autores

34

3.3.3. Toxicidade de espécies vegetais

Muitas plantas produzem uma série de substâncias tóxicas que podem causar:

- Queimaduras e dermatites de contato quando entram em contato com a pele ou mucosas.
- Náuseas, vômito, diarreias, irritação da boca e faringe, febre, problemas visuais, dor abdominal, torpor, diminuição da pressão arterial, transtornos no sistema nervoso central e até mesmo morte, se ingeridas.

Mesmo as folhas de manga, aparentemente inofensivas, possuem óleos voláteis que podem causar dermatites de contato em pessoas mais sensíveis. Portanto, antes de explorar o potencial de alguma planta para produção de pigmentos, obtenha informações detalhadas sobre ela, incluindo sua correta identificação se necessário. A literatura sobre o assunto é vasta. Campos et al. (2016) fornecem uma lista com informações sobre diversas espécies vegetais tóxicas. Informações adicionais podem ser obtidas nos trabalhos de Matos et al. (2011) e Tokarnia et al. (2012).

4. AQUARELAS

4.1. Breve história da técnica

Não há um consenso sobre quando exatamente a pintura em aquarela surgiu, ainda que suas origens remontem à China e Egito Antigo. Apesar da aquarela ser uma forma de pintura muito antiga, o seu uso enquanto técnica artística começou por volta de 1470, sendo que a primeira menção do termo "aquarela" é encontrada no Tratado de Pintura de Cennino Cennini (1437). Vilasaló (2008) e London (2021) destacam alguns momentos importantes na história da aquarela:

- **Egito Antigo:** Uso de tintas transparentes, solúveis em água, na ilustração de rolos de papiro. A tinta era preparada com pigmentos minerais diversos, goma arábica e clara de ovo, sendo mais afim à têmpera do que à aquarela.
- **China Antiga:** Uso da aquarela e nanquim sobre seda e papel, este uma invenção chinesa.
- **Idade Média:** Aquarela e têmpera em iluminuras, utilizando pergaminho.
- **Renascimento:** Marca o surgimento da aquarela como conhecida atualmente. O artista alemão Albrecht Durer (1471-1528) foi um dos primeiros a reconhecer os potenciais deste meio, criando paisagens, imagens da vida selvagem e pinturas botânicas em aquarela, sendo considerado o primeiro grande mestre da aquarela.
- **Barroco:** Aquarela em livros naturalistas, publicações científicas, mapas e plantas arquitetônicas. A técnica avançou com artistas flamengos e holandeses como Anthony Van Dyck (1599-1641), Claude Lorrain (1604-1682) e Giovanni Benedetto Castiglione (1609-1664).
- **O século XVIII como a Era de Ouro da Aquarela:** A aquarela se torna um meio de pintura independente e bem estabelecido na Arte, alcançando grande prestígio na Inglaterra. Destaca-se o pintor inglês Joseph Mallord Willian Turner (1775-1851).

4.2. Preparação do veículo

4.2.1. Componentes do veículo e suas funções

As tintas artísticas consistem em partículas de pigmento finamente divididas dispersas de maneira homogênea em um veículo formado por uma combinação de substâncias com diferentes funções. O tipo de aglutinante usado no veículo define a natureza da tinta e suas principais características física e químicas – no caso das aquarelas são usados aglutinantes solúveis em água,

como a goma arábica e a carboximetilcelulose, com adição de glicerina, mel, conservantes e tensoativos (Fig. 20). Cada componente tem funções específicas (Tab. 10) que, a partir de proporções adequadas, determinam o comportamento esperado para as aquarelas ao entrarem em contato com a água e o papel, determinando sua solubilidade, transparência, brilho e fluidez características.

Figura 20. Componentes do veículo para aquarela. **(A)** (I) goma arábica em pó – aglutinante, (II) mel – umectante, (III) glicerina – umectante, (IV) fel de boi – tensoativo. **(B)** Conservantes: (I) Lysoform®, (II) óleo essencial de cravo, (III) benzoato de sódio, (IV) Kryll®. Fonte: os autores

Dica 10. Aquarelas naturais e aquarelas veganas

Aquarelas naturais podem ser produzidas mediante o uso de goma arábica, glicerina vegetal, mel e óleos essenciais, dispensando-se quaisquer substâncias sintéticas, inclusive pigmentos. No caso de aquarelas veganas, substitua o mel e o fel de boi pelas opções apresentadas na tabela 10.

No entanto, alertamos que tais formulações podem apresentar problemas envolvendo a conservação da tinta com a possibilidade de surgimento de mofo em um curto espaço de tempo, principalmente com o uso das lacas. Veja as seções 4.6 e 4.9.1.2.

Tabela 10. Componentes do veículo para aquarela. Fontes: Seymour (2003), Van Vuuren (2012) e Mayer (2015), com inserções dos autores

Componente	Composição, especificações e alternativas	Funções	Observações
Água deionizada	Água quimicamente pura, isenta de íons dissolvidos Alternativas: água destilada ou água desmineralizada	Ação solvente	Em excesso: o veículo não adquire a densidade adequada
Goma arábica	Mistura complexa de açúcares e outras substâncias Pode ser usada a goma arábica em pó alimentício como alternativa à goma arábica (mais cara) vendida em lojas de materiais artísticos	Agentes aglutinantes	Em excesso: a superfície da pintura fica endurecida Em pouca quantidade: o pigmento não é fixado ao papel
Carboximetilcelulose	Polímero derivado da celulose podendo originar soluções e géis		
Glicerina	Propanotriol Pode ser usada a glicerina bidestilada, grau USP, de menor custo A glicerina pode ser de origem vegetal, animal ou petroquímica	Agente umectante e plastificante Impede a secagem ou endurecimento excessivo da tinta Aumenta a solubilidade da tinta	Em excesso: torna a tinta muito solúvel, fazendo com que se levante do papel com facilidade e tenha pouca aderência Em pouca quantidade: reduz a solubilidade da tinta dificultando sua reativação
Mel	Mistura complexa de açúcares e outras substâncias Alternativas: xarope caseiro de açúcar e xarope de glucose (vendido em casas de produtos culinários)	Agente umectante Aumenta a solubilidade da tinta Ação conservante Contribui para o brilho da tinta	Em excesso: prejudica a secagem da tinta quando preparada em formato de pastilhas
Fel de boi (<i>ox gall</i>)	Solução aquosa de colato de sódio, derivado de ácidos biliares produzidos por bovinos e ovinos (existem versões sintéticas) É vendido em lojas de materiais artísticos – marcas mais comuns: Winsor & Newton, Lefranc & Bourgeois, Schmincke	Agentes tensoativos, surfactantes e dispersantes Facilitam a incorporação do pigmento ao veículo e evitam floculação	Em excesso: promove expansão excessiva da aquarela, diminuindo o controle sobre a tinta
Lauriléter sulfato de sódio	Solução aquosa a 27% Alternativa: detergente neutro incolor de uso doméstico	Reduzem a tensão superficial da água, tornando a tinta mais fluída ao contato com o papel	
Óleo essencial de cravo	Composição complexa, baseada em mono e sesquiterpenos Principal componente ativo: eugenol (monoterpeno)	Aromatizante, bactericida, fungicida e repelente de insetos	Em pouca quantidade: não há proteção efetiva para a tinta
Lysoform®	Componentes ativos: 0,45% de cloreto de benzil-alquil-dimetil-amônio e cloreto de didecildimetil-amônio	Agentes bactericidas e fungicidas	
Kryll®	Componentes ativos: Até 0,05% de metil-1-(butilcarbomil)-2-benzimidazolcarbamato e 2-n-octil-4-isotiazolin-3-ona		
Benzoato de sódio	Solução a 10% (10 g do sal em 100 mL de água deionizada)		

4.2.2. Materiais necessários

Na preparação do veículo podem ser utilizados desde vidrarias disponíveis em laboratórios de química até materiais alternativos (Fig. 21) frequentemente presentes em cozinhas. Para facilitar a reprodução dos procedimentos aqui descritos, são sugeridas substituições conforme a tabela 11.

Figura 21. Materiais e equipamentos para produção do veículo para aquarela. Fonte: os autores

Tabela 11. Materiais para produção do veículo para aquarela. Fonte: os autores

Material em laboratório	Material alternativo
Balança analítica	Balança digital de cozinha
Béqueres e provetas	Copos medidores de plástico (uso culinário)
Espátulas	Colheres de diferentes tamanhos
Pipetas Pasteur (plásticas)	Conta-gotas avulsos ou frascos conta-gotas
Chapa de aquecimento	Fogão elétrico portátil
Liquidificador	Fuê ou garfo
Outros materiais	
Canecas ou panelas para fervura de água	

4.2.3. Procedimento

As proporções apresentadas na tabela 12 para cada componente utilizado na preparação do veículo foram adaptadas de Seymour (2003), Van Vuuren (2012) e Mayer (2015), após inúmeros testes e utilizando diversos pigmentos. A formulação proposta não é uma receita fixa, podendo ser necessário realizar modificações em função da natureza dos pigmentos utilizados, se sintéticos ou naturais. O conhecimento da função de cada componente do veículo, conforme

mostrado na tabela 10, permite, com o uso lógico dos conceitos, realizar modificações e obter aquarelas funcionais independente da natureza do pigmento usado.

Tabela 12. Formulação do veículo para aquarela. Fonte: adaptado de Seymour (2003), Van Vuuren (2012) e Mayer (2015)

Componente ¹	Quantidade
Água deionizada	100 mL
Goma arábica	50 g
Glicerina	25 mL
Mel	10 mL dissolvidos em 10 mL de água (solução aquosa de mel 1:1)
Óleo essencial de cravo	3 mL
Tensoativos ¹	1 mL, sem diluição
Conservantes ²	3 mL, sem diluição

(1) Tensoativos – escolher entre fel de boi, lauriléter sulfato de sódio ou detergente neutro incolor. (2) Conservantes – combinar o óleo essencial de cravo com algum dos outros conservantes sugeridos.

- Pesar 50 g de goma arábica e medir 25 mL de glicerina. Reservar.
- Ferver água deionizada em volume suficiente para a quantidade de veículo que se quer preparar. Observar que as quantidades descritas na tabela 12 são para um volume de 100 mL de água.
 - Não utilizar água mineral ou água de torneira, mesmo que seja filtrada. Os sais e impurezas presentes nessas águas podem agir como interferentes.
- Preparo da solução de goma arábica:
 - Transferir com cuidado 100 mL de água fervente para o liquidificador.
 - Com auxílio de uma espátula (ou colher) adicionar a goma arábica à água.
 - Bater até dissolução da goma e eliminação dos grumos que se formarem.
 - O procedimento também pode ser feito usando fuê.
- Após o preparo da solução de goma arábica:
 - Adicionar a glicerina, mel, tensoativos e conservantes, batendo a mistura até homogeneização.
 - Caso ainda permaneçam grumos de goma arábica, estes irão se dissolver espontaneamente depois que o veículo estiver pronto e for deixado em repouso.
- Transferir o veículo para um frasco hermético de tamanho adequado (preferencialmente vidro âmbar) e armazenar sob refrigeração.
 - Recomenda-se preparar o veículo na véspera para garantir que, caso ainda presentes, os grumos de goma arábica sejam dissolvidos e que a espuma produzida se desfaça.

4.2.4. Armazenamento do veículo e sua validade

Ainda que o veículo tenha em sua composição vários agentes conservantes (óleo de cravo, mel, Lysoform®, Kryll® ou benzoato de sódio), isto irá se refletir mais na validade indeterminada das pastilhas de aquarela do que na validade do veículo em si. Um veículo para aquarela é uma

mistura contendo principalmente açúcares provenientes da goma arábica e mel, de forma que é possível a ação bacteriana ocasionando processos de fermentação com a produção de gases. O cheiro do veículo também se altera, com o perfume característico do cravo e da canela dando lugar a um cheiro acre. No entanto, o armazenamento em geladeira por sete a dez dias (em média) é possível. Mais que isso existe a possibilidade de ocorrer fermentação, inutilizando o veículo que deverá, então, ser descartado. Não é aconselhável o congelamento.

Dica 11. Qual a quantidade de veículo que deve ser produzida?

Prepare o veículo em quantidade suficiente apenas para o volume de tinta que pretende produzir em função da quantidade de pigmento disponível. Trabalhar com planejamento e de forma organizada evita o desperdício de material pelo descarte de veículo não utilizado caso ocorra a sua fermentação.

4.3. Preparação de aquarelas monopigmentadas

4.3.1. Tintas monopigmentadas e polipigmentadas

As tintas ou cores monopigmentadas contêm um pigmento, enquanto as tintas polipigmentadas incluem dois ou mais pigmentos. As cores monopigmentadas costumam ser preferidas devido à pureza dos tons obtidos a partir delas quando são misturadas – quanto menos pigmentos participam da produção da mistura de tintas, mais “limpa” é a tonalidade final. No entanto, para obter alguns efeitos específicos ou replicar determinadas linhas de aquarelas comerciais, torna-se necessária a combinação de pelo menos dois pigmentos. É o que ocorre na produção de aquarelas granulares, onde são adicionados pigmentos como o preto de Marte.

4.3.2. Materiais necessários

- Balança analítica ou balança digital de cozinha
- Espátulas (de laboratório e de pintura)
- Recipientes limpos para pesagem de goma e pigmentos
- Colheres pequenas (de chá ou café) para transferir a tinta produzida
- Godê ou paleta de pintura
- Papel e pincéis para aquarela
 - Sugere-se Canson Montval, *cold pressed*, 300 g/m²
- Canetas marcadoras permanentes na cor preta
- Recipientes adequados para armazenamento das tintas
- Pissetas ou borrifadores contendo água deionizada
- Veículo preparado previamente

- EPIs: máscara, luvas e óculos de proteção
- Papel toalha
- Régua
- Pano multiuso absorvente, tipo *Perfex*
- Moleta, placa de vidro temperado (com pelo menos 5 mm de espessura e 35 cm x 35 cm) e tapete de borracha de dimensão compatível com a placa de vidro:
 - A placa de vidro deve ser colocada sobre o tapete de borracha, para se manter firme e não deslizar sobre a superfície onde estiver apoiada.
 - Dimensione a quantidade de tinta que irá preparar em função do tamanho da moleta e da placa de vidro. Placas menores que 35 cm x 35 cm e moletas pequenas limitam a quantidade de tinta que pode ser processada.
 - Existem moletas com diferentes dimensões e pesos (Fig. 22A). As moletas maiores, pesando até 1,5 kg, tornam o processo mais rápido e não exigem que se exerça pressão durante o processo de produção da tinta e moagem do pigmento.
 - Caso utilize moletas menores e mais leves, será necessário pressionar levemente a pasta, de modo que os agregados/aglomerados de pigmentos sejam separados e os pigmentos sejam dispersos no veículo, idealmente gerando partículas primárias.
 - O uso de pressão excessiva pode danificar a placa de vidro e a moleta, gerando trincas e rachaduras ocasionando até mesmo a perda do equipamento (Fig. 22B). Tome cuidado.
- Pigmentos:
 - Na produção de tintas monopigmentadas com cores primárias serão usados PY35, PR108, PR122, PB29 e PB15:3. Ver tabela 1 para as características detalhadas dos pigmentos.

Dica 12. Moletas podem ser substituídas por outros objetos?

A resposta é **NÃO!** Moletas são peças de vidro especialmente projetadas para o preparo de tintas, tendo tamanho, peso, formato e resistência adequados a este uso (Mayer, 2015): (i) o desenho da curva da parte inferior da moleta cria uma entrada semelhante a uma cunha com a superfície de moagem, favorecendo a incorporação do pigmento ao veículo; (ii) a base da moleta deve ter uma certa aspereza, para criar atrito e evitar que escorregue durante a preparação da tinta.

Improvisos utilizando copos e taças não funcionam e podem acarretar acidentes graves, uma vez que são objetos que não foram projetados para resistir à pressão que deverá ser exercida durante a moagem da tinta.

Figura 22. Moletas para preparação de tintas. **(A)** (I) e (II) Moletas profissionais (Joules & Joules, São Paulo) – especificações: vidro borossilicato, diâmetro da base = 12 cm, peso = 1,4 kg; (III) Moleta simples (Sinoart do Brasil Materiais Artísticos, São Paulo) – especificações: diâmetro da base = 8,5 cm, peso = 250 g. **(B)** Moleta danificada por excesso de pressão exercida durante a moagem da tinta. Fonte: os autores

4.3.3. Procedimento

- Separar e organizar todo o material que será utilizado, incluindo veículo e pigmentos (Fig. 23A).
- Utilizar as quantidades de pigmento e veículo apresentadas na tabela 13.
- Depositar sobre a base de vidro o pigmento previamente pesado (Fig. 23B).
- Utilizando um béquer medir o volume necessário de veículo, adicionando-o ao pigmento (Fig. 23C).
- Com auxílio de espátulas, misturar o pigmento com o veículo até a formação de uma pasta homogênea e sem grumos (Fig. 23D, 23E, 23F e 23G).
- Usando a moleta, moer a pasta com movimentos circulares, integrando completamente o pigmento ao veículo (Fig. 23H) para produção da tinta.
- A base da moleta deve ser mantida na horizontal, totalmente em contato com a tinta e a placa de vidro.
- Erguer a moleta, raspar toda a tinta aderida à sua base com auxílio de uma espátula de tamanho adequado (Fig. 23I), reunir a tinta novamente no centro da placa de vidro (Fig. 23J) e repetir o processo. O uso de duas espátulas facilita o procedimento.
- Eventualmente a moleta poderá ficar grudada à tinta. Para soltá-la, basta inserir delicadamente a ponta da espátula entre sua base e a placa de vidro.

Tabela 13. Proporções aproximadas entre pigmento e veículo usadas no preparo das aquarelas pelo Projeto Cores do Nordeste. Fonte: os autores

Pigmento	C.I.G.N.	Massa de pigmento ¹	Volume de veículo
Pigmentos à base de cádmio			
Amarelo cádmio limão	PY35	10 g	20 mL
Amarelo cádmio	PY35	10 g	20 mL
Vermelho cádmio	PR108	10 g	20 mL
Pigmentos à base de óxidos de ferro			
Amarelo de Marte	PY42	10 g	20 mL
Vermelho de Marte	PR101	10 g	20 mL
Preto de Marte	PBk11	10 g	20 mL
Pigmentos à base de silicatos			
Azul ultramar	PB29	10 g	20 mL
Pigmentos à base de carbono			
Grafite	PBk10	3 g	30 mL
Preto de fumo	PBk7	3 g	30 mL
Pigmentos orgânicos			
Azul ftalo	PB15:1, PB15:3	3 g	30 mL
Verde ftalo	PG7	3 g	30 mL
Vermelho quinacridona	PR122	3 g	30 mL

(1) Levou-se em consideração o poder tintorial de cada pigmento.

Figura 23. Etapas de produção de uma aquarela artesanal. Fonte: os autores

Observações importantes:

1. Com a tinta sendo repetidamente espalhada sobre a placa de vidro durante sua preparação, a superfície de evaporação aumenta havendo perda de água. Desta forma, a tinta irá secando e se tornando mais densa.
2. A tinta não deve oferecer resistência excessiva à moleta. Se houver uma intensa perda de água por evaporação e o pigmento ainda não estiver adequadamente disperso no veículo, deve-se adicionar um pouco mais de água deionizada utilizando um borrifador ou pisseta.

3. Quando a tinta atingir a consistência adequada e as características desejadas, após realizados todos os testes necessários, transferir para frascos de armazenamento, estojos ou formas apropriadas, utilizando espátulas ou colheres, de forma a produzir pastilhas.
4. Aproveitar ao máximo toda a tinta presente na base de vidro, evitando desperdício de material.

Dica 13. Sobre o uso de EPIs e a toxicidade dos pigmentos

Artistas, particularmente quando trabalham com pigmentos e tintas, podem ser expor a uma ampla variedade de materiais potencialmente nocivos (Žuskin et al. 2007). Ao manipular pigmentos, principalmente quando estes ainda estiverem na forma de pó e não incorporados ao veículo, é necessário utilizar máscaras para evitar sua inalação (recomendam-se máscaras do tipo PFF2). Ao mesmo tempo, o uso de luvas impede contato com a pele e óculos de proteção impedem o contato com os olhos. Essas precauções são importantes para quaisquer pigmentos, principalmente para aqueles à base de cádmio.

Os pigmentos vermelhos, amarelos e laranjas à base de cádmio são frequentemente utilizados em tintas artísticas profissionais em função de características como a alta intensidade das cores e sua permanência, nem sempre reproduzidas pelos pigmentos orgânicos sintéticos usados como seus substitutos. Os cádmios são encontrados em diversas tintas, incluindo óleo e aquarela, tanto em marcas nacionais quanto importadas, como Acrilex e Winsor & Newton.

Sobre as tintas à base de cádmio, a resolução do Comité de Avaliação de Riscos da Agência Europeia de Produtos Químicos (*Committee for Risk Assessment - European Chemicals Agency, ECHA, Comissão Europeia, 2015*) que diz que:

- (i) A contribuição total de cádmio proveniente das tintas para pintura artística no meio ambiente é negligenciável (menos de 0,1 %) em comparação com outras fontes antrópicas;
- (ii) A presença de cádmio nas tintas para pintura artística não constitui um risco inaceitável para a saúde humana que exija restringir seu uso;
- (iii) Embora reconhecendo que mesmo uma pequena redução da exposição ao cádmio proveniente de qualquer fonte em qualquer ponto da cadeia alimentar pode resultar numa redução do impacto para a saúde, as pequenas reduções esperadas com uma possível restrição ao cádmio em tintas artísticas parecem estatisticamente ter um impacto muito reduzido (em especial, para a saúde pública), com sua restrição sendo questionável.

Sobre o uso dos cádmios em materiais artísticos, o artigo “Adeus aos cádmios”, do Ateliê Cozinha da Pintura, São Paulo/SP (referência no final da apostila) destaca que:

- (i) O uso seguro de tintas tóxicas num ateliê é possível, mas somente por artistas que tenham consciência dos procedimentos que devem ser evitados e que assuma uma postura processual ordenada e muito meticulosa, **tal qual ensinado nos cursos do Projeto Cores do Nordeste**;
- (ii) A forma mais comum de exposição é pelo ar, enquanto o cádmio ainda se encontra na forma de pigmento em pó. **Daí o uso obrigatório de máscaras e outros EPIs durante o preparo da tinta.**

Consulte as referências fornecidas no final da apostila para leituras aprofundadas a respeito da toxicologia dos materiais artísticos e pigmentos.

Dica 14. Descarte de resíduos de tintas e lavagem de vidrarias no Laboratório de Geoquímica

Todas as vidrarias e demais materiais que tiverem contato com pigmentos à base de cádmio devem ser previamente lavados para remoção dos resíduos, com a água de lavagem sendo despejada nos recipientes coletores indicados. Não é permitido seu descarte diretamente nas pias e tanques. Posteriormente os recipientes coletores são encaminhados para a correta destinação.

4.3.4. Produção das pastilhas e secagem das tintas

Pastilhas de aquarela são comercializadas com tamanhos padronizados em pequenas formas denominadas de *pans* (Fig. 24A), com volumes de 2 mL (*half pan*) e 5 mL (*full pan*) sendo os mais comuns. O Projeto Cores do Nordeste utiliza frascos com tampa e estojos porta-cápsulas (Fig. 24B) para produção das pastilhas e criação dos estojos.

A preparação das pastilhas deverá ser feita em etapas a depender do volume do recipiente usado:

1. Depositar uma camada de tinta no recipiente escolhido, aguardando sua secagem completa para somente então adicionar a camada seguinte.
2. Preencher até um terço da capacidade do recipiente, deixando secar e repetindo o procedimento mais duas vezes até o preenchimento completo, aguardando a secagem da última camada de tinta para considerar a pastilha pronta.
3. Cobrir as pastilhas durante a secagem para evitar que partículas de poeira ou insetos caiam sobre as tintas. Sugere-se pano multiuso tipo *Perfex* ou papel-toalha.

Figura 24. Recipientes para armazenamento das tintas. **(A)** *Half pans* e *full pans*. **(B)** Exemplos de frascos e estojos utilizados pelo Projeto Cores do Nordeste para preparação das pastilhas e estojos de tinta. Fonte: os autores

Dica 15. Quanto tempo é necessário para produzir as tintas?

A produção artesanal de aquarelas é um procedimento lento, que exige tempo, atenção, paciência e cuidado. Uma vez iniciado não pode ser abandonado para conclusão posterior. Levando em conta o tempo disponível nas aulas do curso, recomenda-se entre 40-50 minutos de trabalho com a moleta para que o pigmento e o veículo se integrem originando a tinta. No entanto, quanto mais a mistura veículo/pigmento for moída com a moleta, melhor a qualidade da tinta obtida.

Entre uma camada de tinta e outra o tempo de secagem pode variar de 7 a 10 dias, a depender do pigmento usado, das condições atmosféricas (maior ou menor umidade) e temperatura ambiente, havendo, portanto, influência do clima da região e estação do ano. Com isso, a produção de uma pastilha de aquarela pode levar até um mês.

4.4. Avaliação das tintas produzidas

4.4.1. Observações gerais

1. Os testes foram desenvolvidos a partir da literatura, principalmente com base nas discussões de Seymour (2003), Van Vuuren (2012) e Mayer (2015) para as características que definem o comportamento esperado para aquarelas.
2. Enquanto os testes são conduzidos deve-se reunir a tinta no centro da placa de vidro e continuar sua moagem.
3. Os testes descritos a seguir envolvem a aplicação da aquarela sobre o papel, ora pela técnica molhado sobre seco, ora pela técnica molhado sobre molhado.
4. Os resultados também podem ser influenciados pelo tipo de papel utilizado.

4.4.2. Transparência e opacidade

Base teórica: Os pigmentos podem ser transparentes, semitransparentes, semiopacos ou opacos (Tab. 1), gerando aquarelas que podem variar em termos de transparência e opacidade. Tintas transparentes formam camadas translúcidas que permitem a passagem da luz, sendo interessantes para veladuras pois possibilitam que cores diferentes sejam sobrepostas resultando em uma nova cor. Quanto maior a transparência do pigmento, mais luz passa através da tinta refletindo o branco do papel, acarretando mais brilho à tinta. Lembre-se que a transparência/opacidade de um pigmento é influenciada pelo seu tamanho de partícula (Fig. 4). Até mesmo aquarelas opacas podem ser tornadas mais transparentes diluindo a tinta, o que cria mais espaço entre as partículas de pigmento aplicadas ao papel, favorecendo a transparência.

Procedimento: Aplicar a tinta sobre um traço preto feito com caneta marcadora permanente. Após a secagem, fazer um novo traço sobre a tinta, comparar com o traço anterior e avaliar a transparência/opacidade do pigmento (Fig. 25). Lembrar que a tinta usada em sua maior densidade sempre terá um aspecto mais opaco. É importante visualizar o traço da caneta através da camada de tinta, o que irá evidenciar sua transparência. Alternativamente, pode-se realizar esta avaliação aplicando a tinta sobre papel preto. Se o traço ou papel ficarem inteiramente ou parcialmente cobertos, mesmo com diluição da tinta, isto estará relacionado com a opacidade do pigmento.

Técnica: Molhado sobre seco.

Observações:

- 1. Caso queira informações exatas sobre a transparência e opacidade de um pigmento, consulte os catálogos disponibilizados pelos fabricantes de materiais artísticos.

Figura 25. Avaliação de transparência e opacidade de diferentes pigmentos. Aquarelas artesanais Cores do Nordeste. Papel Canson Montval, *cold pressed*, celulose, 300 g/m². Fonte: os autores

4.4.3. *Lifting e staining*

Base teórica: O *lifting* relaciona-se com a maior ou menor facilidade em remover o pigmento do papel, “levantando-o” com auxílio de um pincel limpo e úmido. Outro termo frequentemente usado é *washability*, se referindo a quanto o pigmento é “lavável” do papel. O *staining*, por sua vez, envolve a capacidade de tingimento do pigmento, manchando o papel. As duas propriedades podem ser explicadas pelo tamanho da partícula do pigmento. Quando o papel de aquarela é molhado ao contato com o pincel, as fibras de celulose se soltam e se expandem, com os pigmentos ficando entremeados em meio às fibras. Pigmentos com tamanhos de partícula maiores penetram menos entre as fibras do papel, enquanto os pigmentos menores penetram mais, gerando manchas que podem até mesmo tingir permanentemente o papel, impossibilitando o *lifting* (Fig. 26). Desta forma, os pigmentos e tintas são classificados como: (i) *staining*, quando deixam manchas muito fortes no papel após a lavagem; (ii) *semi-staining*, quando deixam o papel levemente manchado; (iii) *non-staining*, quando a remoção é completa.

Figura 26. Aquarela com o pigmento azul ftalo (PB15:1) aplicada sobre papel Canson Graduate, *cold pressed*, celulose, 250 g/m². Observar as manchas mais escuras decorrentes da penetração do pigmento em meio às fibras do papel. Fonte: os autores

Procedimento: Passar delicadamente o pincel limpo e úmido sobre uma área pintada e seca, observando se é possível ou não remover a camada de tinta que foi anteriormente aplicada (Fig. 27).

Técnica: molhado sobre seco.

Observações:

1. O *lifting* ou a lavagem da tinta é importante para que seja possível abrir áreas de luz (revelando o branco do papel, se necessário), obter texturas ou fazer correções na pintura.
2. Se ao realizar o teste for usada aquarela muito concentrada, isto irá gerar sobre o papel um excesso de tinta que, em contato com o pincel, será reativada, dando a impressão de um falso *lifting*. Portanto, faça o teste considerando a diluição adequada da aquarela.
3. Algumas considerações importantes sobre a figura 27:
 - a. Como generalização os pigmentos orgânicos serão menos facilmente removidos (ou lavados) do papel (Ex.: PB15:3), enquanto os inorgânicos serão mais facilmente removidos (Ex.: PY42).
 - b. No entanto, não se deve tomar isto como uma regra absoluta. O vermelho de Marte (óxido de ferro, PR101) deixou o papel manchado, enquanto o verde ftalo (PG7) foi quase totalmente removido.
 - c. Além do tamanho de partícula do pigmento, a composição do veículo e o tipo de papel usado terão influência sobre o quanto uma determinada tinta poderá ser lavada.

Figura 27. Avaliação de *lifting* e *staining*. Aquarelas artesanais Cores do Nordeste. Papel Canson Montval, *cold pressed*, celulose, 300 g/m². Fonte: os autores

4.4.4. Sobreposição de camadas

Base teórica: Ao sobrepor camadas de tinta, a camada inferior, após seca, deve permanecer intacta ao receber camadas adicionais.

Procedimento: Sobrepor camadas de tinta, de mesma cor ou cores diferentes, avaliando se a camada inferior permanece intacta (Fig. 28).

Técnica: Molhado sobre seco.

Observações:

1. É importante que a composição da tinta seja equilibrada – a tinta deve ficar suficientemente aderida ao papel para permitir sobreposição de camadas e veladuras, mas ao mesmo tempo permitir remoção caso seja necessário proceder a sua reativação após a secagem.

- 2. À medida que você avançar na preparação das tintas, este teste poderá ser realizado usando diferentes cores, sobrepondo por exemplo vermelho sobre amarelo, azul sobre amarelo ou azul sobre vermelho (Fig. 28).
- 3. Este teste também permite conclusões sobre a transparência ou opacidade dos pigmentos presentes na tinta, permitindo perceber quais pigmentos são mais adequados a veladuras em função de uma maior transparência.

Figura 28. Sobreposição de camadas com diferentes pigmentos. Notar como a opacidade e transparência influenciam os resultados. Aquarelas artesanais Cores do Nordeste. Papel Canson Montval, *cold pressed*, celulose, 300 g/m². Fonte: os autores

4.4.5. Expansão da tinta e dispersão do pigmento

Base teórica: A aquarela deve apresentar expansão com o pigmento se dispersando no papel ao entrar em contato com a água. O fenômeno é favorecido pelo uso de tensoativos no veículo, influenciando a tensão superficial da água e aumentando a dispersão dos pigmentos. O tamanho da partícula do pigmento e outras propriedades, como sua composição química e densidade, também influenciam o fenômeno.

Procedimento: Aplicar uma pequena quantidade de tinta sobre o papel previamente umedecido e avaliar a intensidade da expansão da aquarela e dispersão dos pigmentos (Fig. 29).

Técnica: molhado sobre molhado.

Observações:

1. Pode-se aumentar a expansão da tinta pelo uso de *mediums* à base de tensoativos, como o fel de boi.
2. Uma solução diluída de detergente neutro incolor funciona como uma alternativa ao fel de boi – adicione entre 2 e 3 gotas de detergente a 100 mL de água, utilizando esta solução como *medium* para influenciar a expansão da tinta.
3. A expansão da tinta e dispersão do pigmento tendem a ser menores sobre papel seco, possibilitando maior controle sobre a aquarela.

Figura 29. Expansão de aquarelas com diferentes pigmentos. Observar para o amarelo ocre a maior expansão envolvendo o pigmento sintético quando comparado ao pigmento natural. Aquarelas artesanais Cores do Nordeste. Papel Canson Montval, *cold pressed*, celulose, 300 g/m². Fonte: os autores

4.4.6. Granulação

Base teórica: Envolve o surgimento de áreas com grande concentração de partículas de pigmento no papel, criando uma textura não uniforme na camada de tinta na forma de pequenas manchas ou flocos visualmente perceptíveis (Fig. 30). É decorrente de processos de floculação envolvendo algumas classes de pigmentos, sendo influenciada também pela textura do papel, qualidade e

quantidade de água utilizada. Os pigmentos granulares produzem pequenos pontos e/ou manchas desigualmente dispersos na camada de tinta, gerando uma cobertura de cor não homogênea. O efeito pode ser visto em tintas monopigmentadas e polipigmentadas, a depender dos pigmentos utilizados.

Procedimento: Aplicar a tinta sobre papel seco e papel umedecido, avaliando se o pigmento resulta em efeito de granulação. Pode-se: (i) ampliar o teste utilizando papéis com diferentes texturas – *hot pressed*, *cold pressed* e *rough* – observando diferenças na intensidade da granulação em função da textura de cada papel; (ii) utilizar mais ou menos água, observando em que meio a granulação é favorecida.

Técnica: Molhado sobre seco e molhado sobre molhado.

Observações:

1. Algumas classes de pigmentos têm maior tendência à granulação, como ultramarinos e óxidos de ferro.
2. Muitos pigmentos terrosos produzem efeitos de granulação.

Figura 30. Tintas granulares preparadas com os pigmentos PG7, PG17 e PBk11. Aquarelas artesanais Cores do Nordeste (verde óxido de cromo e preto de Marte) e aquarela Nevskaya Palitra White Nights (*Green Shadows*). Papel Hahnemühle Harmony, *rough*, celulose, 300 g/m². Fonte: os autores

4.4.7. Tom de massa e subtom

Base teórica: A cor ou tom de massa (*masstone*), também chamada cor geral, corresponde à cor da tinta utilizada em sua máxima concentração, sem qualquer diluição. A cobertura obtida é espessa e opaca, com pouca ou nenhuma transparência e a luz não atinge o papel. Matiz, subtom (*undertone*), tom em corte ou lavado é a aparência da cor após a diluição da tinta. Neste caso, maior quantidade de luz atravessa a camada de tinta sendo refletida pelo papel. Surgem então subtons diferentes do tom de massa.

Procedimento: Aplicar no papel camadas de tinta com diferentes concentrações (ou diluições), desde a tinta concentrada e sem diluição até a tinta diluída com diferentes volumes de água (Fig. 31). Avaliar os tons e subtons observados.

Técnica: Molhado sobre seco.

Observações:

1. Os subtons auxiliam a visualizar o direcionamento da cor no círculo cromático. Isto pode ser exemplificado pelo amarelo cádmio limão e amarelo cádmio, que proporcionam subtons na direção do verde e do laranja respectivamente.

Figura 31. Tons em massa e subtons para a Paleta Cores do Recife 2022. Papel Filiperson Filiart Renaud, *cold pressed*, celulose, 300 g/m². Fonte: os autores

4.5. Resultados esperados, alterações na formulação e correção de pastilhas

4.5.1. Como a aquarela artesanal deve se comportar

É importante testar a tinta durante e após sua elaboração, verificando se o pigmento e a própria tinta estão apresentando o comportamento esperado. Muitos problemas são resolvidos durante a moagem e incorporação adequada do pigmento ao veículo, sendo obrigatório realizar testes durante a elaboração da tinta. Deve ser mantido um equilíbrio entre a resistência da camada

de tinta, a ação dissolvente das pinceladas subsequentes e o poder dispersante da água, produzindo uma fórmula equilibrada. Para a aquarela isso significa (Mayer, 2015):

1. A goma que aglutina o pigmento é completamente solúvel em água, mas ainda assim a camada de tinta seca é resistente a tal ponto que podem ser adicionadas camadas subsequentes sem afetá-la.
2. A tinta e conseqüentemente o pigmento devem estar aderidos ao papel. Isto irá permitir sobreposições de camadas e realização de veladuras.
3. A tinta não deve ser tão resistente a ponto de não permitir ser removida (*lifting*) se o artista desejar. Com isso serão possíveis correções e revelar o branco do papel, a não ser que o pigmento seja fortemente *staining*, o que dificulta o processo de *lifting*.
4. Uma formulação desequilibrada, com excesso de glicerina/mel, leva a uma tinta solúvel demais após a secagem no papel, podendo ser removida com muita facilidade e prejudicando a sobreposição de camadas.

Após a secagem da tinta o pigmento não pode se desprender com facilidade do papel ou produzir pó. Como teste adicional, aplique a tinta sobre o papel, deixando-a secar. Passe suavemente a ponta do dedo indicador sobre a camada de tinta seca para verificar se houve transferência de pigmento do papel para o dedo. Ocorrendo transferência:

1. Pode haver excesso de pigmento para a quantidade de veículo utilizada. Neste caso, deve-se adicionar mais veículo e continuar a moagem da tinta.
2. Pouca moagem, com os agregados/aglomerados de pigmento não sendo separados e permanecendo na tinta na forma de pequenos grumos. Se estes forem transferidos para o papel, irão gerar pó.

Ainda sobre a moagem, Mayer (1979) destaca que a moagem das tintas é necessária para produzir uma mistura na qual cada pequena partícula de pigmento é completamente envolvida pelo veículo líquido, o que é favorecido pelo uso dos tensoativos.

A fluidez característica da aquarela, principalmente quando se trabalha pela técnica “molhado sobre molhado”, leva à formação de manchas muitas vezes desejadas pelo artista. Além disso, também podem ser obtidas fusões entre duas cores criando transições, gradientes e novas cores. Esses efeitos são em parte decorrentes da presença de tensoativos no veículo, auxiliando na dispersão do pigmento e conseqüentemente na expansão da tinta. O volume de tensoativos utilizado na preparação do veículo deve, contudo, ser moderado até os limites envolvendo o uso prático da aquarela. Preparar o veículo com excesso de lauriléter sulfato de sódio (ou fel de boi) com o objetivo de obter uma maior expansão pode gerar problemas de controle da tinta sobre o papel, dificultando o processo de pintura.

4.5.2. Aquarelas que não reativam adequadamente e sua correção

Se a aquarela, já seca e no formato de pastilha, não estiver reativando adequadamente por adição de água, torna-se necessário fazer ajustes na composição do veículo para que a tinta tenha melhor solubilidade. Isto exemplifica um problema que será percebido somente após a pastilha estar pronta.

Possíveis causas para este comportamento relacionam-se com características químicas próprias do pigmento (seja ele sintético ou natural), levando a um endurecimento excessivo da pastilha e dificuldade de reativação, ou proporções inadequadas entre a quantidade de goma e glicerina/mel. Geralmente o problema está ligado a pouca glicerina no veículo. Neste caso, alterações na formulação apresentada na tabela 11 serão necessárias.

Para correção das pastilhas, podem ser seguidos os seguintes passos:

1. Transferir o conteúdo das pastilhas para a placa de vidro, com auxílio de água deionizada e espátula de tamanho adequado.
2. Em seguida adicionar um pouco mais de água, apenas o suficiente para dissolver o veículo e permitir reiniciar a moagem.
3. Incorporar pequenas porções de glicerina, proporcionais à quantidade de tinta, moer e realizar os testes já descritos.
4. Produzir novas pastilhas, aguardar a secagem e testar novamente, verificando se a resposta da tinta está adequada.

Neste ponto é importante ter em mente que, quando for utilizar o mesmo pigmento para produzir mais tinta, a fórmula do veículo deverá ser previamente modificada de forma que a pastilha produzida reative adequadamente ao contato com a água. Não se recomenda alterar a proporção entre água e goma arábica. Qualquer modificação na fórmula do veículo deve se resumir às quantidades de glicerina, mel, tensoativos e conservantes.

Dica 16. Registros da rotina de trabalho

Cadernos ou cadernetas anotando toda a rotina de trabalho, com os procedimentos executados, modificações na fórmula da tinta, características observadas para cada aquarela produzida, propriedades do pigmento usado, resultados dos testes e papéis onde foram realizados são úteis como registro de informações para futuras consultas.

4.6. Armazenamento e conservação das tintas

É recomendável ter atenção ao comportamento da tinta nas semanas seguintes ao seu preparo frente à ação biológica e microbiológica. Ainda que se considere que óleos essenciais

como o óleo de cravo, de forma geral, possuem componentes químicos com efeito repelente em relação aos insetos, deve-se observar se a tinta atraiu formigas ou outros insetos devido à presença de açúcares em sua composição. Além disso, verificar se houve surgimento de fungos nas pastilhas, evidenciado pela formação de mofo.

O ataque por fungos (Fig. 32) pode ocorrer em quaisquer aquarelas, tanto artesanais quanto comerciais, podendo ser retardado, mas não completamente evitado. A presença de açúcares na goma arábica e no mel, fatores climáticos e ambientais (calor e umidade), a natureza do pigmento (se orgânico ou inorgânico, natural ou sintético), mau uso e armazenamento inadequado da tinta são fatores que, isolados ou em conjunto, favorecem a surgimento de colônias de fungos.

Para as tintas produzidas pelo Projeto Cores do Nordeste tem sido observado que:

1. Algumas classes de pigmentos são mais suscetíveis aos fungos, como pigmentos orgânicos naturais (lacas de origem vegetal) e algumas classes de pigmentos orgânicos sintéticos, como as quinacridonas.
2. Pigmentos à base de óxidos de ferro, tanto naturais quanto sintéticos, resultaram nas tintas com menor incidência de fungos.
3. A preparação das tintas durante o inverno do Recife, com calor e muita umidade dada pela estação chuvosa, favoreceu o desenvolvimento de fungos ainda durante a secagem das pastilhas.
4. Formulações elaboradas com maiores quantidades de mel mofaram mais rapidamente.
5. Tintas sem uso e armazenadas por muito tempo em locais quentes, úmidos e escuros tiveram alta incidência de mofo.

Figura 32. Ocorrência de fungos em aquarelas artesanais. Tintas elaboradas com pigmentos de efeito metálico e com o pigmento branco de titânio. Fonte: os autores

Ainda decorrente da experiência do projeto, antifúngicos específicos das classes dos carbamatos e tiazóis, como é o caso dos componentes ativos do Kryll®, tem apresentado os melhores resultados no sentido de retardar o surgimento de fungos nas aquarelas artesanais, sendo

o produto que tem seu uso indicado no curso. Apenas a adição de conservantes naturais, como o óleo essencial de cravo, demonstrou não ser suficiente para a proteção das tintas produzidas.

Para melhor conservar as aquarelas artesanais, durante e após sua preparação, tenha em mente que calor e umidade são determinantes para a proliferação de fungos. Desta forma, recomenda-se:

1. Na fase de preparação das pastilhas:
 - a. Respeitar o tempo de secagem da tinta. Caso o interior da pastilha permaneça úmido, com uma secagem apenas superficial da água, tem-se um meio propício para os fungos se desenvolverem.
 - b. Cobrir as pastilhas durante a secagem com um tecido tipo *Perfex*, umedecido com antifúngico (Kryll® ou Lysoform®).
2. Após utilizar a pastilha em uma sessão de pintura, deixe-a secar completamente antes de guardá-la.
3. Não deixe as pastilhas expostas à poeira, calor e umidade.
4. Guarde as pastilhas em um local fresco e seco.

4.7. Aquarelas granulares

4.7.1. Fundamentação teórica

4.7.1.1. Pigmentos granulares

Para compreender a granulação é preciso, em primeiro lugar, conceituar o fenômeno de floculação. De forma simplificada, a floculação consiste em um processo em que pequenas partículas sólidas dispersas em água se agrupam em flocos (ou floculados) que se separam do líquido, geralmente pela presença de agentes floculantes. Os floculados, sendo maiores em tamanho e peso, podem sofrer sedimentação (Fig. 33A).

Na pintura com aquarela, entende-se por granulação a propriedade que algumas tintas possuem na qual as partículas dos pigmentos se juntam formando floculados ao invés de permanecerem uniformemente dispersas. Estes floculados aparecerão como pequenos pontos e/ou manchas visíveis, com distribuição irregular na camada de tinta, gerando uma textura heterogênea decorrente da sedimentação dos floculados em meio às fibras do papel (Fig. 33B). Visualmente poderão ser observadas áreas mais claras, com distribuição uniforme das partículas de pigmentos, e áreas mais escuras, onde os floculados se concentram produzindo o efeito granulado (Fig. 33C).

As informações discutidas foram obtidas em parte de catálogos de tintas comerciais e *sites* de fabricantes de materiais artísticos, como Daniel Smith (EUA), Lukas (Alemanha), Nevskaya Palitra (Rússia), Royal Talens (Holanda), Sennelier (França) e Winsor & Newton (Inglaterra), com ênfase na linha *White Nights Granulation* produzida por Nevskaya Palitra.

Figura 33. Floculação e tintas granulares. **(A)** Floculação. **(B)** Distribuição das partículas de pigmento e floculados sobre o papel. **(C)** Efeito granulado com tinta polipigmentada produzida com verde ftalo (PG7) e preto de Marte (PBk11). Fonte: os autores

As aquarelas granulares podem ser tintas monopigmentadas ou polipigmentadas, com algumas tintas granulares sendo mostradas na figura 34. No caso das tintas **monopigmentadas** (Tab. 14), o pigmento usado por si só resulta em granulação. Os pigmentos granulares geralmente consistem em pigmentos inorgânicos, sintéticos ou naturais. Pigmentos inorgânicos tem tamanhos de partículas maiores (Tab. 2 e Fig. 4) e, em parte por isso, uma maior tendência à granulação quando comparados aos pigmentos orgânicos. No entanto, uma discussão aprofundada quanto a outros fatores físico-químicos que levam um pigmento a sofrer floculação resultando em uma aquarela granular foge aos objetivos desta apostila.

Figura 34. Tintas granulares preparadas com os pigmentos PB29 e PR101. Aquarelas artesanais Cores do Nordeste (azul ultramar e vermelho de Marte) e aquarela Nevskaya Palitra White Nights (*Hematite Mist*). Papel Hahnemühle Harmony, *rough*, celulose, 300 g/m². Fonte: os autores. Fonte: os autores

As tintas granulares **polipigmentadas** devem obrigatoriamente ter a presença de pelo menos um pigmento granular, sendo preparadas pelos fabricantes de aquarelas por duas formas principais: (i) pela combinação de dois pigmentos granulares; e (ii) pela combinação de um pigmento granular com um pigmento convencional. A tabela 15 e a figura 35 ilustram esse princípio para as aquarelas granulares produzidas por Nevskaya Palitra, destacando-se como exemplos:

- *Blue Shadows* (nº de referência 556), que utiliza uma combinação de azul ultramar (PB29) e preto de Marte (PBk11), ambos pigmentos granulares.
- *Dark Blue Shadows* (nº de referência 555), que combina o preto de Marte, granular, com um pigmento convencional representado pelo azul ftalo (PB15:6).

Dica 17. O preto de Marte nos estojos de aquarela

A tabela 15 e a figura 35 mostram que o pigmento preto de Marte (PBk11) é frequentemente utilizado na produção de tintas granulares. Esta propriedade pode ser aproveitada de forma prática quando o pigmento estiver presente em um estojo de aquarelas. A adição do PBk11, naturalmente granular, a qualquer outra tinta do estojo resultará em cores também granulares tornando possível até mesmo obter tons semelhantes aos disponíveis no estojo *Granulation* comercializado por Nevskaya Palitra.

Tabela 14. Exemplos de pigmentos granulares e sua composição. Fonte: *Artist Paints & Pigments Database, Color of Art Pigment Database*, catálogos de aquarelas e pigmentos Daniel Smith, Lukas, Nevskaya Palitra, Royal Talens e Winsor & Newton, com inserções dos autores

C.I.G.N.	Pigmento ¹	Composição ²
Amarelos		
PY42	Amarelo de Marte*	Óxido de ferro hidratado - $\text{Fe}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$
PY43	Goethita*	Óxido de ferro hidratado - $\text{FeO}(\text{OH})$
Vermelhos		
PR101	Vermelho de Marte*	Óxido de ferro anidro - Fe_2O_3
PR102	Hematita*	
Violetas		
PV14	Violeta de cobalto	Fosfato de cobalto - $\text{Co}_3(\text{PO}_4)_2$
PV15	Violeta ultramar	Aluminossilicato de sódio - $\text{Al}_6\text{Na}_6\text{O}_{24}\text{S}_8\text{Si}_6$
PV16	Violeta de manganês	Pirofosfato de manganês e amônio - $\text{NH}_4\text{MnP}_2\text{O}_7$
PV49	Violeta de cobalto	Fosfato de amônio e cobalto - NH_4CoPO_4
Azuis		
PB28	Azul cobalto*	Aluminato de cobalto - CoAl_2O_4
PB29	Azul ultramar*	Aluminossilicato de sódio - $\text{Na}_{8-10}\text{Al}_6\text{Si}_6\text{O}_{24}\text{S}_{2-4}$
PB35	Azul cerúleo	Estanato de cobalto - Co_2SnO_4
PB36	Azul turquesa	Óxido de cobalto, cromo e alumínio - $\text{Co}(\text{Al,Cr})_2\text{O}_4$
Verdes		
PG17	Verde óxido de cromo*	Óxido de cromo anidro - Cr_2O_3
PG18	Viridian	Óxido de cromo hidratado - $\text{Cr}_2\text{O}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$
PG19	Verde de cobalto	Óxido de cobalto e zinco - $\text{CoO} \cdot \text{ZnO}$
PG23	Terra verde*	Mistura complexa de minerais contendo glauconita
PG26	Verde de cobalto profundo	Óxido de cobalto e cromo - CoCr_2O_4
PG50	Verde titanato de cobalto	Titanato de cobalto - $(\text{Co})_2\text{TiO}_4$
Marrons		
PBr6	Terras de Siena e Sombra*	Combinação de óxidos de ferro - $\text{Fe}_2\text{O}_3, \text{FeO} \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3, \text{Fe}(\text{OH})_2 \cdot \text{Fe}_2\text{O}_3$
PBr7	Terras de Siena e Sombra*	Óxido de ferro com 25% de dióxido de manganês - $\text{Fe}_2\text{O}_3 + \text{MnO}_2$
Pretos		
PBk8	Carvão	Carbono amorfo
PBk11	Preto de Marte*	Tetraóxido de ferro - Fe_3O_4
PBk14	Preto de manganês*	Dióxido de manganês - MnO_2
Branco		
PW20	Mica (muscovita)*	Aluminossilicato de potássio - $\text{H}_2\text{KAl}_3(\text{SiO}_4)_3$

(1) Os pigmentos assinalados com asterisco estão disponíveis para uso na pigmentoteca do Projeto Cores do Nordeste. (2) Não foram realizadas quaisquer análises nas tintas comerciais mencionadas ao longo do texto. Os dados apresentados referentes à composição das tintas e pigmentos foram obtidos a partir de catálogos e sites, onde as informações estão disponibilizadas publicamente pelos fabricantes.

Tabela 15. Tintas granulares polipigmentadas disponíveis na linha White Nights *Granulation*. Fonte: Nevskaya Palitra

Nº de referência	Cor*	Pigmento granular	Pigmento convencional
Combinações entre pigmentos granulares			
556	<i>Blue Shadows</i>	PB29, PBk11	-
557	<i>Sky Blue Shadows</i>	PB28, PBk11	-
563	<i>Chromium Cobalt Mist</i>	PB28, PG17	-
562	<i>Grey Blue Mist</i>	PB29, PBk7	-
632	<i>Hematite Mist</i>	PB29, PR101	-
Combinações entre pigmentos granulares e convencionais			
268	<i>Yellow Tuff</i>	PBk8	PY43
387	<i>Ruby Mist</i>	PG19	PR170
388	<i>Orange Mist</i>	PBk8	PO64
389	<i>Scarlet Mist</i>	PG19	PR188
555	<i>Dark Blue Shadows</i>	PBk11	PB15:6
558	<i>Blue Mist</i>	PB29	PG7
559	<i>Aquamarine Mist</i>	PB29	PG7
560	<i>Cobalt Mist</i>	PB28	PBk7
561	<i>Turquoise Cobalt Mist</i>	PB28	PR264
629	<i>Violet Shadows</i>	PBk11	PV23
630	<i>Violet Mist</i>	PB29, PG17	PR187
631	<i>Lilac Mist</i>	PB29	PR122
634	<i>Rose Mist</i>	PB28	PR122
760	<i>Green Shadows</i>	PBk11	PG7
761	<i>Taiga Mist</i>	PBr7	PB15:3
762	<i>Green Mist</i>	PB28	PY3
763	<i>Yellowish Green Mist</i>	PB35	PY3
832	<i>Grey Pink Mist</i>	PB29, PG17	PR187

(*) Não foram realizadas quaisquer análises nas tintas comerciais mencionadas ao longo do texto. Os dados apresentados referentes à composição das tintas e pigmentos foram obtidos a partir de catálogos e sites, onde as informações estão disponibilizadas publicamente pelos fabricantes.

Ao combinar diferentes pigmentos para obtenção do efeito de granulação, deve-se avaliar o resultado que se espera obter considerando tanto as cores dos pigmentos usados quanto as proporções de cada um. Entre as várias possibilidades, destacamos duas (Fig. 35 e Tab. 15):

1. Uma tinta granular feita com os mesmos pigmentos pode levar a diferentes resultados dependendo do pigmento predominante, conforme exemplificado pelas cores *Blue Mist* (nº de referência 558) e *Aquamarine Mist* (nº de referência 559), ambas utilizando azul ultramar (PB29) e verde ftalo (PG7).
2. A adição de pigmentos pretos como PBk7 e PBk11 ao pigmento colorido modifica a saturação da cor.

Figura 35. Aquarelas granulares Nevskaya Palitra White Nights *Granulation*, conjunto de 12 cores. Tinta aplicada pela técnica molhado sobre molhado sobre papel Hahnemühle Harmony, *rough*, celulose, 300 g/m². Fonte: os autores

4.7.1.2. A quantidade e qualidade da água influenciando a granulação

A granulação fica mais visível quando há mais água tanto no papel quanto misturada à tinta, pois cria-se um meio que favorece a sedimentação dos floculados. Desta forma, a granulação se torna mais evidente com técnica “molhado sobre molhado”, que leva mais água para o papel. A presença de uma maior quantidade de água permite que os pigmentos floculem, com os floculados

circulando livremente e criando o efeito de granulação em diferentes pontos do papel, enquanto a água evapora e os floculados sedimentam.

A qualidade da água também pode influenciar nos resultados. Com águas ricas em sais minerais, a granulação se torna mais pronunciada pois os sais presentes podem atuar como agentes floculantes naturais. Em contrapartida, usar água destilada ou deionizada na pintura com aquarela pode reduzir o efeito de granulação.

4.7.1.3. A textura do papel e a granulação

Papéis para aquarela são classificados de acordo com a gramatura (geralmente de 200 até 600 g/m²), composição (alfa-celulose ou algodão) e textura, podendo ser satinados (prensado a quente ou *hot pressed* – os mais lisos), grão fino (prensado a frio ou *cold pressed* – com textura intermediária) e grão grosso (*rough* ou *torchon* – os de textura mais pronunciada).

A textura produz milhares de pequenas reentrâncias na superfície do papel onde os floculados, sendo mais pesados, podem sedimentar criando uma camada heterogênea de tinta e evidenciando melhor a granulação. Portanto, a granulação se tornará mais perceptível se a textura do papel for mais pronunciada, como nos papéis de grão fino e grão grosso, em oposição aos papéis satinados, com menos textura. Embora a granulação ainda seja possível em papel satinado, ela é menos extrema.

4.7.2. Materiais necessários

- Veículo preparado previamente
- Pigmentos granulares:
 - Preto de Marte (PBk11)
 - Azul ultramar (PB29)
 - Vermelho de Marte (PR101)
- Pigmentos convencionais:
 - Verde ftalo (PG7)
 - Azul ftalo (PB15:1)

4.7.3. Procedimento

- Preparar:
 - Aquarela monopigmentada com preto de Marte.
 - Aquarelas polipigmentadas combinando o preto de Marte com verde ftalo ou azul ftalo, em diferentes proporções, para criar tintas com diferentes intensidades de granulação e diferentes matizes.

- ✓ Verde ftalo e azul ftalo, em combinação com o preto de Marte, resultarão em um verde semelhante ao verde musgo e um azul semelhante ao azul índigo, respectivamente.
- Utilizando os pigmentos convencionais (Tab. 1) e pigmentos granulares (Tab. 14) disponíveis no laboratório, escolher uma das tintas Nevskaya Palitra da figura 35 e tentar replicá-la.

4.8. Aquarelas com pigmentos à base de carbono

4.8.1. Fundamentação teórica

Além do preto de Marte (PBk11), presente em diversas tintas granulares, outros pigmentos pretos, como o PBk8 (carvão) e PBk10 (grafite), costumam ser usados na produção de aquarelas ou mesmo lápis aquareláveis para obtenção de cores polipigmentadas. Fabricantes de materiais artísticos como Cretacolor, Derwent, Kuretake e Staedtler utilizam esses pigmentos em diversos produtos, entre lápis e tintas (Tab. 16). Sua principal característica é a combinação dos pigmentos pretos à base de carbono com os pigmentos coloridos, resultando em mudanças na saturação da cor, produzindo tons quentes e frios que podem ser usados em estudos diversos. Os pigmentos à base de carbono mais utilizados em materiais artísticos estão listados na tabela 17.

Tabela 16. Aquarelas e lápis aquareláveis com pigmentos pretos à base de carbono. Fonte: Cretacolor, Derwent, Kuretake e Staedtler, com inserções dos autores

Fabricante	Linha	Material	Descrição	Pigmento*
Cretacolor (Áustria)	<i>Watercolor Graphite</i>	Lápis	Lápis de cor aquarelável com um toque de grafite	PBk10
Derwent (Inglaterra)	<i>Tinted Charcoal</i>	Lápis	Lápis carvão aquarelável com um toque de cor	PBk8
		Aquarela	Aquarela à base de carvão com um toque de cor	PBk8
	<i>Graphitint</i>	Lápis	Lápis de cor aquarelável com um toque de grafite	PBk10
		Aquarela	Aquarela com um toque de grafite	PBk10
Kuretake (Japão)	<i>Gansai Tambi Graphite</i>	Aquarela	Aquarela com um toque de grafite	PBk10
Staedtler (Alemanha)	<i>Design Journey Tinted Watercolor Pencils</i>	Lápis aquarelável	Lápis de cor aquarelável com um toque de grafite	PBk10

(*) Não foram realizadas quaisquer análises nos materiais artísticos mencionados. Os dados apresentados referentes à composição das tintas e pigmentos foram obtidos a partir de catálogos e sites, onde as informações estão disponibilizadas publicamente, bem como inferindo os prováveis pigmentos pretos presentes em função das características descritas pelos fabricantes.

Tabela 17. Pigmentos pretos à base de carbono. Fonte: MacEvoy (2015), *Artist Paints & Pigments Database e Color of Art Pigment Database*

Pigmento	Nomes em inglês	C.I.G.N.	Origem	Composição	RL ¹	TR ^{2*} 0/muito opaco → 4/transparente	ST ^{3*} 0/ <i>non-staining</i> → 4/ <i>high staining</i>	GR ^{4*} 0/não-granular → 4/granular
Preto de carbono	<i>Carbon black</i>	PBk6	Carbono quase puro produzido pela queima de resíduos de petróleo	C amorfo	I, 8	0-1	4	0-1
Preto de fumo	<i>Lamp black</i>	PBk7	Carbono quase puro derivado da queima de petróleo ou gás natural e coleta da fuligem produzida Originalmente era obtido a partir da fuligem gerada pela queima de óleos vegetais em lamparinas	C amorfo	I, 8	1-3	2-4	0-1
Carvão	<i>Vine Black</i> <i>Charcoal</i>	PBk8	Obtido da queima de matéria orgânica vegetal em um ambiente com baixo teor de oxigênio O termo <i>vine black</i> provem videiras usadas em um dos métodos de produção Também se refere ao carvão de origem mineral	C amorfo	I, 8	3	2	2
Preto de marfim	<i>Ivory black</i> <i>Bone black</i>	PBk9	Ossos de animais calcinados consistindo em uma mistura de carbono (10%), fosfato de cálcio (78%) e carbonato de cálcio (8%), com pequenas quantidades de sulfato de cálcio, fosfato de magnésio, sulfeto de cálcio e outros sais solúveis Originalmente era obtido por calcinação do marfim	C amorfo	I, 8	2-3	3-4	1-2
Grafite	<i>Graphite</i>	PBk10	Mineral de origem metamórfica	C cristalino	(*)	0	4	1

(1) RL – Resistência à luz pela norma técnica ASTM D-4303 (ASTM, 2022) e pela Escala da Lã Azul, respectivamente. (2) TR – Transparência. Considerar 0-1 pigmentos mais opacos, 2-3 pigmentos entre semiopacos a semitransparentes e 4 pigmentos transparentes. (3) ST – *Staining*. Considerar 0-1 pigmentos *non-staining*, 2-3 pigmentos *semi-staining* e 4 pigmentos *staining*. (4) GR – Granulação. Considerar 0 pigmentos não granulares, 1-3 pigmentos com pouca a média granulação e 4 pigmentos granulares. (*) Alguns dos valores apresentados não são absolutos, podendo variar a depender do fabricante. Lembrar que o tamanho de partícula do pigmento interfere na transparência, *staining* e granulação. (**) Não classificado pela ASTM, mas um pigmento reconhecidamente com elevada resistência à luz.

As tintas e lápis mencionados na tabela 16 possuem transparência e *staining* variáveis e apresentam uma leve granulação, conforme ilustrado na figura 36 para lápis aquareláveis Cretacolor, Derwent e Staedtler e aquarelas Derwent. A característica mais distintiva envolve as proporções usadas entre o pigmento preto e o pigmento colorido, levando a dois resultados:

1. Aquarelas e lápis aquareláveis com grafite, onde a cor do pigmento colorido se faz mais presente na mistura.
2. Aquarelas e lápis aquareláveis onde o carvão recebe cor, dada por algum pigmento colorido.

Figura 36. Lápis aquareláveis e aquarelas comerciais combinando pigmentos coloridos, carvão (PBk8) e grafite (PBk10). Fonte: os autores

4.8.2. Materiais necessários

- Veículo preparado previamente
- Pigmentos pretos à base de carbono:
 - Preto de fumo (PBk7)
 - Grafite (PBk10)
- Pigmentos coloridos:
 - Verde ftalo (PG7)
 - Azul ftalo (PB15:1)

4.8.3. Procedimento

- Preparar:
 - Aquarela monopigmentada com preto de fumo (PBk7), simulando resultados semelhantes ao carvão (PBk8) e produzindo uma tinta similar a um “carvão aquarelável”
 - Aquarela monopigmentada com grafite (PBk10), produzindo uma pastilha de “grafite aquarelável”
- Aquarelas polipigmentadas combinando:
 - Preto de fumo e verde ftalo
 - Grafite e azul ftalo
- Para obtenção de tintas semelhantes às comerciais, deve ser considerado:
 - Aquarelas com “um toque” de grafite: ao misturar os pigmentos e produzir a tinta, a cor do pigmento colorido deve ser mais evidente que o grafite.
 - Para carvões com “um toque” de cor: ao misturar os pigmentos e produzir a tinta, a cor do pigmento preto deve ser mais evidente que o pigmento colorido.

4.9. Aquarelas com pigmentos naturais

4.9.1. Fundamentação teórica

4.9.1.1. Pigmentos terrosos

Com base no observado para as tintas da Paleta Cores do Recife 2022, as aquarelas com pigmentos terrosos coletados na Região Metropolitana do Recife em geral terão as seguintes características:

Variabilidade cromática limitada, mesmo combinando diferentes cores: Predominância de ocres entre marrons, amarelos, laranjas e vermelhos, havendo poucas diferenças entre os tons em

massa e subtons (Fig. 37 e 38), reflexo da semelhança na composição mineralógica das amostras (Tab. 7).

Figura 37. Cores obtidas com a Paleta Cores do Recife 2022. Fonte: os autores

Figura 38. Comportamento dos pigmentos terrosos da Paleta Cores do Recife mediante sucessivas diluições das tintas. Papel Canson Graduate, cold pressed, celulose, 250 g/m². Fonte: os autores

Tendência à opacidade: Explicada pelo conjunto de minerais presente nas amostras utilizadas para produção dos pigmentos (Tab. 7 e Fig. 38) e pelo tamanho de suas partículas.

Ocorrência de granulação: Dada pela presença dos óxidos de ferro, mesmo considerando o amarelo ocre (Fig. 39). As tintas têm intensidade de granulação variável, com Terracota Recife,

Terra de Itapuama Queimada, Terra de Calhetas e Sombra de Nazaré sendo as mais fortemente granulares.

Lifting e staining: As tintas em geral são facilmente removidas do papel (Fig. 39), principalmente Terra de Itapuama Natural, Terra de Itapuama Queimada e Violeta dos Guararapes.

Figura 39. Granulação e *lifting* nas aquarelas Cores do Recife 2022. Papel Canson Graduate, *cold pressed*, celulose, 250 g/m². Fonte: os autores

Presença de grãos de quartzo: O quartzo é um mineral de dureza elevada (7, pela Escala de Mohs) e sua presença pode dificultar a moagem da tinta. Caso a decantação e separação da argila não sejam feitas adequadamente, o pigmento poderá apresentar uma certa quantidade de grãos de quartzo que irão arranhar a moleta e a placa de vidro, reduzindo a vida útil desses equipamentos. O ideal é que os grãos de quartzo sejam removidos o máximo possível durante a preparação do pigmento. Caso contrário, produzirão nas tintas uma textura arenosa que não é desejável para uma aquarela de uso profissional, contribuindo também com maior desgaste dos pincéis usados.

Dica 18. Textura, granulometria e granulação

Não confundir o efeito de granulação visto na pintura, decorrente da presença de pigmentos granulares como a hematita, com a textura áspera/arenosa produzida pela tinta em decorrência da presença de minerais com maior granulometria, como grãos de quartzo.

4.9.1.2. Pigmentos laca

Os pigmentos laca, ainda que ofereçam cores diferenciadas, apresentam limitações quanto ao uso prático na preparação de aquarelas e demais materiais artísticos artesanais. Entre elas, merece ser considerado:

Resistência à luz e estabilidade química: No geral a resistência à luz é reduzida, podendo ser instáveis frente a variações de pH e até mesmo sofrendo processos de oxidação ao contato com o oxigênio do ar (Chieli et al. 2020, Groeneveld et al. 2023). Com isso, não cumprem os requisitos que definem os pigmentos para uso artístico. Alguns pigmentos e tintas preparados pelo projeto desbotaram em um espaço de semanas, incluindo as lacas de urucum e pau-brasil.

Baixo rendimento no processo de extração/precipitação: De acordo com a concentração do corante na solução, a massa obtida de pigmento a partir de 500 mL de extrato é reduzida. Em média, meio litro de extrato fornece em torno de 8-12 g de pigmento a depender da planta usada. Isto inviabiliza o uso das lacas na produção de quantidades maiores de tinta, a não ser que seja preparado um volume considerável de extrato, entre 3-5 litros.

Ataque por fungos: Os pigmentos orgânicos naturais são mais susceptíveis ao mofo.

Materiais necessários, custos envolvidos e tempo: A produção de pigmentos laca exige equipamentos e reagentes químicos que encarecem o processo, além de ser um procedimento demorado.

4.9.2. Materiais necessários

- Veículo preparado previamente
- Pigmentos naturais preparados previamente ou disponibilizados pelo laboratório

4.9.3. Procedimento

- Preparar:
 - Aquarela com pigmentos terrosos
 - Aquarela com pigmentos lacas

Dica 19. Riscos acarretados por pigmentos terrosos

Os pigmentos terrosos obtidos de solos, apesar da baixa toxicidade e aparentemente inofensivos, podem acarretar problemas pela inalação frequente da poeira. A inalação repetida ou prolongada de poeiras e metais acarreta doenças como a pneumoconiose. No caso da inalação de poeiras à base de partículas contendo ferro ocorre a siderose, uma doença muito comum entre soldadores, trabalhadores de siderúrgicas, trabalhadores de mineradoras de hematita e pessoas que manipulam pigmentos com óxido de ferro. Pode afetar os pulmões, os olhos e o sistema nervoso central.

Desta forma, mesmo considerando pigmentos terrosos, o uso de máscaras no laboratório é obrigatório. Para quem irá se dedicar ao uso dos pigmentos terrosos na produção de tintas com maior frequência (diária, por exemplo) a exposição é maior e o uso de máscaras adequadas é de extrema importância.

Vale ressaltar ainda que algumas pessoas são mais sensíveis, desenvolvendo rinite alérgica pelo simples contato com pó.

5. TÊMPERA E GUACHE

5.1. Breve história das técnicas

A mistura de pigmentos com goma arábica é conhecida como aquarela ou como guache dependendo das proporções entre veículo, aglutinante e pigmento; no caso do uso da clara ou da gema de ovo como aglutinantes, a tinta é conhecida como têmpera (Mello & Suarez, 2012). Seu veículo possui características distintas por ser uma emulsão, com a gema de ovo sendo o mais antigo e natural tipo de emulsão de têmpera utilizado na História da Arte.

A palavra têmpera tem origem no termo latino *temperare*, que significa juntar ou misturar. Originalmente, em antigos textos latinos ou italianos, o termo “temperar” referia-se a qualquer *medium* líquido com o qual os pigmentos pudessem ser combinados para fazer uma tinta – *pintar ou temperar a ovo, a óleo, a goma arábica* (Motta & Salgado, 1976). Mais tarde a palavra “têmpera” passou a se referir às pinturas feitas com gema de ovo e atualmente refere-se às técnicas de pintura que empregam emulsões.

Possivelmente tintas semelhantes à têmpera foram utilizadas ainda no Período Paleolítico, com seu uso também ocorrendo na Mesopotâmia, Egito, China, Grécia e Roma (Motta & Salgado, 1976). A têmpera foi expressiva desde a Idade Média até a Renascença (Mayer, 2015), sendo a técnica mais empregada pelos artistas renascentistas até o advento e popularização das tintas a óleo. Merecem destaque pelo uso da têmpera pintores como Giotto (1266-1337), Leonardo da Vinci (1452-1519) e Sandro Botticelli (1445-1510).

O vocábulo *guache* vem do italiano *guazzo* ou *aguazzo*, significando pintar com água, ou seja, com um aglutinante solúvel em água (Motta & Salgado, 1976). Ainda que o guache não seja uma emulsão, não deixa de ser uma têmpera, desde que considerada a etimologia da palavra *temperar*. O termo “guache” foi cunhado no século XVIII, na França, embora a técnica seja muito mais antiga, sendo utilizada desde o início do século XVI (Glossário das Técnicas Artísticas, UFRGS). Hans Simon Holtzbecker (1610-1671), nascido em Hamburgo (Alemanha), ficou conhecido por suas pinturas botânicas com guache.

5.2. Guache

5.2.1. Fundamentação teórica

Seymour (2003) e Mayer (2015) definem o guache como uma aquarela opaca formando uma película de tinta de espessura apreciável sobre o papel. As tintas de guache podem ser produzidas com o mesmo veículo usado nas aquarelas, mas sendo necessária a adição de pigmentos brancos inertes ou cargas, como carbonato de cálcio, sulfato de bário, óxido de zinco e óxido de titânio. Estes servem para obter opacidade, produzindo uma tinta aveludada, fosca e com poder de cobertura considerável (Seymour, 2003). A tabela 18 apresenta os principais pigmentos brancos

usados na produção de guaches. Van Vuuren (2012) e Mayer (2015) sugerem o carbonato de cálcio (PW18) e Seymour (2003) indica o sulfato de bário (PW21), com o branco de zinco e branco de titânio podendo ser adicionados às cores mais escuras para realçar seus subtons ou para reduzir toda a paleta a um tom pálido e uniforme (Mayer, 2015). A proporção entre pigmento e carga é variável, ainda que para a maioria dos pigmentos Mayer (2015) e Van Vuuren (2012) indiquem a proporção 1:1 ao se utilizar carbonato de cálcio e sulfato de bário.

Tabela 18. Pigmentos brancos usados na produção de guaches. Fonte: Seymour (2003), Van Vuuren (2012) e Mayer (2015)

Pigmento	C.I.G.N. e composição química
Óxido de zinco (branco de zinco)	PW4 – ZnO
Dióxido de titânio (branco de titânio)	PW6 – TiO ₂
Carbonato de cálcio	PW18 – CaCO ₃
Sulfato de bário (“blanc fixe”, branco permanente)	PW21 – BaSO ₄

A figura 40 apresenta testes de opacidade feitos com azul ftalo (PB15:1) e diferentes pigmentos brancos, na proporção 1:1, mostrando o aspecto da tinta fresca e após a secagem. Observe a influência de cada pigmento branco na cor obtida e na opacidade da tinta.

Figura 40. Efeitos de diferentes cargas na preparação de guache com o pigmento azul ftalo (PB15:1). Fonte: os autores

5.2.2. Materiais necessários

- Veículo para aquarela previamente preparado. Se o veículo contiver mel e tensoativos, o guache ao ser diluído terá um comportamento semelhante à aquarela.

- Cargas (pigmentos brancos):
 - Carbonato de cálcio
 - Branco de titânio
- Pigmentos:
 - Azul ftalo (PB15:1)
 - Verde ftalo (PG7)
 - Vermelho de Marte (PR101)

5.2.3. Procedimento

- O procedimento é idêntico ao do preparo da aquarela, sendo necessário primeiro misturar o pigmento escolhido com algum pigmento branco.
- Preparar os guaches utilizando diferentes pigmentos brancos considerando:
 - PB15:1 + carbonato de cálcio e PB15:1 + branco de titânio
 - PG7 + carbonato de cálcio e PG7 + branco de titânio
 - PR101 + carbonato de cálcio e PR101 + branco de titânio
- A opacidade pode ser testada aplicando-se a tinta sem diluição sobre um traço preto feito em papel com caneta marcadora permanente ou sobre papel preto. Caso o traço não seja visualizado ou o papel preto seja completamente coberto, a tinta tem a opacidade adequada.
- A preparação do guache não exige tanta moagem quanto a aquarela, mas tinta deve ser moída até atingir uma consistência cremosa.
- Adicione água destilada se necessário ou deixe um pouco da água evaporar se a tinta estiver demasiadamente fluida.
- ARMAZENAMENTO:
 - Se for utilizar a tinta da forma tradicional, usar frascos de vidro com tampa hermética para evitar a perda de água, sendo necessário inspecionar ocasionalmente para verificar se houve formação de mofo.
 - Nesta prática, o guache será produzido na forma de pastilhas. Posteriormente poderão ser reativadas com água.

5.3. Têmpera

5.3.1. Fundamentação teórica

Existem inúmeras formulações para a produção de têmperas usando diferentes aglutinantes. Consulte Motta & Salgado (1976), Ferreira (1983), Curso Prático de Desenho e Pintura/Técnicas e Materiais (vol. 3, 1985), Seymour (2003), Van Vuuren (2012), Mayer (2015) para materiais e métodos detalhados. Destacam-se:

1. Têmpera a caseína

2. Têmpera a ovo: (i) com gema e água (a mais simples); (ii) com clara de ovo e água (têmpera a albumina)
3. Têmpera com goma arábica: (i) com gema, clara, goma arábica e água; (ii) com gema, goma arábica e água
4. Têmpera com óleo de linhaça: (i) com gema, clara, óleo de linhaça e água; (ii) com gema, óleo de linhaça, verniz damar e água; (iii) com ovo inteiro, óleo de linhaça, verniz damar e água.

Os veículos para têmpera devem suas características ao fato de serem emulsões (Motta & Salgado, 1976). Emulsões consistem em misturas estáveis envolvendo líquidos com diferentes polaridades, como água e óleo, resultando em um processo que acarreta a mistura de dois líquidos imiscíveis. A gema de ovo contém lecitina, uma gordura que atua como emulsificante e, portanto, tendo características apolares e formando emulsões quando em contato com a água se batida vigorosamente. É o mesmo princípio da preparação da maionese caseira, feita através da emulsificação de óleo e água ou vinagre, com a gema de ovo como emulsificante.

Pela facilidade de preparo, escolheu-se para a prática a têmpera com gema de ovo. Suas principais características são (Seymour, 2003, Mayer, 2015):

- Opacidade, podendo ser aplicada em suportes coloridos sem que seu resultado seja alterado.
- Secagem rápida permitindo que outras camadas sejam aplicadas sem que as cores se misturem.
- Por ser opaca permite facilidade na correção de erros.
- Condições de permanências excelentes, se mantendo quase inalterável desde que conservada em condições aceitáveis de umidade.

5.3.2. Materiais necessários

- Pigmentos naturais e pigmentos sintéticos
 - Pó Xadrez (Lanxess®) nas seis cores disponíveis: azul ftalo, verde ftalo, amarelo ocre (amarelo de Marte), vermelho ocre (vermelho de Marte), preto (preto de Marte) e marrom (semelhante a uma Terra de Sombra)
- Água deionizada, destilada ou desmineralizada, preferencialmente
- Ovos
- Óleo essencial de cravo
- Vinagre branco
- Godê plástico dividido em cavidades para o preparo das tintas ou copos pequenos de café ou béqueres (volume de 50 mL)
- Almofariz ou qualquer recipiente que seja adequado para emulsificar as gemas de ovos
- Fuê ou garfo
- Pincéis e papel para aquarela

- Espátulas e colheres de sopa
- Lysoform® ou Kryll®

5.3.3. Procedimento

- Separar a clara da gema do ovo, retirando a película que envolve a gema (Fig. 41A).
- Transferir a gema para um almofariz:
 - Duas colheres de sopa de água deionizada
 - Uma gota de Lysoform® ou Kryll®, com o vinagre branco podendo ser usado como conservante alternativo.
 - Três gotas de óleo de cravo, para amenizar o odor da gema de ovo
- Utilizando um fuê ou garfo, bater a mistura até a formação de uma emulsão (Fig. 41B).
- Transferir a emulsão para as cavidades de um godê, copos de café ou béqueres (Fig. 41C e 41D).
- Adicionar o pigmento à emulsão (Fig. 41E e 41F).
- Com auxílio de um pincel, incorporar o pigmento à emulsão até obter uma tinta homogênea (Fig. 41G e 41H).
 - Pode-se peneirar previamente o pigmento para desfazer grumos.
- A tinta está pronta e pode ser testada sobre papel (Fig. 41H).

Figura 41. Etapas de preparação da têmpera com gema de ovo. Fonte: os autores

6. PASTÉIS SECOS

6.1. Breve história da técnica

A pintura a pastel propriamente dita data do século XVIII (Whitlum-Cooper, 2000), ainda que no século XVII já existissem pequenos fabricantes de pastel na França (Gombaud & Sauvage, 2016) e no século XV a técnica tenha sido mencionada por Leonardo da Vinci no *Codex Atlanticus* (Vilasaló, 1996). No século XVIII, considerada a Idade de Ouro da pintura com pastel, a técnica tornou-se extremamente popular na França entre retratistas como Jean-Baptiste-Siméon Chardin (1699-1779) e Maurice Quentin de La Tour (1704-1788) (Whitlum-Cooper, 2000). O pastel seco foi amplamente utilizado no Rococó, em especial por artistas como Rosalba Carriera (1673-1757), uma das maiores expoentes da técnica. Posteriormente artistas como Eugène Delacroix (1798-1863), Édouard Manet (1832-1883), Odilon Redon (1840-1916) e Edgar Degas (1834-1917) também exploraram a técnica.

6.2. Fundamentação teórica

6.2.1. Pastéis secos: o que são e como se dividem

Pastéis secos são bastões de pigmento aglutinado com carboximetilcelulose ou gomas vegetais, como a goma arábica e a goma adraganta (Vilasaló, 1996, Seymour, 2003), consistindo em uma técnica de pintura (ou desenho) em que o pigmento é aplicado em sua forma mais pura, sem o uso de veículos (Mayer, 2015). Os materiais precursores dos pastéis secos eram minerais utilizados como giz natural pelo menos desde a Renascença (Vilasaló, 1996). Considera-se como giz natural substâncias minerais usadas para desenho **sem adição de aglutinantes** (Burns, 1994). Como exemplos, tem-se:

- Calcita para o giz branco (Mayhew et al., 2012)
- Hematita e goethita para giz vermelho e amarelo (Mayhew et al., 2014a, 2014b)
- Xistos com elevado teor de grafita e folhelhos carbonosos para giz preto (Mayhew et al., 2010, Melo et al., 2022).

Comercialmente os pastéis secos estão disponíveis em diferentes graus de dureza, entre macios e duros, sendo os macios os mais frequentemente utilizados para pintura e sendo de consistência ideal para esfumar e misturar (Seymour, 2003). Os bastões mais duros geralmente são usados como instrumentos para desenho, sendo chamados de pastéis *carré*, termo francês que faz

referência ao formato quadrado dos bastões. Os pastéis macios, ou *soft pastels*, são geralmente apresentados em formato cilíndrico. Outras formas de apresentação do material envolvem o PanPastel® e os lápis pastel. A tabela 19 resume as principais diferenças entre pastéis secos macios e duros.

Tabela 19. Diferenças entre os pastéis secos duros e macios. Fonte: os autores

Tipo de pastel	Formato usual	Principais características
Macio ou <i>soft pastel</i>	Cilíndrico	Possuem menos aglutinante Cargas podem estar presentes Esfumam com facilidade produzindo muito pó Mais adequados à pintura
Duro, <i>hard pastel</i> ou <i>pastel carré</i>	Quadrado	Possuem mais aglutinante Cargas podem estar presentes Esfumam menos e produzem menos pó Mais adequados ao desenho, favorecendo trabalhos que exijam maior precisão

6.2.2. Preparo de soluções por dissolução e diluição

A produção de pastéis secos exige o conhecimento de conceitos básicos de Química envolvendo operações de dissolução e diluição aplicadas à preparação de soluções com diferentes concentrações, resumidos a seguir com base em Atkins et al. (2017).

A **dissolução** é um processo químico no qual um soluto, substância a ser dissolvida, se mistura uniformemente com um solvente, substância que dissolve, formando uma solução homogênea. Esse fenômeno ocorre devido às interações entre soluto e solvente, sendo influenciada por fatores como agitação, temperatura, natureza do soluto e do solvente. A capacidade de um soluto em se dissolver em um solvente segue o princípio "semelhante dissolve semelhante", que se baseia na polaridade das substâncias. Por exemplo, substâncias polares, como o açúcar, dissolvem-se bem em solventes polares, como a água, enquanto substâncias apolares, como o óleo, dissolvem-se melhor em solventes apolares.

As soluções têm suas concentrações definidas por diversas unidades de concentração, sendo uma das mais comuns a concentração em massa/volume, dada pela equação: Concentração = massa do soluto / volume da solução, ou $C = m/V$, com a massa podendo ser medida em gramas ou miligramas e o volume em litros ou mililitros.

A **diluição** é um processo químico no qual a concentração de uma solução é reduzida pela adição de um solvente, geralmente água. Esse procedimento é amplamente utilizado em laboratórios para preparar soluções de concentrações específicas a partir de soluções mais concentradas. Durante a diluição, a quantidade de soluto permanece constante, mas o volume total da solução aumenta, resultando em uma diminuição da concentração.

6.2.3. Pastéis secos e soluções aglutinantes

A dureza do bastão é influenciada pela concentração (ou “força”) da solução aglutinante utilizada em seu preparo. A confecção das barras de pastel exigirá o preparo de soluções aglutinantes por dissolução e por diluição, sendo necessárias soluções com diferentes concentrações em função dos pigmentos utilizados. O Manual do Artista (Mayer, 2015) propõe um método de difícil reprodução para o preparo dessas soluções devido às medidas de volume utilizadas e ao aglutinante adotado. Inicialmente deve-se preparar a solução A pela dissolução de 14 g de goma adraganta em 121 mL de água (Tab. 20). Seguem-se sucessivas diluições adicionando-se a 121 mL da solução aglutinante o dobro em volume de água, no caso, 242 mL, de forma a preparar as soluções B (pela diluição de A), C (pela diluição de B), D (pela diluição de C) e E (pela diluição de D).

Com isso, torna-se necessário adaptar o procedimento do Manual do Artista de forma que seja mais facilmente reproduzível quanto aglutinante usado e os volumes envolvidos nas diluições. No procedimento adotado pelo Projeto Cores do Nordeste substituiu-se a goma adraganta por goma arábica, por ser um aglutinante mais acessível e barato, facilmente encontrado no comércio.

Tabela 20. Preparo de soluções aglutinantes de acordo com o Manual do Artista. Fonte: Mayer (2015)

Solução aglutinante	Proporções utilizadas	Método de preparo da solução
A	14 g de goma + 121 mL de água	Dissolução da goma após pesagem de massa previamente determinada
B	121 mL de A + 242 mL de água	Diluição considerando volumes específicos de água e das soluções previamente preparadas
C	121 mL de B + 242 mL de água	
D	121 mL de C + 242 mL de água	
E	121 mL de D + 242 mL de água	

Para simplificar o procedimento, primeiro determinou-se a quantidade de goma necessária ao preparo da solução A, considerando 100 mL de água, por meio de uma regra de três simples:

$$\begin{array}{r} 14 \text{ g goma} \quad \text{-----} \quad 242 \text{ mL de água} \quad (\text{do Manual do Artista}) \\ x \quad \text{-----} \quad 100 \text{ mL de água} \quad (\text{do Cores do Nordeste}) \\ x = 5,8 \cong \mathbf{6 \text{ g de goma}} \end{array}$$

- Dissolvem-se 6 g de goma arábica em 100 mL de água deionizada, aquecida até a ebulição, preparando-se assim a solução A. Ver a etapa 1 na figura 42.
- A pesagem da goma pode ser realizada em balança digital de cozinha, dispensando-se o uso de balança analítica.
- As diluições são feitas utilizando béqueres de 25 mL, 50 mL e 100 mL, considerando as mesmas proporções usadas por Mayer (2015).
 - Para as diluições, usar água deionizada em temperatura ambiente.

- Para o preparo da solução B, toma-se uma alíquota de 25 mL da solução A, adicionando-se 50 mL de água e resultando em 75 mL da solução B. Ver etapa 2 na figura 42.
- As soluções C, D e E são preparadas considerando a mesma proporção para a diluição, conforme a etapa 3 na figura 43.
- As soluções aglutinantes resultarão nas concentrações calculadas apresentadas na tabela 21.

Tabela 21. Soluções aglutinantes para pastel seco e suas concentrações. Fonte: os autores

Solução aglutinante	Proporções	Concentrações aproximadas
A	6 g de goma + 100 mL de água	6 g goma/100 mL
B	25 mL de A + 50 mL de água	2 g goma/100 mL
C	25 mL de B + 50 mL de água	0,7 g goma/100 mL
D	25 mL de C + 50 mL de água	0,2 g goma/100 mL
E	25 mL de D + 50 mL de água	0,07 g goma/100 mL

O procedimento reduz progressivamente a concentração de goma arábica na solução, resultando nas cinco soluções apresentadas na tabela 21 – desde a solução A (mais concentrada e com maior “força” – 6 g goma/100 mL de água) até a solução E (mais diluída e com menor “força” – aproximadamente 0,07 g goma/100 mL de água). Exceto pela solução A e B, a preparação das demais soluções aglutinantes somente é possível mediante diluição, uma vez que balanças digitais de cozinha são limitadas e não alcançam as massas inferiores a 1 g, como as calculadas na tabela 21 para as soluções C, D e E.

Figura 42. Preparo de soluções aglutinantes A e B por dissolução e diluição. Adaptado de Mayer (2015). Fonte: os autores

Figura 43. Preparo das soluções aglutinantes C, D e E por diluição. Adaptado de Mayer (2015). Fonte: os autores

Exercício 2. Cálculo de concentração de soluções aglutinantes

Calcule as concentrações das soluções C, D e E em gramas de goma/100 mL de água, conforme exemplificado para a solução B na figura 42.

De acordo com Seymour (2003) e Mayer (2015), cada pigmento irá necessitar de uma solução com concentração diferente (ou uma “força” adequada) para que os bastões tenham o grau apropriado de maciez. Para isso as concentrações das soluções aglutinantes são ajustadas para a produção de pastéis com a dureza ideal em função de cada pigmento a ser utilizado (Tabela 22).

Tabela 22. Preparo de pastéis secos conforme o Manual do Artista. Fonte: Mayer (2015)

Solução aglutinante	Concentrações aproximadas	Pigmento e cargas
A	6 g goma/100 mL	Amarelo de Marte Vermelho cádmio* + $\frac{3}{4}$ de volume de carbonato de cálcio e magnésio
B	2 g goma/100 mL	Azul ultramar + um volume de carbonato de cálcio e magnésio Carbonato de cálcio Terra de Sombra Queimada + um volume de carbonato de cálcio e magnésio Vermelho da China*
C	0,7 g goma/100 mL	Amarelo cádmio* + um volume de bentonita Preto de Marte Verde óxido de cromo Vermelho de Marte
D	0,2 g goma/100 mL	Azul ftalo + um volume de caulinita Preto de marfim Terra de Siena Natural Terra de Siena Queimada + um volume de carbonato de cálcio e magnésio Verde ftalo
E	0,07 g goma/100 mL	Terra de Sombra Natural

(*) O Projeto Cores do Nordeste não recomenda o preparo de pastéis secos utilizando pigmentos constituídos por metais pesados, como o amarelo de cádmio, o vermelho de cádmio e o vermelho da China (um sulfeto de mercúrio), ainda que sejam pigmentos indicados no Manual do Artista.

O método de Mayer (2015), ainda que mais complexo, tenta ajustar a concentração da solução aglutinante em função de cada pigmento, de forma que resulte em uniformidade na maciez dos bastões produzidos. Seymour (2003) segue a mesma linha usando concentrações ajustadas para a carboximetilcelulose.

Existem procedimentos, entretanto, que não levam a “força” da solução aglutinante em consideração e utilizam a mesma solução para quaisquer pigmentos (Curso Prático de Desenho e Pintura/Técnicas e Materiais, Vol. 2, 1985, Van Vuuren, 2012).

Em outros casos, são preparadas soluções em diferentes concentrações para produção de pastéis duros, médios e macios, sem considerar concentrações específicas para pigmentos específicos (Motta & Salgado, 1976, Moresi et al. 2009).

Além dos aglutinantes, a produção dos pastéis secos pode envolver a adição de pigmentos brancos (branco de zinco), pigmentos pretos (preto de marfim) e cargas minerais (caulinita, talco, sulfato de bário, carbonato de cálcio), tanto para produzir gradações de uma determinada cor quanto influenciar na dureza do bastão (Seymour, 2003, Mayer, 2015).

A tabela 23 ilustra algumas das variações de procedimento descritas em diversas referências, com os aglutinantes propostos, suas respectivas concentrações e o uso ou não de cargas.

Tabela 23. Variações na preparação de pastéis secos artesanais. Fonte: os autores

Referência	Aglutinante	Concentração*	Cargas e pigmentos	Observações
Iniciação à Pintura (Motta & Salgado, 1976)	Goma adraganta	2 g/100 mL para pastéis duros 1 g/100 mL para pastéis semiduros 0,5 g/100 mL para pastéis macios	Carbonato de cálcio Caulinita	Não leva em consideração a concentração da solução em função de pigmentos específicos
Curso Prático de Desenho e Pintura/Técnicas e Materiais (vol. 2, 1985)	Goma arábica	3 g/100 mL	-	A mesma solução é usada para qualquer pigmento
<i>The Artist's Handbook</i> (Seymour, 2003)	Carboximetilcelulose	3,5 g/100 mL 2 g/100 mL 1 g/100 mL	Caulinita Branco de titânio Branco de zinco	Cada solução é sugerida para um pigmento específico
Arte e Ciência: os pigmentos minerais (Moresi et al. 2009)	Goma arábica	7,5 g/100 mL para pastéis duros 3,75 g/100 mL para pastéis macios	-	Não leva em consideração a concentração da solução em função de pigmentos específicos
<i>The Found Art of Paint Making: A comprehensive guide to making your own paint media</i> (Van Vuuren, 2012)	Goma arábica Carboximetilcelulose	1 g/100 mL	Carbonato de cálcio Sulfato de bário	A mesma solução é usada para qualquer pigmento
Manual do Artista (Mayer, 2015)	Goma adraganta Carboximetilcelulose	6 g goma/100 mL 2 g goma/100 mL 0,7 g goma/100 mL 0,2 g goma/100 mL 0,07 g goma/100 mL	Bentonita Carbonato de cálcio Carbonato de cálcio e magnésio Caulinita Talco	Cada solução é sugerida para um pigmento específico

(*) Para todas as referências apresentadas, as concentrações foram convertidas para gramas de aglutinante/100 mL de água, objetivando facilitar a comparação entre os diferentes procedimentos.

Considerando os testes realizados pelo Projeto Cores do Nordeste com base na literatura citada, tem-se que:

- **Quando a concentração da solução não está ajustada em função do pigmento:** É possível que os bastões produzidos apresentem diferentes durezas quando utilizados diferentes pigmentos. Isto não irá inviabilizar o uso dos pastéis. No entanto, não será obtido um conjunto de bastões com características uniformes em relação à dureza, tal qual se observa para estojos de pastéis secos comerciais.
- **Quando se utilizam duas concentrações diferentes do aglutinante para o mesmo pigmento:** É possível produzir bastões mais macios e mais duros para o pigmento em questão.
- **Quando se utilizam pigmentos brancos, pretos e cargas:** Surge outra variável influenciando a dureza do bastão produzido, bem como sua cor. De acordo com Seymour (2003) e Mayer (2015):
 - A caulinita torna os bastões mais macios, requerendo que a solução aglutinante seja ligeiramente mais fraca. O mesmo para a bentonita.
 - O carbonato de cálcio exige uma solução aglutinante mais forte do que quando somente o pigmento é utilizado.
 - Excesso de carbonato de cálcio, talco ou caulinita deixam o bastão quebradiço.
 - No caso de gradações em direção ao branco:
 - O branco de zinco permite gradações suaves da cor original, mas adiciona um leve tom frio que se torna aparente quando o matiz compreende branco com apenas um traço de cor (matizes muito claros).
 - O branco de titânio produz misturas mais opacas, onde o efeito do branco pode ser muito forte.
 - No caso de gradações em direção ao preto:
 - Deve-se usar um preto que possua um pouco de transparência e permita que a cor original tenha presença na mistura, como o preto de marfim (PBk9). Este efeito funciona melhor quando tanto o pigmento preto quanto a cor que está sendo misturada são transparentes por natureza.

Para simplificar as práticas, optou-se por adotar os procedimentos dos livros Curso Prático de Desenho e Pintura/Técnicas e Materiais (1985), Iniciação à Pintura (Motta & Salgado, 1976) e Manual do Artista (2015), de forma a demonstrar os conceitos, ilustrar cada etapa do procedimento e verificar como diferentes variáveis influenciam nos resultados obtidos para a dureza dos bastões. Adquirindo o devido embasamento, é possível posteriormente testar outras possibilidades, envolvendo diferentes aglutinantes em diferentes concentrações, adicionando ou não cargas, pigmentos brancos e pigmentos pretos.

Exercício 3. Preparo de soluções aglutinantes de Motta & Salgado (1976)

Descreva o modo de preparo das soluções aglutinantes de Motta & Salgado (1976) por meio de dissolução e diluição, conforme as concentrações apresentadas na tabela 23 e o procedimento ilustrado nas figuras 42 e 43. Apresente os cálculos envolvidos.

Dica 20. A produção de pastéis secos e o método científico na preparação de protótipos

Não é possível apresentar instruções absolutamente precisas sobre quantidade e concentração necessárias da solução aglutinante para fazer um pastel seco de dureza adequada. Sua preparação ilustra a importância do método científico estabelecendo protocolos e fazendo experimentos de forma controlada, modificando ou fixando variáveis como concentração e composição da solução aglutinante, presença ou não de cargas, pigmentos brancos e pretos, diferentes proporções entre pigmento/carga, analisando por fim os resultados para cada bastão obtido.

Contudo, uma pequena quantidade de pigmento pode ser misturada à solução aglutinante que se quer testar, usando ou não alguma carga ou pigmento adicional, modelando-se um pequeno bastão de pastel seco que funcionará como um protótipo. Após sua secagem, pode-se verificar se apresentou a dureza adequada. Registros precisos dos procedimentos devem sempre ser mantidos para consultas futuras.

Dica 21. Pastéis secos funcionam como aquarelas?

A goma arábica, goma adraganta e carboximetilcelulose, usados na preparação do pastel seco, são aglutinantes com características polares, uma vez que se dissolvem em água. Desta forma, pastéis secos apresentarão solubilidade em água. Em função desta característica, alguns artistas costumam dizer que é possível “aquarelar” com pastéis secos. Aqui é preciso cuidado! O pastel seco não irá se comportar como uma pastilha de aquarela caso seja “ativado” pelo uso de água, uma vez que faltam todos os outros componentes da aquarela responsáveis por suas características, como a glicerina, mel e tensoativos, que resultam na ativação/reativação adequada da tinta, lifting e dispersão do pigmento.

Aquarelas = **Pigmento** + **Veículo**

Pastéis secos = **Pigmento** + **Aglutinante**

6.3. Materiais necessários

- Pigmentos sugeridos:
 - Pigmentos inorgânicos sintéticos à base de óxido de ferro: Amarelo de Marte e Vermelho de Marte – correspondem ao amarelo ocre e vermelho ocre produzidos pela Lanxess® para a linha Pó Xadrez.
 - Pigmentos orgânicos sintéticos da classe das ftalocianinas: Azul ftalo e verde ftalo – correspondem ao azul e verde produzidos pela Lanxess® para a linha Pó Xadrez.
- Pigmento branco/carga: carbonato de cálcio
- Pigmentos terrosos
- Goma arábica em pó
- Lysoform®
- Água deionizada
- Pipetas Pasteur ou conta-gotas
- Balança analítica ou balança digital de cozinha
- Espátulas
- Peneiras de cozinha
- Béqueres de 25 mL, 50 mL e 100 mL
- Placas de acrílico ou vidro
- Papel absorvente, preferencialmente papel jornal

6.4. Procedimento

6.4.1. Preparação de soluções aglutinantes

- Utilizando goma arábica:
 - Preparar a solução pela adição de 3 gramas do aglutinante a 100 mL de água (Curso Prático de Desenho e Pintura/Técnicas e Materiais, 1985).
 - Preparar as soluções aglutinantes do Manual do Artista (Mayer, 2015), conforme explicado na fundamentação teórica.
 - Preparar as soluções aglutinantes de Motta & Salgado (1976), de acordo com a tabela 22 e seguindo os mesmos princípios de dissolução e diluição explicados na fundamentação teórica. Se você fez o exercício 3, as soluções serão preparadas com facilidade.
- Adicionar 1 mL de Lysoform® a cada uma das soluções.

6.4.2. Preparação de pastéis secos

6.4.2.1. Procedimento do livro Curso Prático de Desenho e Pintura/Técnicas e Materiais (1985)

6.4.2.1.1. Sem uso de cargas minerais

- **OBJETIVO:** Verificar a dureza obtida para os bastões considerando a mesma solução aglutinante usada com diferentes pigmentos sintéticos, entre orgânicos e inorgânicos.
- Peneirar em torno de 40 g do pigmento, desfazendo os grumos que estiverem presentes.
- Serão preparados bastões com os quatro pigmentos sintéticos indicados.
- Procedimento básico para preparação dos pastéis secos:
 - Depositar o pigmento sobre uma placa de acrílico, gotejando água aos poucos, misturando o pigmento à água com o uso de espátulas até a formação de uma pasta espessa, homogênea e lisa (Fig. 44A).
 - A pasta não pode ficar liquefeita. Caso isso ocorra, deve-se aguardar a evaporação do excesso de água ou adicionar mais pigmento.
 - Adicionar algumas gotas da solução aglutinante e misturar bem para obtenção de uma pasta uniforme (Fig. 44B e 44C).
 - Com auxílio de uma espátula, depositar a pasta sobre papel jornal, espalhando-a a fim de eliminar o excesso de água por evaporação. O papel jornal, além de ser absorvente, é indicado por sua maior resistência em comparação ao papel toalha usado rotineiramente na cozinha.
 - Com a evaporação da água, a pasta ficará com aspecto fosco. Deixar secar até perder o brilho.
 - Após secagem suficiente, moldar os bastões com auxílio das espátulas (Fig. 44D), até atingir formato e espessura desejados. Os bastões também podem ser moldados com as mãos.
 - Depositar os bastões sobre papel jornal (Fig. 44E e 44F), aguardando a secagem por pelo menos 48 h.
 - Embalar em papel jornal, papel manteiga ou papel de seda (Fig. 45).

Exercício 4. Pastéis secos sem cargas ***Para discussão em grupo***

Os bastões apresentaram diferentes durezas? Houve influência da composição química do pigmento?

Figura 44. Etapas de produção de barras de pastel seco. Fonte: os autores

Figura 45. Pastéis secos produzidos pelo Projeto Cores do Nordeste. **(A)** Com pigmentos sintéticos. **(B)** Com pigmentos terrosos. Fonte: os autores

6.4.2.1.2. Com uso de cargas minerais

- **OBJETIVO:** Verificar como a adição de pigmento branco permite obter gradações de cor e como a carga influencia na dureza do bastão.
- Repetir o procedimento, combinando carbonato de cálcio com dois dos quatro pigmentos disponíveis, selecionando um pigmento orgânico e um pigmento inorgânico, nas seguintes proporções:
 - 30 g de pigmento + 10 g de carbonato de cálcio
 - 20 g de pigmento + 20 g de carbonato de cálcio
 - 10 g de pigmento + 30 g de carbonato de cálcio

- Após o período de secagem de 48 horas, comparar os bastões com aqueles preparados sem adição de carbonato de cálcio.

Exercício 5. Pastéis secos com cargas

Para discussão em grupo

Os bastões ficaram mais macios ou mais duros quando comparados aos que não receberam carga?

90

6.4.2.2. Procedimento do livro *Iniciação à Pintura* (Motta & Salgado, 1976)

- **OBJETIVO:** Obter bastões com três níveis de dureza utilizando soluções aglutinantes com diferentes concentrações e o mesmo pigmento.
- Preparar os bastões com dois dos quatro pigmentos disponíveis, selecionando um pigmento orgânico e um pigmento inorgânico para produção de bastões macios, semiduros e duros.
- Após o período de secagem de 48 horas, verificar se os bastões apresentaram diferentes durezas.

Exercício 6. Pastéis secos com diferentes concentrações de aglutinante

Para discussão em grupo

O uso de soluções aglutinantes com diferentes concentrações acarretou diferentes durezas para bastões produzidos com um mesmo pigmento?

6.4.2.3. Procedimento do livro *Manual do Artista* (Mayer, 2015)

- **OBJETIVO:** Obter bastões preparados com diferentes pigmentos, mas apresentando dureza uniforme, pelo uso de soluções aglutinantes com a concentração ajustada.
- Preparar os bastões utilizando a solução aglutinante adequada a cada um dos quatro pigmentos disponíveis adicionando carga se esta for indicada (Tab. 21).
- Após o período de secagem de 48 horas, comparar os bastões verificando se possuem durezas similares.

Exercício 7. Pastéis secos com concentrações ajustadas de aglutinante
Para discussão em grupo

O uso de soluções aglutinantes com a concentração ajustada em função do pigmento levou a um conjunto de bastões com durezas similares?

6.4.2.4. Pastéis secos com pigmentos terrosos

- **OBJETIVO:** Obter pastéis preparados com pigmentos terrosos verificando como a presença de diversos minerais pode afetar a dureza e textura do bastão.
- Preparar os bastões utilizando a solução aglutinante D do Manual do Artista.
- Após o período de secagem de 48 horas, testar os bastões avaliando a dureza e textura.
- **OBSERVAÇÕES:**
 - Lembrar que os pigmentos terrosos são misturas de diferentes minerais.
 - É de extrema importância que o pigmento não tenha grãos de quartzo, caso contrário irão gerar texturas indesejadas no bastão, podendo até mesmo danificar o papel para pastel.
 - Deve-se preparar o pigmento conforme o método discutido no capítulo 2, concentrando a argila.
 - Os sedimentos argilosos, quando úmidos e expostos à atmosfera, perdem água por evaporação, forçando-os a se contrair e formando rachaduras. Como os pigmentos terrosos são ricos em sedimentos argilosos, durante a secagem do bastão poderão surgir rachaduras.
 - Os pigmentos terrosos naturalmente endurecem quando combinados com água, com o carbonato de cálcio podendo ser adicionado para ajustar a dureza dos bastões.

Exercício 8. Pastéis secos com pigmentos terrosos
Para discussão em grupo

Como você avalia os bastões produzidos quanto à maciez e textura? Compara com os bastões produzidos com pigmentos sintéticos.

6.4.3. Avaliação dos bastões produzidos

Para avaliar os bastões é necessário verificar se esfumam adequadamente e se permitem o desenho de linhas com diferentes espessuras. Os pigmentos devem estar coesos o suficiente para permitir a criação de linhas com diferentes espessuras. Ao mesmo tempo, o bastão deve ser friável o suficiente para produção de pó, permitindo esfumados e misturas de cor. Um bastão muito macio pode não ser tão adequado ao desenho (mas servirá para pintura!), da mesma forma que um bastão duro pode não ser adequado à pintura (mas servirá para desenho!). Se o bastão se esfarelar com muita facilidade ao contato com o papel, será necessário ajustar a concentração do aglutinante.

Para avaliação, aplique os pastéis sobre papel para aquarela (grão fino) considerando as técnicas básicas descritas por Pigram (2017):

Lateral do bastão:

- Toque a lateral do bastão na superfície do papel, movendo-o levemente da esquerda para a direita com pressão constante, depositando o pigmento sobre o papel.
- Aplique o pastel pelo mesmo método, aumentando a pressão utilizada.
- Aplique um bloco de cor sobre o papel e arraste o pastel para o lado usando a ponta do dedo ou um esfuminho, para obter um esfumado.

Borda em cinzel:

- Com uma lixa desgaste a ponta do bastão criando uma borda em formato de cinzel. Toque a borda na superfície do papel e desenhe linhas grossas verticais ou horizontais usando pressão constante.
- Aplique o pastel pelo mesmo método, aumentando a pressão utilizada.

Borda afiada:

- Com uma lixa desgaste a ponta do bastão, criando um topo plano com uma borda afiada ao redor. Use a borda para desenhar linhas finas verticais ou horizontais usando pressão constante.
- Aplique o pastel pelo mesmo método, aumentando a pressão utilizada.

Dica 22. Preparação de pastéis secos e uso de EPIs

A preparação artesanal de pastéis secos produz pó, que pode ficar em suspensão no ar na forma de material particulado. Desta forma, o uso de máscaras do tipo PFF2 e óculos de proteção é obrigatório durante o procedimento. A moldagem manual dos bastões é segura considerando os pigmentos que serão utilizados – óxidos de ferro, ftalocianinas e pigmentos terrosos – não sendo obrigatório o uso de luvas neste caso. Se não quiser ter contato direto com os pigmentos utilize luvas ou espátulas para moldar os bastões.

No entanto, lembre-se que quando for desenhar ou pintar com os pastéis o contato com a pele irá obrigatoriamente ocorrer. Alguns protocolos envolvendo o uso seguro de materiais artísticos sugerem luvas e máscaras durante uma sessão de pintura com pastéis secos para minimizar o contato com os pigmentos, evitando inclusive a sua inalação.

Consulte as referências disponíveis no final da apostila para maiores detalhes.

7. PASTÉIS OLEOSOS E MATERIAIS RELACIONADOS

7.1. Breve história da técnica

Um resumo da história do pastel oleoso pode ser lido nos artigos de Tempone (s.d.), Ellis & Yeh (1998) e Cain (2017), de onde destacamos:

Surgimento do pastel oleoso no Japão: Inicialmente o material consistia em um giz de cera melhorado que permitia às crianças desenharem de forma mais fluida, tendo sido criado por Kanae Yamamoto em parceria com os professores Rinzo Satake e Shuku Sasaki. Estes, em 1921, fundaram Sakura Cray-Pas Company. Em 1924 a empresa desenvolveu um produto com alto teor de óleo – o pastel oleoso – cuja composição mudava de acordo com a estação do ano: no inverno havia mais óleo nos bastões para evitar que o bastão endurecesse, enquanto no verão a concentração era menor para que o calor não provocasse seu derretimento. Inicialmente era produzido com óleo de coco e parafina.

A chegada do pastel oleoso na Europa: Quando o produto chegou à França, ainda na década de 1920, seu sucesso comercial foi imediato. A Sakura, inclusive, contatou artistas de vanguarda para familiarizá-los com a técnica, como Pablo Picasso. Em 1948, após muitos anos sem conseguir pastel oleoso por conta das condições decorrentes da 2ª Guerra Mundial, Picasso convenceu o fabricante francês Henri Sennelier, especializado em produtos artísticos de alta qualidade, a desenvolver uma versão mais sofisticada do material para belas artes. Em 1949, após um ano de testes, Sennelier produziu os primeiros pastéis oleosos destinados a profissionais e artistas, superiores em textura e qualidade do pigmento. Picasso comprou 40 das 48 cores disponíveis. O resto do estoque foi deixado por Sennelier na prateleira, imaginando se seriam vendidos, mas rapidamente os pastéis oleosos se tornaram uma sensação entre os artistas da época.

7.2. Fundamentação teórica

7.2.1. Características gerais dos pastéis oleosos

Os bastões de pigmento aglutinado com ceras de abelha e carnaúba, parafinas e óleos vegetais constituem uma ampla variedade de materiais artísticos envolvendo pastéis oleosos, pastéis de cera (que incluem o giz de cera escolar) e barras de tinta a óleo (Seymour, 2003). O aglutinante usado, a presença ou não de óleos e cargas, bem como a possibilidade de combinar diferentes aglutinantes determinam o quão macio ou duro o bastão pode ser, bem como sua solubilidade em solventes como Ecosolv e terebintina, influenciando a forma como o material será utilizado sobre um determinado suporte (aplicação a seco ou dissolução por adição de solventes).

Dada a natureza e quantidade de aglutinantes usados, os pastéis oleosos e de cera tendem a ser mais duros que os pastéis secos e não esfarelam produzindo pó, sendo mais difícil de obter esfumados. A depender da composição, nunca secam ou demoram anos para secar, permanecendo “úmidos”. Entre as vantagens da técnica, pode-se destacar:

1. As cores são luminosas e brilhantes.
2. O uso a seco proporciona traços “gordurosos” que lembram aplicações de tinta a óleo.
3. Podem ser dissolvidos em terebintina ou outros solventes para aplicações “molhadas”, quase se comportando como uma tinta a óleo.
4. Quando mais macios, podem ser trabalhados com espátula e aplicação em tela.
5. Aderem facilmente em qualquer papel, sendo recomendado o uso de papéis com maior gramatura.

7.2.2. Lipídios: conceito, composição e propriedades físicas

Ceras e óleos pertencem a uma ampla classe de substâncias orgânicas denominadas de lipídios, possuindo como única característica comum o fato de serem insolúveis em água e solúveis em solventes apolares.

As ceras podem ter origem animal ou vegetal, sendo misturas complexas de hidrocarbonetos e ésteres de ácidos e álcoois graxos. Não possuem pontos de fusão específicos, sofrendo derretimento em uma faixa de temperaturas denominada faixa de fusão (Tab. 24). A parafina, uma mistura de hidrocarbonetos derivados do petróleo, também tem natureza lipídica e pode ser usada como aglutinante, estando presente na composição de algumas marcas populares de giz de cera escolar. Dadas as suas faixas de fusão, ceras e parafinas são sólidas em temperatura ambiente. Os óleos vegetais, por outro lado, são misturas de ácidos graxos, sendo líquidos em temperatura ambiente.

Tabela 24. Lipídios utilizados como aglutinantes em pastéis oleosos e de cera. Fonte: os autores

Lipídio	Faixa de fusão
Cera de carnaúba	80-86 °C
Cera de abelha	60-65 °C
Parafina	50-52 °C

7.2.3. Classificando os materiais artísticos de base lipídica

A figura 46 apresenta uma classificação resumida dos materiais artísticos genericamente chamados de “pastéis oleosos e de cera”, conforme definições apresentadas por Seymour (2003) e informações dos fabricantes. Além dos pastéis oleosos, bastões de óleo e pastéis de cera, existem versões equivalentes solúveis em água. A adição de emulsificantes serve para criar pastéis oleosos e de cera “aquareláveis”, ainda que não sejam aquarelas de fato. Aquarelas possuem aglutinantes solúveis em água, como a goma arábica, o que não é o caso destes materiais.

O procedimento adotado pelo Projeto Cores do Nordeste usa diferentes ceras combinadas com óleo de linhaça em diferentes proporções, de forma a produzir materiais com características diferentes quanto à dureza e solubilidade. O uso de maior quantidade de cera em relação ao óleo de linhaça leva a bastões de pastel oleoso mais duros, similares aos bastões comerciais. Quando se utiliza uma quantidade maior de óleo de linhaça, o material produzido, além de mais macio, irá apresentar maior solubilidade em solventes apolares como a terebintina. Para simplificar o procedimento, não será considerado o uso de cargas nem a combinação de ceras de carnaúba e abelha.

Figura 46. Pastéis oleosos e de cera, composição química e classificação. Fonte: os autores

7.3. Materiais necessários

- Pigmentos Lanxess® (Pó Xadrez) nas cores azul, verde, amarelo, vermelho, marrom e preto, correspondendo a azul ftalo, verde ftalo, amarelo de Marte, vermelho de Marte, terra de sombra e preto de Marte
- Óleo de linhaça
- Terebintina
- Cera de carnaúba e de abelha
- Latas de conserva, vazias e higienizadas (Exs.: milho, ervilha, leite condensado, creme de leite, salsicha)
- Fogão elétrico
- Panelas em tamanho compatível com as latas, para banho-maria
- Balança analítica ou balança digital de cozinha
- Béquer de 50 mL
- Bastões de vidro
- Espátulas ou colheres

- Peneira de cozinha
- Formas de silicone

7.4. Procedimento

7.4.1. Pastéis oleosos duros

- Preparar as latas utilizando um alicate:
 - Amassar as bordas para evitar acidentes, como cortes.
 - Criar um “bico” (Fig. 47A) para facilitar a transferência dos pastéis derretidos para as formas de silicone.
- Pesar 30 g de cera de carnaúba diretamente na lata e, utilizando um béquer, medir 10 mL de óleo de linhaça adicionando-o à cera.
- Levar a mistura ao banho-maria até derretimento da cera e completa incorporação do óleo.
 - A lata não pode boiar na água, pois pode tombar e derramar a mistura. Ajuste o volume de água dentro da panela somente após colocar a lata em seu interior.
 - Controle a temperatura do fogão elétrico, evitando um processo de ebulição muito “turbulento” a ponto de fazer a lata chacoalhar no interior da panela.
 - Repor a água sempre que necessário, não deixando a panela secar.
- Enquanto a mistura cera/óleo é derretida, pesar aproximadamente 40 g de pigmento e peneirar desfazendo grumos.
- Com auxílio de uma espátula, transferir o pigmento aos poucos para a mistura cera/óleo e, com uso de um bastão de vidro, mexer até completa homogeneização e incorporação do pigmento (Fig. 47A e 47B). A mistura deve ser mantida em banho-maria para evitar a solidificação da cera.
- Ajustar novamente o volume de água na panela, se necessário.
- Derramar a mistura em formas de silicone, retornando ao banho-maria sempre que endurecer.
- Aguardar esfriar completamente para retirar os bastões da forma (Fig. 47C).

Figura 47. Etapas de preparação de pastéis oleosos. Fonte: os autores

- Embalar os bastões com papel manteiga, papel jornal ou papel de seda (Fig. 48).
- Após terminar o procedimento, as latas não precisam ser lavadas:
 - Guardar ao abrigo da poeira
 - Poderão ser usadas novamente desde que com os mesmos pigmentos e ceras, para não acarretar contaminações cruzadas.

Figura 48. Bastões de pastel oleoso produzidos com cera de carnaúba e óleo de linhaça. Fonte: os autores

7.4.2. Pastéis oleosos macios

- Pesar 10 g de cera de carnaúba e, utilizando um béquer, medir 30 mL de óleo de linhaça.
- Repetir o procedimento anterior.

- Comparar os bastões produzidos pelos dois métodos considerando dureza (Fig. 49A) e solubilidade em terebintina e no próprio óleo de linhaça (Fig. 49b).

OBSERVAÇÃO: Repetir os procedimentos utilizando cera de abelha e comparar com os bastões feitos com cera de carnaúba.

Figura 49. Testes com pastéis oleosos. **(A)** Pigmentos utilizados e pastéis produzidos com diferentes proporções de cera e óleo. **(B)** Testes de solubilidade usando óleo de linhaça e terebintina. Fonte: os autores

Dica 23. Preparação de pasteis oleosos e uso de EPIs

Utilizar máscara e óculos de segurança durante a manipulação dos pigmentos e solventes.
Ter atenção às etapas envolvendo fervura de água, fusão de ceras e transferência de material derretido, para evitar queimaduras.

8. AQUARELAS ESCOLARES

8.1. Fundamentação teórica

A proposta apresentada para as aquarelas escolares é a mais simples possível, dispensando o uso de moletas e placas de vidro, de forma que possam ser preparadas com facilidade. Serão utilizados pigmentos sintéticos de baixo custo, pigmentos naturais de origem mineral, corantes de tecido e alimentícios, goma arábica e amido de milho, tomando como referência diversas tintas comerciais (Tab. 25). O resultado leva a aquarelas funcionais, com características semelhantes às observadas para as tintas de uso profissional, como transparência, *lifting* e expansão.

Tabela 25. Tintas comerciais usadas como referência para preparação de aquarelas escolares. Fonte: informações disponibilizadas pelos fabricantes com inserções dos autores

Tinta	Fabricante	Composição básica*	Características
Ecoline	Royal Talens (Holanda)	Água Goma arábica Corantes	Comercializadas como aquarelas líquidas. Não são aquarelas de fato, pois utilizam corantes. A presença de corantes dificulta o <i>lifting</i> , havendo pouca ou nenhuma reativação do produto após sua secagem, mesmo com adição de goma arábica. Como os corantes são solúveis em água, há tingimento permanente do papel.
Hydrus	Dr. Ph. Martin's (EUA)	Água Goma arábica Pigmentos	Pode ser considerada uma aquarela líquida de fato, apresentando todas as características que definem a tinta.
Aquafine	Daler Rowney (Inglaterra)	Goma arábica Amido Pigmentos	Aquarela comercializada na forma de pastilhas, utilizando amido como aglutinante em combinação com a goma arábica para baratear o produto.

(*) Não foram realizadas quaisquer análises químicas nas tintas. A composição foi obtida a partir de informações públicas disponibilizadas pelos fabricantes em seus catálogos e sites.

8.2. Materiais necessários

- Pigmentos sintéticos sugeridos:
 - Pó Xadrez (Lanxess®) – seis cores disponíveis: azul ftalo, verde ftalo, amarelo ocre (amarelo de Marte), vermelho ocre (vermelho de Marte), preto (preto de Marte) e marrom (semelhante a uma Terra de Sombra)

- Pigmentos líquidos:
 - Coral, Chemicolor e Tekbond – onze cores disponíveis entre primárias (amarelo, vermelho e azul), secundárias (laranja, violeta e verde), ocre (amarelo, vermelho e marrom), preto e branco
 - Observar que este produto consiste em pigmentos sólidos suspensos em água, daí ser chamado de “pigmento líquido”. Quando em repouso, o pigmento decanta sendo necessário agitar o frasco antes de usar.
 - O produto contém tensoativos para ajudar na dispersão do pigmento.
 - De acordo com os fabricantes, são isentos de metais pesados.
- Corantes alimentícios e corantes para tecidos (existem diversas marcas e as cores são diversificadas)
- Água (comum, de torneira)
- Aglutinantes: goma arábica e amido de milho
- Glicerina
- Mel ou xarope de glucose de milho (Karo)
- Bicarbonato de sódio
- Vinagre branco
- Detergente neutro incolor
- Godê plástico dividido em cavidades
- Copos pequenos de café ou béqueres (volume de 50 mL)
- Frascos de remédio vazios e higienizados, com conta-gotas, de vidro ou plástico
- Conta-gotas avulsos ou pipetas Pasteur de plástico
- Pincéis e papel para aquarela
- Espátulas ou colheres pequenas
- Lysoform® ou Kryll®

8.3. Procedimento

8.3.1. Aquarelas líquidas com corantes

- Preparar 100 mL de solução de goma arábica a 20% (20 g de goma em 100 mL de água), adicionando 3 mL de Lysoform® como conservante.
- Transferir em torno de 20 mL desta solução para um copo de café e (i) gotejar o corante alimentício ou (ii) dissolver o corante para tecido, usando quantidades adequadas do corante até atingir a intensidade de cor desejada.
- A tinta resultante, feita em maior quantidade, pode ser transferida para frascos conta-gotas, sendo semelhante às tintas Ecoline.
- Realizar os testes para aquarelas descritos no capítulo 4.

8.3.2. Aquarelas líquidas com pigmentos

8.3.2.1. Veículo com goma arábica

8.3.2.1.1. Utilizando pigmentos líquidos

- Preparar 100 mL de solução de goma arábica a 20%, adicionando 3 mL de Lysoform® como conservante.
- Como os pigmentos usados já possuem tensoativos, não é necessário adicioná-los ao veículo.
- Transferir um pequeno volume do veículo para béqueres, copos de café ou godês de plástico (Fig. 50A).
- Gotejar o pigmento misturando-o ao veículo com o auxílio de um pincel (Fig. 50B, 50C, 50D).
- Utilizar a tinta produzida diretamente a partir do godê, podendo ser feitas diluições de forma a atingir maior transparência (Fig. 51A).
- Se a tinta não for usada totalmente, pode-se deixar secar o que sobrou e posteriormente proceder sua reativação pela adição de algumas gotas de água.
- Se a tinta for feita em copos de café ou béqueres, pode-se transferi-la para frascos conta-gotas ou pequenos frascos de vidro com tampa. Neste caso, serão necessárias pipetas plásticas ou conta-gotas avulsos para levar a tinta para godês ou paletas (Fig. 51B).
 - Como a tinta está líquida, o pigmento sofre decantação com o tempo. A tinta deverá ser agitada antes do uso para suspender o pigmento novamente.
 - Os testes descritos no capítulo 4 podem ser realizados para verificar a transparência da tinta, reativação, expansão, *lifting* e *staining*.
 - Como o pigmento não foi moído com uma moleta, as tintas preparadas por este procedimento poderão ter aspecto granular pois os aglomerados e agregados de pigmentos não foram desfeitos.
 - A ausência de glicerina prejudica a reativação da tinta. Desta forma, ela se assemelha a uma aquarela, mas não se comporta exatamente como uma tinta de uso profissional.
- Uma das principais vantagens do uso dos pigmentos líquidos é a diversidade de cores disponíveis, permitindo que sejam produzidas aquarelas com cores primárias, secundárias, ocre, preto e branco. Além disso, torna-se viável o estudo de Teoria da Cor uma vez que a partir das três cores primárias disponíveis poderão ser obtidas cores secundárias e terciárias (Fig. 51C).

Figura 50. Etapas de preparação de aquarelas escolares com pigmentos líquidos. Fonte: os autores

Figura 51. Aquarelas escolares com pigmentos líquidos. Fonte: os autores

8.3.2.1.2. Utilizando pigmentos em pó

- Prepare as seguintes soluções:
 - Goma arábica a 20%
 - Tensoativo: dissolução de 2-3 gotas de detergente neutro incolor em 100 mL de água.
- Utilizando uma espátula e um béquer (ou copo), misture pequenas porções do pigmento em pó com pequenos volumes do tensoativo para criar um “pigmento líquido” que será mais facilmente incorporado à solução de goma arábica.
- Repita os procedimentos descritos para a preparação de aquarelas com pigmentos líquidos.
- Realizar os testes para aquarelas descritos no capítulo 4.

8.3.2.3. Veículo com goma arábica e glicerina

- Preparar um veículo para aquarela pela dissolução de 50 g de goma arábica e 25 mL de glicerina em 100 mL de água, acrescentando 3 mL de Lysoform® como conservante e 2-3 gotas de detergente neutro incolor.
- Repetir os procedimentos descritos anteriormente, trabalhando com pigmentos líquidos e com pigmentos em pó.
- A principal vantagem da adição da glicerina envolve melhorias no comportamento da tinta em relação à reativação e *lifting*, tornando a aquarela produzida mais próxima das aquarelas comerciais.

Dica 24. Armazenamento das aquarelas líquidas

Não é recomendável o armazenamento das aquarelas líquidas por longos intervalos de tempo. Como contém excesso de água, são rapidamente atacadas por fungos mesmo com a presença de Lysoform®.

8.3.3. Aquarelas em pastilha com amido de milho

A tabela 26 apresenta duas opções de aquarelas com amido de milho como aglutinante.

Tabela 26. Veículos para aquarelas escolares com amido de milho. Fonte: os autores

Veículo 1*	Veículo 2**
½ xícara de bicarbonato de sódio	Uma medida de bicarbonato de sódio
¼ de xícara de vinagre branco	Uma medida de vinagre branco
1 colher de chá de mel ou xarope de milho	1 colher de chá de mel ou xarope de milho
¼ xícara de amido de milho	Uma medida de amido de milho

(*) Fonte: *Follow the colours* – Artigo “Passo a passo: como fazer tinta de aquarela em casa usando ingredientes da sua cozinha”. (**) Fonte: Silvia Dotti (Instagram @silviadotti_ledelicat) – vídeo demonstrando a preparação de aquarelas com amido de milho. *Links* no final da apostila .

- Em um recipiente de tamanho adequado, adicione o bicarbonato de sódio e o vinagre branco.
- Mexa a mistura até que pare de efervescer.
- Adicione o mel (ou xarope de glucose de milho) e o amido de milho, mexendo bem até a produção de um veículo homogêneo.
- Divida o veículo transferindo-o para pequenos recipientes, como copos de café, godês com cavidades ou estojos porta-cápsulas (Fig. 24B).
- Adicione corantes, pigmentos líquidos ou pigmentos em pó em quantidade suficiente para atingir a intensidade de cor desejada, novamente mexendo até que a tinta obtida fique homogênea.

- Utilize imediatamente ou espere secar no formato de pastilhas.
- Realizar os testes para aquarelas descritos no capítulo 4.
- Sobre as aquarelas de amido:
 - O amido de milho age como aglutinante, fixando o pigmento ao papel.
 - As pastilhas obtidas são ativadas pela adição de água devido à presença do mel, agindo como umectante.
 - A tinta apresentará *lifting*, podendo ser reativada no papel mesmo depois de seca.
 - Para uma tinta de melhor qualidade, combine amido de milho e goma arábica.

Dica 25. Pigmentos e materiais artísticos artesanais na Educação Básica

Todos os pigmentos e materiais artísticos apresentados ao longo do curso tem potencial para uso enquanto recursos didáticos no ensino de Artes, Ciências, Física, Geografia, Química, Biologia e até mesmo História.

Recomendamos o estudo da Base Nacional Comum Curricular para avaliar onde inserir os pigmentos, tintas e pasteis no ensino de cada disciplina, seja da Educação Infantil, Ensino Fundamental ou Ensino Médio. Nas aulas teóricas apontamos algumas direções, mas com as aulas práticas esperamos que os participantes do curso ampliem as reflexões sobre o assunto e enxerguem novas possibilidades de ensino.

Cabe ao professor avaliar quais tintas e pigmentos serão usados considerando:

- (i) A faixa etária dos estudantes e anos envolvidos;
- (ii) Acesso ao material necessário e recursos financeiros, considerando custos de pigmentos e insumos, coleta de pigmentos naturais (se pigmentos terrosos) e equipamentos necessários
- (iii) Espaço físico disponível (sala de aula, ateliê ou laboratório)

9. TINTAS À BASE DE COLA

9.1. Fundamentação teórica

Nas tintas à base de cola, utilizando colas brancas escolares, o aglutinante é o acetato de polivinila (PVA), uma resina sintética, termoplástica, inodora e insípida. O PVA é um polímero derivado do petróleo. Além dele, as colas escolares também possuem glicerina, água e conservantes. Esse conjunto de componentes faz com que as tintas produzidas sejam versáteis, podendo ser aplicadas sobre diversas superfícies e não exigindo procedimentos complicados.

9.2. Materiais necessários

- Cola branca escolar do tipo PVA
- Água
- Pigmentos naturais
- Pigmentos sintéticos (os mesmos sugeridos para as aquarelas escolares)
- Copos ou béqueres
- Colheres ou espátulas

9.3. Procedimento

- Em um copo, adicione uma parte de pigmento (natural ou sintético) e a mesma proporção de água, misturando bem.
- Adicionar meia parte de cola e misturar novamente.
- Sobre as tintas à base de cola:
 - No caso de utilizar pigmentos terrosos, a preparação do pigmento é mais simples. Se a amostra for predominantemente argilosa, basta destorroar o solo e peneirar para remoção da areia. Veja o procedimento usado por Carvalho & Cardoso (2021).
 - Caso deseje uma tinta mais refinada, executar os procedimentos descritos no preparo de pigmentos terrosos para aquarelas (ver [seção 2.2](#)).

10. PASTÉIS SECOS

10.1. Fundamentação teórica

Pela simplicidade no preparo, os pastéis secos podem ser produzidos em ambiente escolar considerando tanto o uso de pigmentos naturais quanto de pigmentos sintéticos. Sugere-se o uso de uma solução aglutinante com 3 g de goma arábica em 100 mL de água, podendo ser usada água de torneira. Testes com diferentes concentrações de aglutinante podem ser necessários a depender do pigmento usado.

10.2. Materiais necessários

- Goma arábica
- Água
- Pigmentos naturais
- Pigmentos sintéticos (os mesmos sugeridos para as aquarelas escolares)
- Demais materiais descritos no [capítulo 6](#).

10.3. Procedimento

- Repetir o procedimento descrito na [seção 6.4.2.1.1](#).

11. GIZ DE CERA

11.1. Breve história da técnica

O giz de cera tem suas raízes em técnicas antigas de mistura de pigmentos com cera, uma prática que remonta à Antiguidade. A técnica da encáustica, utilizada por gregos e romanos desde o século V a.C., envolvia a aplicação de pigmentos misturados à cera quente para criar pinturas duráveis. O giz de cera moderno, como conhecemos hoje, surgiu apenas no século XX tendo a sua criação sido frequentemente atribuída à empresa Binney & Smith, que lançou o primeiro giz de cera Crayola em 1903 nos Estados Unidos (Ellis & Yeh, 1998). A empresa teve como objetivo principal desenvolver esse material como uma alternativa segura e acessível para crianças, substituindo os gizes de anilina, que eram tóxicos. O produto original era composto por parafina misturada com pigmentos coloridos, o que garantia maciez e cores vibrantes para os usuários.

11.2. Fundamentação teórica

O giz de cera escolar é um material de base lipídica, podendo ser considerado um tipo de pastel de cera, conforme discutido no [capítulo 7](#). Comercialmente existem versões feitas com cera de abelha e parafina, podendo ser adicionados óleos vegetais. Para redução de custos, o giz de cera artesanal será preparado com parafina, utilizando óleo de soja para aumentar sua maciez. Isso não impede que sejam preparados com ceras de abelha, o que na prática levará a um pastel de cera.

11.3. Materiais necessários

- Pigmentos sintéticos e naturais
- Parafina
- Óleo de soja
- Latas de conserva, vazias e higienizadas (Exs.: milho, ervilha, leite condensado, creme de leite, salsicha)
- Fogão elétrico
- Panelas em tamanho compatível com as latas, para banho-maria
- Balança analítica ou balança digital de cozinha
- Béquer de 50 mL
- Bastões de vidro
- Espátulas ou colheres
- Peneira de cozinha
- Formas de silicone

11.4. Procedimento

- Repetir o procedimento usado na produção dos pastéis oleosos (seção 7.4.1), considerando o uso de 30 g de parafina, 10 mL de óleo de soja e 40 g de pigmento.

Dica 26. O que utilizar em cada nível da Educação Básica?

Entendemos que os professores e futuros professores que participam de nossos cursos possuem capacidade de julgamento para decidir quais práticas e materiais serão levados para sala de aula, de acordo com as disciplinas e séries em que trabalham e considerando a faixa etária dos alunos. Seguem alguns direcionamentos gerais sugeridos nos cursos ofertados pelo Projeto Cores do Nordeste:

Pigmentos minerais: Geografia e Ciências no Ensino Fundamental, Química e Física no Ensino Médio

Pigmentos laca: Ciências no Ensino Fundamental, Química e Biologia no Ensino Médio

Aquarelas escolares, tinta de cola e têmpera de ovo: Artes no Ensino Fundamental e Médio, Ciências no Ensino Fundamental, Química no Ensino Médio

Tintas à base de cola e têmpera de ovo: Artes na Educação Infantil

Pastéis secos e giz de cera: Artes no Ensino Fundamental e Médio, Ciências no Ensino Fundamental, Química no Ensino Médio

Para o ensino de História, sugere-se abordar a história dos pigmentos pelo ponto de vista da História da Ciência e História da Arte

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abel, A. G. (1999). Pigments for paint. In: Lambourne, R. & Strivens, T. A. (1999). Paint and surface coatings. Cambridge: Woodhead Publishing, p. 91-165. DOI: [10.1533/9781855737006.91](https://doi.org/10.1533/9781855737006.91).
- ASTM. (2022). Standard Test Methods for Lightfastness of Colorants Used in Artists' Materials. American Society for Testing and Materials, 4p. DOI: [10.1520/D4303-10R22](https://doi.org/10.1520/D4303-10R22).
- Atkins, P., Jones, L. & Laverman, L. (2018). Princípios de Química: Questionando a vida moderna e o meio ambiente. Porto Alegre: Bookman. 1096p. ISBN: 8582604610.
- Avello, L. L., Zerpa, C. P., Ramos, J. A. C. & Delvasto, P. (2017). Study of the calcination process of two limonitic iron ores between 250 °C and 950 °C. Revista Facultad de Ingeniería, 26 (45), 33-45. DOI: [10.19053/01211129.v26.n45.2017.6053](https://doi.org/10.19053/01211129.v26.n45.2017.6053).
- Ball, P. (2000). La invención del color. Madrid: Turner Publicaciones SL. 472p. ISBN: 8417866639.
- Bobbio, P. A. & Bobbio, F. O. (1995). Química do processamento de alimentos. São Paulo: Varela. 144p. ISBN: 8585519126.
- BRASIL. (2018). Ministério da Educação. Base Nacional Comum Curricular. Brasília, 2018. URL: https://www.gov.br/mec/pt-br/escola-em-tempo-integral/BNCC_EI_EF_110518_versaofinal.pdf. Acesso 01.04.2025.
- Burns, T. (1994). Chalk or Pastel 1: The use of coloured media in early drawings. The Paper Conservator, 18 (1), 49-56. DOI: [10.1080/03094227.1994.9638588](https://doi.org/10.1080/03094227.1994.9638588).
- Buxbaum, G. & Pfaff, G. (2005). Industrial inorganic pigments. New Jersey: Wiley-VCH. 315p. DOI: [10.1002/3527603735.ch5](https://doi.org/10.1002/3527603735.ch5).
- Cain, A. (2017). The 130-year-old paint shop that invented oil pastels for picasso. URL: <https://www.artsy.net/article/artsy-editorial-130-year-old-paint-shop-invented-pastels-picasso>. Acesso 07.04.2025.
- Campos, S. C., Silva, C. G., Campana, P. R. V. & Almeida, V. L. (2016). Toxicidade de espécies vegetais. Revista Brasileira de Plantas Mediciniais, 18, 1 suppl. 1, 373-382. DOI: [10.1590/1983-084X/15_057](https://doi.org/10.1590/1983-084X/15_057).
- Capeche, C. L. (2010). Educação ambiental tendo o solo como material didático: pintura com tinta de solo e colagem de solo sobre superfícies. Rio de Janeiro: EMBRAPA. 60p. ISSN 1678-0892. URL: <https://www.infoteca.cnptia.embrapa.br/infoteca/handle/doc/883230>. Acesso 06.04.2025.
- Carrino, T. A., Pereira, R., Correa Pabón, R. E., Marinho, E. F. R. J. C., Sá, C. M. L., Ortiz, S. M., Silva, E. F., Nascimento, A. P. C. & Hirata, I. R. (2025). Biblioteca espectral de pigmentos sintéticos e minerais do Projeto de Extensão Cores do Nordeste da Universidade Federal de Pernambuco, Brasil (v. 1.0) (1.0) [Data set]. Zenodo. DOI: [10.5281/zenodo.14906872](https://doi.org/10.5281/zenodo.14906872).
- Carvalho, I. G. (1995). Fundamentos da Geoquímica dos Processos Exógenos. Salvador: Bureau Gráfica e Editora. 239p.

- Carvalho, A. F. & Cardoso, F. P. (2021). Cores da Terra: produção de tintas com pigmentos de solos. Viçosa: Sociedade Brasileira de Ciência do Solo. 48p. ISBN: 978-65-990664-5-0. URL: <https://bibliotecasemiarios.ufv.br/xmlui/handle/123456789/61>. Acesso 25.03.2025.
- Casimiro, M. B. B. (2013). A magia das cores: uma proposta de trabalho em Geociências para a Educação Infantil. *Geologia USP – Publicação Especial*, 6, 47-54. DOI: [10.11606/issn.2316-9087.v6i0p47-54](https://doi.org/10.11606/issn.2316-9087.v6i0p47-54).
- Chieli, A., Miliani, C., Degano, I., Sabatini, F., Tognotti, P. & Romani, A. (2020). New insights into the fading mechanism of Geranium lake in painting matrix. *Dyes and Pigments*, 181, 1-11. DOI: [10.1016/j.dyepig.2020.108600](https://doi.org/10.1016/j.dyepig.2020.108600).
- Cloutis, E., Mackay, A., Norman, L. & Goltz, D. (2016). Identification of historic artists' pigments using spectral reflectance and X-ray diffraction properties I. Iron oxide and oxy-hydroxide-rich pigments. *Journal of Near Infrared Spectroscopy*, 24, 27-45. DOI: [10.1255/jnirs.1198](https://doi.org/10.1255/jnirs.1198).
- Comissão Europeia. (2015). Comunicações das Instituições, Órgãos e Organismos da União Europeia. Comunicação da Comissão sobre o encerramento do procedimento de restrição relativo ao cádmio nas tintas para pintura artística nos termos do Regulamento (CE) nº 1907/2006 do Parlamento Europeu e do Conselho relativo ao registro, avaliação, autorização e restrição dos produtos químicos. *Jornal Oficial da União Europeia*. URL: [https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52015XC1028\(01\)](https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PT/TXT/?uri=CELEX:52015XC1028(01)). Acesso 31/03/2025.
- Curso Prático de Desenho e Pintura – Técnicas e Materiais. (1985). São Paulo: Abril S.A. Nova Cultural. Vol. 2, p. 274-275.
- Curso Prático de Desenho e Pintura – Técnicas e Materiais. (1985). São Paulo: Abril S.A. Nova Cultural. Vol. 3, p. 494-498, 514-515.
- Doerner, M. (1991). *Los materiales de pintura y su empleo en el Arte*. Barcelona: Editorial Reverté. 351p. ISBN: 84-291-1422.
- Ellis, M. H. & Yeh, M. B. (1998). The history, use and characteristics of wax-based drawing media. *The Paper Conservator*, 22, 1, 48-55. DOI: [10.1080/03094227.1998.9638608](https://doi.org/10.1080/03094227.1998.9638608).
- Estaugh, N., Walsh, V., Chaplin, T. & Siddall, R. (2008). *Pigment Compendium: a dictionary and optical microscopy of historical pigments*. Oxford: Elsevier. 958p. DOI: [10.4324/9780080454573](https://doi.org/10.4324/9780080454573).
- Fabri, E. G. & Teramoto, J. R. S. (2015). Urucum: fonte de corantes naturais. *Horticultura Brasileira*, 33, 1, 140–140. DOI: [10.1590/S0102-053620150000100023](https://doi.org/10.1590/S0102-053620150000100023).
- Farias, R. P. (2024). *Geoquímica e Mineralogia da Formação Barreira na Região Metropolitana do Recife – um estudo integrando Geociências e os projetos de extensão Cores do Recife e Cores e Técnicas*. Departamento de Geologia, Centro de Tecnologia e Geociências, Universidade Federal de Pernambuco. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação em Geologia).
- Feller, R. L. & Bayard, M. (1986). Terminology and procedures used in the systematic examination of pigment particles with the polarizing microscope. In: Feller, R. L. (1986). *Artists' pigments: a handbook of their history and characteristics*. Washington, D.C.: National Gallery of Art, vol. 1, p. 285–298. ISBN: [978-1-904982-74-6](https://doi.org/978-1-904982-74-6).

- Ferreira, H. (1983). *Materiais populares na Educação Artística*. Minas Gerais: Fundo de Incentivo Cultural do governo de Minas Gerais. 108p.
- Gueli, A. M., Bonfiglio, G., Pasquale, S. & Troja, S. O. (2016). Effect of particle size on pigments colour. *Color Research and Application*, 42, 2, 236-243. DOI: [10.1002/col.22062](https://doi.org/10.1002/col.22062).
- Gombaud, C. & Sauvage, L. (2016). Liotard, Stoupan and the colours available to 18th-century European artists. *Sources on Art Technology: Back to Basics*, Proceedings of the sixth symposium of the ICOM-CC Working Group for Art Technological Source Research, Rijksmuseum, Amsterdam, June 16–17, 2014, p. 115-123. URL: [https://www.academia.edu/43836243/Liotard Stoupan and the colours available to 18th century European artists](https://www.academia.edu/43836243/Liotard_Stoupan_and_the_colours_available_to_18th_century_European_artists). Acesso 19.02.2025.
- Groeneveld, I., Kanelli, M., Ariese, F. & Bommem, M. R. (2023). Parameters that affect the photodegradation of dyes and pigments in solution and on substrate: an overview. *Dyes and Pigments*, 210, 1-14. DOI: [10.1016/j.dyepig.2022.110999](https://doi.org/10.1016/j.dyepig.2022.110999).
- Gürses, A., Açıkıldız, M., Güneş, K. & Gürses, M. S. (2016). *Dyes and pigments*. Berlim: Springer. 83p. DOI: [10.1007/978-3-319-33892-7](https://doi.org/10.1007/978-3-319-33892-7).
- Hradil, D., Grygar, T., Hradilová, J. & Bezdicka, P. (2003). Clay and iron oxide pigments in the history of painting. *Applied Clay Science*, 22, 223-236. DOI: [10.1016/S0169-1317\(03\)00076-0](https://doi.org/10.1016/S0169-1317(03)00076-0).
- Klein, C. & Dutrow, B. W. (2008). *Manual de Ciência dos Minerais*. Porto Alegre: Bookman. 724p. ISBN: 8577809633.
- Konta, J. (1995). Clay and man: clay raw materials in the service of man. *Applied Clay Science*, 10, 275–335. DOI: [10.1016/0169-1317\(95\)00029-4](https://doi.org/10.1016/0169-1317(95)00029-4).
- London, V. (2021). *The Book on Watercolor*. Inglaterra, publicação independente. 254p. ISBN: 979-8788463544.
- MacEvoy, B. (2015). Guide to watercolor pigments. URL: <https://www.handprint.com/HP/WCL/waterfs.html>. Acesso 25.03.2025.
- Matos, F. J. A., Lorenzi, H., Santos, L. F. L., Matos, M. E. O., Silva, M. G. V. & Sousa, M. P. (2011). *Plantas Tóxicas: estudo de fitotoxicologia química de plantas brasileiras*. São Paulo: Instituto Plantarum de Estudos da Flora. 256p. ISBN: 85-86714-37-5.
- Mayer, R. (1979). *The Painter's Craft: an introduction to artists' methods na materials*. Westminster: Penguin Books. 200p. ISBN: 0670535699.
- Mayer, R. (2015). *Manual do Artista*. São Paulo: Martins Fontes. 828p. ISBN: 9788533611146.
- Mayhew, T. D., Ellis, M. & Seraphin, S. (2010). Natural black chalk in traditional Old Master drawings. *Journal of the American Institute for Conservation*, 49 (2), 83-95. DOI: [10.1179/019713610804489955](https://doi.org/10.1179/019713610804489955).
- Mayhew, T. D., Ellis, M. & Seraphin, S. (2012). Steatite and calcite natural white chalks in traditional Old Master drawings. *Journal of the American Institute for Conservation*, 51 (2), 175-198. DOI: [10.1179/019713612804860428](https://doi.org/10.1179/019713612804860428).

- Mayhew, T. D., Ellis, M. & Seraphin, S. (2014a). Natural yellow chalk in traditional Old Master drawings. *Journal of the American Institute for Conservation*, 53 (1), 1-18. DOI: [10.1179/1945233013Y.0000000005](https://doi.org/10.1179/1945233013Y.0000000005).
- Mayhew, T. D., Hernandez, S., Anderson, P. L., Seraphin, S. (2014b). Natural red chalk in traditional Old Master drawings. *Journal of the American Institute for Conservation*, 53 (2), 89-115. DOI: [10.1179/1945233013Y.0000000021](https://doi.org/10.1179/1945233013Y.0000000021).
- Mazza, G. & Miniati, E. (1993). *Anthocyanins in fruits, vegetables and grains*. Boca Raton: CRC Press. 384p. DOI: [10.1201/9781351069700](https://doi.org/10.1201/9781351069700).
- Mello, V. M. & Suarez, P. A. Z. (2012). As formulações de tintas expressivas através da História. *Revista Virtual de Química*, 4, 1, 2-12. DOI: [10.5935/1984-6835.20120002](https://doi.org/10.5935/1984-6835.20120002).
- Melo, H. P., Valadas, S., Cruz, A. J. & Candeias, A. (2022). Charcoal or black stone? Reconstructions as a tool to study the behaviour of dry underdrawing materials within the paint structure of sixteenth century panel paintings. *Heritage Science*, 10 (23), 1-21. DOI: [10.1186/s40494-022-00649-x](https://doi.org/10.1186/s40494-022-00649-x).
- Moresi, C. M. D., Saturnino, J., Oliveira, J. A. S. & Sousa, O. M. (2009). *Arte e Ciência: os pigmentos minerais*. Belo Horizonte: Escola de Belas Artes da UFMG. 72p. ISBN: 978-85-885-8712-0.
- Motta, E. & Salgado, M. L. G. (1976). *Iniciação à Pintura*. Rio de Janeiro: Nova Fronteira. 216p.
- Neddo, N. (2015). *The Organic Artist: make your own paint, paper, pens, pigments, prints, and more from nature*. Massachusetts: Quarry Books. 160p. ISBN: 978-1-59253-926-0.
- Pfaff, G. (2017). *Inorganic pigments*. Berlin: De Gruyter. 329p. DOI: [10.1515/9783110484519](https://doi.org/10.1515/9783110484519).
- Pigram, P. (2017). *Beginning Pastel: tips and techniques for learning to paint in pastel*. California: Walter Foster Publishing. 128p. ISBN: 1633221946.
- Raven, P. H., Evert, R. F. & Eichhorn, S. E. (2014). *Biologia Vegetal*. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan. 876p. ISBN: 852772362X.
- Rezende, C. M., Corrêa, V. F. S., Costa, A. V. M., Castro, B. C. S. & Alves, R. J. V. (2004). Constituintes químicos voláteis das flores e folhas do pau-brasil (*Caesalpinia echinata*, Lam.). *Química Nova*, 27, 3, 414-416. DOI: [10.1590/S0100-40422004000300010](https://doi.org/10.1590/S0100-40422004000300010).
- Rossetti, D. F., Bezerra, F. H. R. & Dominguez, J. M. L. (2013). Late Oligocene-Miocene transgressions along the equatorial and eastern margins of Brazil. *Earth-Science Reviews*, 123, 87-112. DOI: [10.1016/j.earscirev.2013.04.005](https://doi.org/10.1016/j.earscirev.2013.04.005).
- Samanta, A. K. & Konar, A. (2011). Dyeing of textiles with natural dyes. In: Kumbasar, E. A. (2011). *Natural Dyes*. Croácia: InTech, p. 29-56. ISBN: 978-953-307-783-3.
- Séquin, M. (2012). *The Chemistry of Plants: perfumes, pigments and poisons*. Cambridge: Royal Society of Chemistry, 226p. DOI: [10.1039/9781839168260](https://doi.org/10.1039/9781839168260).
- Seymour, P. (2003). *The Artist's Handbook: a complete professional guide to materials and techniques*. Londres: Arcturus. 520p. ISBN: 0-572-02866-0.

- Silva, I. R. (2007). Química do Solo. Universidade Federal de Viçosa: Constituição, propriedades e classificação dos solos (SOL 250). Notas de aula. 86p.
- Singh, H. B. & Bharati, K. A. (2015). Handbook of Natural Dyes and Pigments. Massachusetts: WPI Publishing, 310p. ISBN: 938030854X.
- Suguio, K., & Nogueira, A. C. R. (1999). Revisão crítica dos conhecimentos geológicos sobre a Formação (ou Grupo?) Barreiras do Neógeno e o seu possível significado como testemunho de alguns eventos geológicos mundiais. *Geociências*, 18, 461-479. URL: <https://repositorio.usp.br/directbitstream/57d2a582-7ae1-4642-a928-269ce9c6c19a/1189413.pdf>. Acesso 25.03.2025.
- Teixeira, W., Toledo, M. C. M., Fairchild, T. R., Taioli, F. (2007). Decifrando a Terra. São Paulo: Oficina de Textos. 624p. ISBN: 8504014398.
- Teixeira, L. G. P. & Abreu, A. E. S. (2017). Conceitos básicos sobre segurança em trabalhos de campo para cursos de graduação em Geologia e Engenharia Geológica. *Terrae Didática*, 13, 3, 323-331. DOI: [10.20396/td.v13i3.8651227](https://doi.org/10.20396/td.v13i3.8651227).
- Tempone, D. (s.d.). O que é o giz pastel oleoso e como é usado para pintar? URL: <https://www.domestika.org/pt/blog/8363-o-que-e-o-giz-pastel-oleoso-e-como-e-usado-para-pintar>. Acesso 07.04.2025.
- Tokarnia, C. H., Brito, M. F., Barbosa, J. D., Peixoto, P. V. & Döbereiner, J. (2012). Plantas tóxicas do Brasil para animais de produção. Rio de Janeiro: Helianthus. 586p. ISBN: 9788587809032.
- Ugaz, O. L. S. (1997). Colorantes Naturales. Lima: Fondo Editorial de la Pontificia Universidad Católica del Perú. 274p. ISBN: 9972-42-093-0.
- Vankar, P. S. (2000). Chemistry of natural dyes. *Resonance*, 5, 73-80. DOI: [10.1007/BF02836844](https://doi.org/10.1007/BF02836844).
- Van Vuuren, H. J. (2012). The found art of paint making: a comprehensive guide to making your own paint media. Londres: H-Art Press. 226p. ISBN: 9781542528788.
- Villani, F. T., Ribeiro, G. A. A., Ferreira, D. C. O., Costa, M. M. (2017). Projeto Tons da Terra: ensinando Ciências e Química por meio da produção de tinta de terra amazônica. *Experiências em Ensino de Ciências*, 12, 6, 252-260. URL: https://if.ufmt.br/eenci/artigos/Artigo_ID416/v12_n6_a2017.pdf. Acesso 12.02.2025.
- Vilasaló, J. M. P. (1996). El gran libro del pastel. Barcelona: Parramón Ediciones. 160p. ISBN: 9788434211490.
- Vilasaló, J. M. P. (2008). El gran libro del la acuarela. Barcelona: Parramón Ediciones. 192p. ISBN: 8434203561.
- Žuskin, E., Schachter, E.N., Mustajbegović, J., Cvetković, J. P. & Lipozenčić, J. (2017). Occupational Health Hazards of Artists. *Acta Dermatovenerologica Croatica*, 15, 3, 167-177. URL: https://www.researchgate.net/publication/5971288_Occupational_health_hazards_of_artists. Acesso 09.04.2025.
- Wentworth, C. K. (1922). A scale of grade and class terms for clastic sediments. *The Journal of Geology*, 30, 5, 377-392. DOI: [10.1086/622910](https://doi.org/10.1086/622910).

Whitlum-Cooper, F. (2000). The Eighteenth-Century Pastel Portrait. In: Heilbrunn Timeline of Art History. New York: The Metropolitan Museum of Art. URL: http://www.metmuseum.org/toah/hd/papo/hd_papo.htm. Acesso 19.02.2025.

LINKS ÚTEIS

Aquarelas com amido de milho

<i>Follow the colours</i> – artigo “Passo a passo: como fazer tinta de aquarela em casa usando ingredientes da sua cozinha”	Link
Silvia Dotti – vídeo demonstrativo do modo de preparo de aquarelas com amido de milho	Link

116

Aspectos toxicológicos e ambientais de pigmentos e materiais artísticos

Ateliê Cozinha da Pintura (São Paulo, SP) – artigo sobre o uso dos cádmios como pigmentos artísticos	Link
Guia de Segurança para Arte e Artesanato (<i>Art and Craft Safety Guide</i>), elaborado pela <i>Consumer Product Safety Commission/EUA</i> em parceria com <i>The Art & Creative Materials Institute (ACMI)</i> , <i>Arts, Crafts & Theater Safety, Inc. (ACTS)</i> e <i>The National Art Education Association (NAEA)</i>	Link
Informações sobre toxicidade de pigmentos (<i>Pigment toxicity information</i>) – Tabela com os principais pigmentos de uso artístico, produzida pelo <i>American Institute for Conservation/EUA</i>	Link
Informações sobre riscos à saúde acarretados por metais e compostos metálicos – Tabela com os principais metais, adaptada de Rossol (2018). <i>Metals and Metal Compounds. The Artist’s Complete Health and Safety Guide</i> , 4ª Edição, p. 9-13.	Link
Lista de verificação de saúde e segurança em estúdios (<i>Studio Health and Safety Checklist</i>), elaborado pela <i>Canadian Artists’ Representation/Le Front des artistes canadiens (CARFAC/Canadá)</i>	Link
Manual de Segurança (<i>Safety Manual</i>), elaborado pelo Departamento de Artes da <i>University of Louisiana/EUA</i>	Link
Manual de Segurança Artística – Saúde e Segurança Ambiental (<i>Art Safety Manual – Environmental Health & Safety</i>), elaborado pela <i>George Mason University/EUA</i>	Link
Saúde e Segurança Ambiental – Desenho e Pintura (<i>Environmental Health and Safety – Painting and Drawing</i>), elaborado pela <i>Princeton University/EUA</i>	Link

Catálogos e *colour charts* de pigmentos, tintas e pastéis comerciais

Aquarelas Daniel Smith – Características gerais dos pigmentos	Link
Aquarelas Daniel Smith – Pigmentos granulares	Link
Aquarelas Kuretake Gansai Tambi	Link
Aquarelas Lukas 1862	Link
Aquarelas Nevskaya Palitra Sonnet	Link
Aquarelas Nevskaya Palitra White Nights	Link
Aquarelas Royal Talens Rembrandt	Link
Aquarelas Royal Talens Van Gogh	Link
Aquarelas Sennelier l’Aquarelle	Link
Aquarelas Winsor & Newton Cotman	Link
Aquarelas Winsor & Newton Professional	Link
Catálogo de materiais artísticos Cretacolor	Link
Catálogo de materiais artísticos Derwent	Link
Pastéis oleosos Sennelier	Link
Pastéis oleosos Royal Talens Van Gogh	Link
Pastéis secos Sennelier	Link
Pastéis secos Royal Talens Van Gogh	Link
Pigmentos Sennelier	Link
Tintas a óleo Acrilex	Link

Pigmentos, tintas e técnicas artísticas

<i>Artist Paints & Pigments Database</i>	<u>Link</u>
<i>Color of Art Pigment Database</i>	<u>Link</u>
<i>ColourLex Science and Art</i>	<u>Link</u>
<i>Glossário de Técnicas Artísticas (UFRGS)</i>	<u>Link</u>

Roteiro detalhado para produção de pigmentos laca

<i>Royal Society Of Chemistry</i>	<u>Link</u>
-----------------------------------	-----------------------------

117

Segurança em atividades de campo

Protocolo de conduta e segurança em aulas de campo do Instituto de Geociências da USP	<u>Link</u>
---	-----------------------------

Redes sociais do Projeto Cores do Nordeste

<i>Introdução aos pigmentos, Química e Física da cor - Videoaula do projeto cores do nordeste</i>	<u>Link</u>
Instagram: @coresdonordesteufpe	<u>Link</u>
Canal no Youtube	<u>Link</u>

ANEXOS

- Anexo 1 – Avaliação de aquarelas comerciais
- Anexo 2 – Ficha técnica para as aquarelas monopigmentadas
- Anexo 3 – Ficha técnica para as aquarelas granulares
- Anexo 4 – Ficha técnica para as aquarelas com pigmentos à base de carbono
- Anexo 5 – Ficha técnica para os guaches
- Anexo 6 – Ficha técnica para as aquarelas com pigmentos terrosos
- Anexo 7 – Ficha técnica para as aquarelas com pigmentos laca
- Anexo 8 – Ficha técnica para os pastéis secos
- Anexo 9 – Ficha técnica para os pastéis oleosos
- Anexo 10 – Segurança e conduta no Laboratório de Geoquímica
- Anexo 11 – Programação proposta para os cursos

Anexo 1. Avaliação de aquarelas comerciais

EXERCÍCIO

Preencher as tabelas a seguir de acordo com as informações disponíveis nos catálogos das aquarelas Lukas (linha 1862) e Nevskaya Palitra (linhas Sonnet e White Nights).

Orientações:

1. Para composição química dos pigmentos consultar a tabela 1 e *Color of Art Pigment Database*
2. Para as suas respostas, considere:
 - a. Composição – I/Inorgânico; O/Orgânico
 - b. RL – Resistência à luz (a tabela 3 apresenta as equivalências entre as escalas BWS e ASTM)
 - c. TR - Transparência/Opacidade: T = transparente; O = opaco; T/O – semitransparente ou semiopaco
 - d. ST – *Staining*: S = *staining*; SS = *semi-staining*; NS = *non-staining*
 - e. GR – Granulação: G = pigmento granular; NG = pigmento não-granular
 - f. Informação não disponível: ND

Lukas 1862										
Referência	Cor	C.I.G.N.	Composição		RL		TR	ST	GR	
					BWS	ASTM				
1026	Cadmium Yellow Light	PY35	I	CdS – sulfeto de cádmio		7-8	I	O	S	ND
1044										
1074										
1051										
1118										
1134										
1135										
1195										
1031										
1054										
1182										

Nevskaya Palitra White Nights										
Referência	Cor	C.I.G.N.	Composição		RL		TR	ST	GR	
					BWS	ASTM				
201	Cadmium Yellow Medium	PY35	I	CdS – sulfeto de cádmio		7-8	I	O	NS	NG
203										
302										
324										
509										
511										
521										
713										
270										
321										
801										

Nevskaya Palitra Sonnet										
Referência	Cor	C.I.G.N.	Composição		RL		TR	ST	GR	
					BWS	ASTM				
227	Hanza Lemon	PY3	O	Monoazo, arilamida		7-8	I	ND	ND	ND
221										
336										
317										
513										
501										
710										
205										
300										
801										

Anexo 2. Ficha técnica para as aquarelas monopigmentadas

Paleta de cores primárias

Cor	C.I.G.N.	Composição		RL		TR	ST	GR
				BWS	ASTM			

Anexo 3. Ficha técnica para as aquarelas granulares

Tintas monopigmentadas								
Cor	C.I.G.N.	Composição		RL		TR	ST	GR
				BWS	ASTM			
Tintas polipigmentadas								

Anexo 4. Ficha técnica para as aquarelas com pigmentos à base de carbono

Tintas monopigmentadas								
Cor	C.I.G.N.	Composição		RL		TR	ST	GR
				BWS	ASTM			
Tintas polipigmentadas								

Anexo 5. Ficha técnica para os guaches

Cor	C.I.G.N.	Composição		RL		TR	ST	GR
				BWS	ASTM			

Anexo 6. Ficha técnica para as aquarelas com pigmentos terrosos

Cor	Local de coleta	Descrição da amostra	Composição		C.I.G.N.	RL		TR	ST	GR
			Mineral	Química		BWS	ASTM			

Anexo 7. Ficha técnica para as aquarelas com pigmentos laca

Cor	Identificação da planta				Composição		C.I.G.N.	RL		TR	ST	GR
	Nome popular	Taxonomia(*)	Gênero e espécie	Parte ou órgão usado	Classe	Química		BWS	ASTM			

(*) Indicar Divisão, Classe, Ordem e Família

Anexo 8. Ficha técnica para os pastéis secos

Cor	C.I.G.N.	RL		Aglutinante e concentração	Carga e proporção	Resultados alcançados (dureza, maciez etc.)
		BWS	ASTM			

Anexo 9. Ficha técnica para os pastéis oleosos

Cor	C.I.G.N.	RL		Cera	Óleo	Proporção	Resultados alcançados (dureza, maciez, solubilidade etc.)
		BWS	ASTM				

Anexo 10. Segurança e conduta no Laboratório de Geoquímica

Normas básicas do Laboratório de Geoquímica do DGEO

- Não colocar sobre a bancada de trabalho bolsas, roupas, livros, sacolas ou qualquer material estranho ao trabalho que estiver realizando.
 - Bolsas e mochilas devem ser deixados nos locais indicados: antessala do laboratório, embaixo das bancadas ou nas bancadas auxiliares.
- Sempre que necessário proteger o corpo com os EPIs: jaleco ou avental, máscaras, óculos de segurança e luvas.
 - O uso de máscaras para proteção respiratória do tipo PFF2 é OBRIGATÓRIO, pois iremos trabalhar com pigmentos que apresentam diferentes níveis de toxicidade. Máscaras cirúrgicas triplas, como aquelas vendidas em farmácias, não oferecem proteção adequada contra pó e poeira, não sendo permitidas. Solicitamos que cada participante providencie e leve sua própria máscara em todas as aulas.
 - Uso de luvas - as mãos também devem ser protegidas, principalmente quando a tinta estiver sendo preparada. O laboratório possui luvas em tamanhos P e M para disponibilizar para os participantes do curso. Caso estes não sejam tamanhos adequados para você, providencie luvas suficientes para todos os dias de curso. Luvas cirúrgicas de látex vendidas em farmácias ou luvas nitrílicas oferecem proteção adequada.
 - Óculos de segurança serão fornecidos pelo laboratório caso necessário.
- Não é permitido uso de saias, vestidos, bermudas, shorts, sandálias, chinelos ou bonés, nem desenvolver as atividades práticas com cabelos compridos soltos.
- Evitar usar braceletes, pulseiras, correntes e brincos longos.
- Exige-se o uso de calçados fechados e calça comprida.
- Não é permitido comer ou beber dentro do laboratório durante as atividades práticas.
- Jamais experimentar, ingerir ou cheirar qualquer produto ou substância, independente do que seja. Não levar a mão à boca ou aos olhos quando estiver manuseando produtos químicos.
 - Estamos considerando como produtos químicos todos os materiais que serão usados ao longo do curso: pigmentos, goma arábica, glicerina, mel, óleo de cravo, fel de boi, lauril éter sulfato de sódio, conservantes, reagentes químicos para precipitação de pigmentos laca etc.
- Enquanto os pigmentos ainda estiverem na forma de pó, manter janelas fechadas e ventiladores desligados para evitar ocorrência de material particulado no ar. Janelas poderão ser abertas e ventiladores ligados somente depois que todos os grupos tiverem incorporado o pigmento ao veículo.
- Nenhum produto químico deve ser jogado diretamente no lixo.

- Resíduos de tintas utilizando pigmentos à base de cádmio devem ser transferidos para os recipientes coletores indicados.
- Não jogar nenhum material sólido dentro das pias e tanques. Consultar antes como descartar.
- Não jogar vidro quebrado no lixo comum. Descartar em recipiente apropriado para fragmentos de vidro.
- As tampas dos frascos devem ser colocadas sobre a bancada com a parte interna voltada para cima, evitando contaminação. Após o uso, não deixar os frascos destampados.
- Em caso de ocorrência de algum acidente, comunicar imediatamente ao professor ou ao responsável pelo laboratório, mesmo que não tenham ocorrido danos pessoais ou materiais.
- Lavar as mãos adequadamente após concluir as atividades.

Trabalhando no laboratório

- Cada participante deverá ter os seguintes itens: lápis, caneta, borracha, caderno de anotações e a apostila (em formato digital, no celular ou *tablet*) ou os roteiros impressos das atividades práticas programadas para o respectivo dia de curso.
- Os participantes serão organizados em grupos desde o primeiro dia de aula, tanto para realização das atividades práticas quanto dos exercícios teóricos.
- Os grupos deverão sempre ocupar o mesmo local na bancada de trabalho.
- Cada área correspondente a um grupo será equipada com o material necessário à realização da atividade programada, podendo existir itens de uso comum que serão indicados pelo professor.
- As atividades que serão executadas devem ser precedidas da leitura prévia dos roteiros de aula e seguindo as orientações adicionais fornecidas pelo professor durante as aulas.
- Peça esclarecimentos se surgirem dúvidas e não continue uma atividade antes de ter certeza do que deve ser feito.
- Adotar estratégia de trabalho em equipe, com as tarefas podendo ser divididas e executadas somente depois que cada componente do grupo tenha o correto entendimento de cada etapa da prática.
- Não brincar e nem correr no laboratório. O trabalho deverá ser feito com concentração, dedicação e paciência.
- Manter o local sempre limpo e organizado.
- Evitar o contato de qualquer substância com a pele ou olhos. Caso ocorra, lavar abundantemente com água.
- Será exigido dos participantes o máximo de cuidado com o seu lugar de trabalho e respectivo material. Em caso de dano a algum material recebido, o grupo deverá providenciar a sua substituição.
- Encerrada a atividade prática, o grupo deverá proceder à limpeza de sua bancada e do material usado (vidrarias, espátulas, pincéis etc.), deixando tudo devidamente organizado.

Anexo 11. Programação prevista dos cursos e cargas horárias

Curso de capacitação técnica em pigmentos e tintas

Dia	Horário	Conteúdo
1	08:00-10:00 Teoria	Introdução aos pigmentos e Química da cor <ul style="list-style-type: none"> Definição e classificação dos pigmentos (naturais, sintéticos, orgânicos, inorgânicos) Química da cor e dos pigmentos inorgânicos Pigmentos de uso artístico – requisitos técnicos Minerais como pigmentos Pigmentos orgânicos sintéticos e naturais (lacas) História dos pigmentos <ul style="list-style-type: none"> Cor e pigmentos na Pré-História, Antiguidade, Idade Média, Renascença e séculos XVII-XX
	10:00-12:00 Teoria e prática	Química de aquarelas e pigmentos <ul style="list-style-type: none"> Colour Index e classificação internacional dos pigmentos Principais diferenças entre aquarelas escolares e profissionais Formulação de aquarelas e composição química das tintas/veículos: goma arábica, glicerina, mel, tensoativos e conservantes Características do veículo e atributos técnicos das tintas e pigmentos: tamanho de partícula, forma física dos pigmentos, poder tintorial, resistência à luz e norma ASTM D4303, transparência/opacidade, expansão/fluidez, <i>lifting</i>, <i>staining</i> e granulação
	13:00-17:00 Prática	Produção de aquarelas com pigmentos sintéticos – tintas monopigmentadas <ul style="list-style-type: none"> Cores primárias I: amarelo cádmio limão, amarelo cádmio e vermelho cádmio Avaliação técnica das tintas produzidas: transparência, expansão, <i>lifting</i>, <i>staining</i>, granulação
2	08:00-10:00 Teoria	Noções de Toxicologia e Química Ambiental aplicadas aos materiais artísticos <ul style="list-style-type: none"> Conceitos básicos em Toxicologia – toxicidade e intoxicação, perigo e risco, exposição aguda e crônica, vias de exposição, elementos carcinogênicos, teratogênicos e embriocídicos Fichas de informações de segurança de produtos químicos (FISPQ): o que são e para que servem Tintas artísticas, pigmentos e meio ambiente: metais pesados em tintas artísticas; análises de casos – mercúrio, chumbo e cádmio
	10:00-12:00 Teoria e prática	Pigmentos naturais I – pigmentos terrosos <ul style="list-style-type: none"> O que são, como coletar e como preparar pigmentos terrosos Principais diferenças entre aquarelas produzidas com pigmentos naturais e sintéticos
	13:00-17:00 Prática	Produção de aquarelas com pigmentos sintéticos – tintas monopigmentadas <ul style="list-style-type: none"> Cores primárias II: vermelho quinacridona, azul ftalo e azul ultramar Avaliação técnica das tintas produzidas: transparência, expansão, <i>lifting</i>, <i>staining</i>, granulação
3	08:00-10:00 Teoria e prática	Pigmentos naturais II – pigmentos laca (pigmentos vegetais) <ul style="list-style-type: none"> Plantas tintoriais e preparação de extratos contendo corantes vegetais Precipitação de corantes na forma de pigmentos – reações químicas e principais mordentes utilizados
	10:00-12:00 Teoria e prática	Produção de aquarelas com pigmentos sintéticos – tintas granulares <ul style="list-style-type: none"> Pigmentos pretos usados em aquarelas comerciais Preparação de tintas granulares com preto de Marte e outros pigmentos
	13:00-17:00 Teoria e prática	Produção de aquarelas com pigmentos sintéticos – pigmentos à base de carbono <ul style="list-style-type: none"> Preparação de carvões e grafites aquareláveis

4	08:00-09:00 Teoria	Redes sociais e desinformação
	09:00-12:00 Teoria e prática	Produção de guache <ul style="list-style-type: none"> • Principais pigmentos brancos utilizados como cargas em guaches: branco de zinco, branco de titânio, carbonato de cálcio e sulfato de bário • Veículo para guache e suas características • Avaliação das tintas produzidas: corpo e opacidade
	13:00-17:00 Prática	Produção de aquarelas com pigmentos naturais <ul style="list-style-type: none"> • Aquarelas com pigmentos terrosos • Aquarelas com pigmentos laca • Comparação com as aquarelas produzidas com pigmentos sintéticos
Assíncrono	Videoaula (1h)	Física da Cor e Espectroscopia de Refletância <ul style="list-style-type: none"> • Espectros de refletância aplicados ao entendimento da temperatura, matiz e intensidade da cor de pigmentos e tintas
	Videoaula (1h)	Planejamento de atividades de campo
	Videoaula (1h)	A Geologia da Formação Barreiras
	Atividades complementares (5h)	Avaliação de aquarelas comerciais Exercícios Fichas técnicas das tintas produzidas
		Carga horária total do curso: 40 horas

Curso de capacitação técnica em pigmentos e pastéis

Dia	Horário	Conteúdo
1	08:00-10:00 Teoria	História do pastel seco e oleoso <ul style="list-style-type: none"> • O giz natural como ancestral do pastel seco • O pastel seco no século XVII • O pastel seco no século XVIII e o Rococó • O pastel seco nos séculos XIX e XX • O surgimento do pastel oleoso no século XX
	10:00-12:00 Teoria e prática	Pastéis secos <ul style="list-style-type: none"> • Tipos de pastel seco • Aglutinantes usados – goma arábica, goma adraganta e carboximetilcelulose: composição e propriedades • Preparação de soluções aglutinantes por dissolução e diluição
	13:00-17:00 Prática	Produção de pastéis secos com pigmentos sintéticos <ul style="list-style-type: none"> • Pigmentos: amarelo de Marte, vermelho de Marte, azul ftalo e verde ftalo e pigmentos terrosos • Preparação dos pastéis por diferentes métodos
2	08:00-09:00 Prática	Pastéis oleosos <ul style="list-style-type: none"> • Pastéis oleosos e de cera: principais diferenças • Ceras e óleos usados – cera de carnaúba, cera de abelha e óleo de linhaça: composição e propriedades
	09:00-12:00 Teoria	Produção de pastéis oleosos com pigmentos sintéticos – tintas monopigmentadas <ul style="list-style-type: none"> • Pigmentos: amarelo de Marte, vermelho de Marte, azul ftalo e verde ftalo
	13:00-17:00 Prática	Avaliação dos pastéis secos <ul style="list-style-type: none"> • Testes para maciez e dureza: diferentes formas de aplicação do pastel seco para avaliar traços e esfumados Avaliação dos pastéis oleosos <ul style="list-style-type: none"> • Testes para maciez e dureza: diferentes formas de aplicação do pastel oleoso para avaliar traços e esfumados • Testes de solubilidade usando solventes apolares diversos
Assíncrono	Atividades complementares (4h)	Exercícios Fichas técnicas dos pastéis
Carga horária total do curso: 20 horas		

Curso de capacitação docente em pigmentos e materiais escolares artesanais

Dia	Horário	Conteúdo
1	08:00-10:00 Teoria	<p>Introdução aos pigmentos e Química da cor</p> <ul style="list-style-type: none"> Definição e classificação dos pigmentos (naturais, sintéticos, orgânicos, inorgânicos) Química da cor e dos pigmentos inorgânicos Pigmentos de uso artístico – requisitos técnicos Minerais como pigmentos Pigmentos orgânicos sintéticos e naturais (lacas) <p>Química de aquarelas</p> <ul style="list-style-type: none"> Colour Index e classificação internacional dos pigmentos Principais diferenças entre aquarelas escolares e profissionais Formulação de aquarelas e composição química das tintas/veículos: goma arábica, glicerina, mel, tensoativos e conservantes Características do veículo e atributos técnicos das tintas e pigmentos: tamanho de partícula, forma física dos pigmentos, poder tintorial, resistência à luz e norma ASTM D4303, transparência/opacidade, expansão/fluidez, <i>lifting</i>, <i>staining</i> e granulação
	10:00-12:00 Prática	<p>Produção de aquarelas profissionais com pigmentos sintéticos – tintas monopigmentadas</p> <ul style="list-style-type: none"> Cores: vermelho ocre e azul ftalo Avaliação técnica das tintas produzidas: transparência, expansão, <i>lifting</i>, <i>staining</i>, granulação
	13:00-17:00 Teoria e Prática	<p>Pigmentos naturais I – pigmentos terrosos</p> <ul style="list-style-type: none"> O que são, como coletar e como preparar pigmentos terrosos Aplicações na Educação Básica <p>Pigmentos naturais II – pigmentos laca (pigmentos vegetais)</p> <ul style="list-style-type: none"> Plantas tintoriais e preparação de extratos contendo corantes vegetais Precipitação de corantes na forma de pigmentos – reações químicas e principais mordentes utilizados Aplicações na Educação Básica
2	08:00-10:00 Prática	<p>Produção de aquarelas com pigmentos naturais</p> <ul style="list-style-type: none"> Aquarelas com pigmentos terrosos Aquarelas com pigmentos laca Aplicações na Educação Básica
	10:00-12:00 Teoria e prática	<p>Produção de giz de cera escolar</p> <ul style="list-style-type: none"> Uso de pigmentos sintéticos, parafina e óleo de soja Aplicações na Educação Básica <p>Produção de pastel seco</p> <ul style="list-style-type: none"> Uso de pigmentos terrosos e sintéticos Aplicações na Educação Básica
	13:00-15:00 Prática	<p>Produção de aquarelas escolares</p> <ul style="list-style-type: none"> Veículos e pigmentos alternativos Comparação com aquarelas profissionais Aplicações na Educação Básica
	15:00-17:00	<p>Produção de têmpera de ovo</p> <ul style="list-style-type: none"> Uso de pigmentos sintéticos Aplicações na Educação Básica <p>Produção de tintas à base de cola</p> <ul style="list-style-type: none"> Uso de pigmentos terrosos e sintéticos Aplicações na Educação Básica
Assíncrono	Atividades complementares (4h)	<p>Exercícios</p> <p>Fichas técnicas das tintas produzidas</p>
Carga horária total do curso: 20 horas		

PIGMENTOS E MINERAIS CITADOS NO TEXTO

A

Ácido euxântico, 27
Ácido gambógico, 27
Alizarina, 27, 28
Alúmen de potássio, 29
Aluminato de cobalto, 60
Aluminossilicato de potássio, 60
Aluminossilicato de sódio, 3, 60
Amarelo cádmio, 3, 43, 83
Amarelo cádmio limão, 3, 43
Amarelo de Marte, 3, 43, 60, 83, 87
Amarelo Gamboge, 27
Amarelo Indiano, 27
Amarelo ocre, 10, 21
Azul cerúleo, 60
Azul cobalto, 60
Azul ftalo, 3, 43, 63, 67, 74, 83, 87
Azul turquesa, 60
Azul ultramar, 3, 43, 60, 63, 83
Azurita, 10

B

Barita, 10
Bentonita, 84
Bone black, 65
Branco de titânio, 74, 84
Branco de zinco, 84
Brasilina, 27

C

Carbonato de cálcio, 73, 74, 83, 84
Carbonato de cálcio e magnésio, 84
Carbonato de sódio, 29
Carbonatos, 10
Carbano, 3, 60, 65
Carbano amorfo, 3, 60
Carbano cristalino, 3
Carvão, 60, 65
Caulinita, 10, 21, 84
Cerussita, 10
Charcoal, 65, 113
Cinábrio, 10
Curcumina, 27

D

Dióxido de manganês, 60
Dióxido de titânio, 73

E

Estanato de cobalto, 60

F

Fosfato de amônio e cobalto, 60
Fosfato de cobalto, 60
Fosfatos, 10
Ftalocianina de cobre, 3

G

Glauconita, 10
Goethita, 10, 21, 60
Grafite, 3, 43, 65, 67
Greenockita, 10

H

Hematita, 10, 21, 60, 78

I

Índigo, 27
Indigotina, 27
Ivory black, 65

L

Lamp black, 65
Lazurita, 10

M

Magnesioferrita, 21
Magnetita, 10
Malaquita, 10
Mica, 60
Muscovita, 21

O

Óxido de cobalto e cromo, 60
Óxido de cobalto e zinco, 60
Óxido de cobalto, crômio e alumínio, 60
Óxido de cromo anidro, 60
Óxido de cromo hidratado, 60
Óxido de cromo III, 3
Óxido de ferro anidro, 60
Óxido de ferro hidratado, 60
Óxido de zinco, 73
Óxido férrico, 3

Óxido férrico anidro, 3
Óxido férrico hidratado, 3
Óxidos, 5, 10, 21
Óxidos de ferro, 5, 21

P

Pirofosfato de manganês e amônio, 60
Pirolusita, 10
Preto de carbono, 65
Preto de fumo, 3, 43, 65, 67
Preto de manganês, 60
Preto de marfim, 65, 83
Preto de Marte, 3, 43, 60, 63, 83
Purpurina, 27, 28
Purpurita, 10

Q

Quartzo, 21
Quinacridona, 3

S

Silicatos, 3, 10, 21
Sombra de Nazaré, 21, 69
Sulfato de bário, 73, 84
Sulfatos, 10
Sulfeto de cádmio, 3
Sulfeto de cádmio e zinco, 3
Sulfetos, 10
Sulfosseleneto de cádmio, 3

T

Talco, 84
Terra de Calhetas, 21, 69
Terra de Itapuama Natural, 21, 69
Terra de Itapuama Queimada, 20, 21, 69
Terra de Siena Natural, 83
Terra de Sombra Natural, 83
Terra de Sombra Queimada, 83
Terra verde, 60
Terracota Recife, 21, 68
Terras de Siena, 60
Terras de Sombra, 11
Tetraóxido de ferro, 3, 60
Titanato de cobalto, 60

V

Verde de cobalto, 60
Verde de cobalto profundo, 60

Verde ftalo, 3, 43, 63, 64, 67, 74, 83
Verde óxido de cromo, 3, 60, 83
Verde titanato de cobalto, 60
Vermelho cádmio, 3, 43, 83
Vermelho da China, 83

Vermelho de Marte, 3, 43, 60, 63,
74, 83, 87
Vermelho ocre, 10, 21
Vermelho quinacridona, 3, 43
Vine Black, 65

Violeta de cobalto, 60
Violeta de manganês, 60
Violeta dos Guararapes, 21, 69
Violeta ultramar, 60
Viridian, 60